

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 2 N° SPÉCIAL 10 ANS ACAREF

Une revue de la Communauté
des Chercheurs d'Afrique | Ghana

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 2 N° SPÉCIAL 10 ANS - ACAREF

ISSN (PRINT). 3007-9209
ISSN (ONLINE), 3007-9217

Vol. 2 N° Spécial 10 ans - ACAREF

TOME PLURIDISCIPLINAIRE

UNE REVUE GHANÉENNE DE
RÉFÉRENCE FRANCOPHONE

EN PARTENARIAT AVEC LE CAMPUS
FRANCOPHONE ET LE LINGUA INSTITUTE

Coordonné par Kodjo TETEKPOR,
University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana

LINGUA
INSTITUTE

10
ANNIVERSAIRE

ÉDITÉ
CHEZ EFUA
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue ASTR-GHANA

Vol 2 N° Spécial 10 ans-ACAREF Août 2025

ISSN Print : 3007-9209

ISSN Online : 3007-9217

Coordonnée par Kodjo TETEKPOR,

University of Health and Allied Sciences, Ho, Ghana

En partenariat avec le **Campus Francophone et le
Lingua Institutue**

EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)

Revue ASTR-GHANA

Une Revue Ghanéenne de Référence Francophone

Tome pluridisciplinaire

MAISON D'EDITION

La revue ASTR-GHANA édite ses Volumes chez les **Editions Francophones**
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue
Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : June 2025

Acceptation et retour d'expertise : July 15, 2025

Retour des corrigés : July 25, 2025

Parution : August 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: revueastr.ghanapublisher@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité Scientifique International

Kodjo TETEKPOR, University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana

Fiadzawo, University for Development Studies, UDS, Tamalé, Ghana

Allan Kwashivi HETTEY, University of Education, Winneba, Ghana

Samuel Koffi, University of Ghana, Legon, Ghana

Sefakor Comfort GAMEDA, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

Ebenezer AZAMEDE, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

LAMBON MABLKA, Webster University, USA

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

Vincent Were, Kenyatta University - Kenya

Christian Tremblay, OEP- Paris, France

Akimou Tchagnaou, Université André Salifou de Zinder, Niger

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien
Ngouabi de Brazzaville, Congo

Normes rédactionnelles de la *Revue ASTR-GHANA*

Pour publier avec la Revue ASTR-GHANA (Africa's Science, Technology and Research), il faut se conformer aux exigences rédactionnelles suivantes :

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre, centré, est écrit en gras, taille 14.

Mention de l'auteur – Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé – L'auteur propose un résumé en français exclusivement. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots au minimum et 5 mots au maximum. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais. NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés, en italiques aussi, sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page – Style et volume – Times New Roman, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Times New Roman taille 12), interligne 1,5. Le texte ne doit pas dépasser 20 pages (minimum de 12 pages & maximum de 20 pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article, tout en minuscule, est en gras, aligné au centre. Les autres titres également en gras, sont justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractères normaux. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Yennah, 20015 :10)

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10.

SOMMAIRE

La variété des ouvrages et la fréquence rapprochée de leur changement au niveau de chaque classe de l'enseignement secondaire en Côte d'Ivoire, répondent-elles à une logique de performance ?-----11
GOHOUA Dago Emile

La Crise des Préjugés Socioculturels en Contexte de Crise Epidémiologique en Afrique : Analyse et Perspectives Ethiques ---31
KARIDIOULA SE ROUSSEAU

Effets psychosociologiques de la relation éducateur/adolescent dont le père est absent dans la gestion familiale (Abidjan-Côte d'Ivoire) ---47
Kouakou Mathias AGOSSOU

« Rôle du Karamoko dans la communauté jakanke de Tuba au Fouta-Djallon »-----72
Lamine MANSARÉ

Représentations des conflits et de la violence dans la pêche artisanale maritime au Gabon : cas des communes de Libreville et d'Owendo --
-----96
Linda Joëlle BADJINA EGOMBENGANI

Historicité et actualité de l'événement Pentecôte : une permanence de Dieu et un appel à la foi authentique -----117
Mlan Kouakou Pierre ANZIAN

Bien-manger et conscience sanitaire chez les personnes âgées à Agboville : une analyse socio-anthropologique en contexte ivoirien --
-----142
OSSIRI Yao Franck
TARROUTH Honnéo Gabin
KOBENA Kouadio Antoine &
LOWA Ahou Anne Mireille

Impacts Socio-économiques des Cafétariats «Chez Diallo » dans la
Ville de Porto-Novo (Capitale du Bénin) -----166

Richard Codjo AKODANDE HONMA

Impact of Code Switching in the Teaching and Learning in
Multilingual French Classrooms at CEBELAE -----185

Rissikatou MOUSTAPHA épouse BABALOLA &

Salami SALIFOU ABDOULAYE

Le Mandarin comme Capital : Enjeux Sociaux et Parcours
d'Apprenants à l'Institut Confucius de Lomé -----208

TCHACORICO Ismailou

PASSOU Essohanam Mbou

AWESSO Atiyihwè &

ABOUDOU Maman Tachiwou

La variété des ouvrages et la fréquence rapprochée de leur changement au niveau de chaque classe de l'enseignement secondaire en Côte d'Ivoire, répondent-elles à une logique de performance ?

GOHOUA Dago Emile

*Institut National Supérieur pour
les Arts et l'Action Culturelle (INSAAC)
emilegohoua@gmail.com*

Résumé

Le sujet de notre réflexion est : La variété des ouvrages et la fréquence rapprochée de leur changement au niveau de chaque classe de l'enseignement secondaire en Côte d'Ivoire, répondent-elles à une logique de performance

Depuis la libéralisation des maisons d'édition en Côte d'Ivoire, la diversité des manuels scolaires et leur fréquence rapprochée de parution, semblent poser un problème assez important. L'objet de ce travail est de tester l'ampleur de la diversité des publications et la fréquence de leur parution compte tenu des changements de systèmes éducatifs. Les instruments utilisés à cet effet sont l'entretien et le questionnaire. Les résultats de cette recherche ont montré qu'en 10 ans 24 livres ont été édités à chaque niveau d'enseignement. Nous proposons que l'Etat impose aux maisons d'édition les différents secteurs de publication selon les niveaux d'enseignement ou les centres de formation pédagogique, technique et professionnelle. Cette procédure pourrait annuler la concurrence anarchique entre les éditeurs et faire produire des ouvrages uniformes à chaque niveau.

Mots clés : Manuel scolaire, diversité, fréquence, parution, Libéralisation.

Abstract

The subject of our reflection is: Do the variety of works and the close frequency of their change at the level of each class of secondary education in Ivory Coast respond to a logic performance? Since the liberalization of publishing houses in Ivory Coast, the diversity of the school textbooks and their short frequency seems to pose a rather publishing problem. The purpose of this work is to test the extent of the diversity of publishing and

the frequency of the publication taking into account changes into educational system. The instruments used for the purpose are the interview and the questionnaire. The results of this research showed that in 10 years, 24 books were published at each level of education. We propose that the State impose on publishing houses the sectors of publications at different levels of education of the pedagogical, educational and professional training center. This procedure could cancel the anarchic con between the editors and produce useful works at each level.

Key words: *School textbook, Diversity, Frequency, Publication, Liberalization.*

Introduction

Les ouvrages scolaires occupent une place importante au sein des systèmes éducatifs. Ce sont des documents qui peuvent être produits sous formes numériques, de support papier avec des articulations entre des textes, des images et exercices. Ils aident à mieux s'entraîner et comprendre en découvrant, à s'évaluer, pour un usage en classe ou aux examens. Son utilité intéresse à la fois les enseignants, les élèves et même les parents d'élèves. Une difficulté majeure dans son élaboration est de prendre en compte l'hétérogénéité des apprenants et la grande variabilité des situations. C'est une des caractéristiques des manuels sur support papier. La mise en place de cette structure interne est l'œuvre des maisons d'édition. Cette responsabilité dénote de l'importance du rôle des éditeurs qui, finalement occupent une place prépondérante dans le processus éducatif. Cette activité de publication de manuels scolaires est d'autant plus précieuse et complexe qu'une libéralisation des éditions peut constituer une menace de la formation éducative. Ceci parce que l'éducation formative a pour support essentiel l'exécution des curricula. Celle-ci tient compte des précédents. La connexion logique entre deux livres de niveaux successifs considère l'évolution progressive des niveaux de compréhension correspondant au processus de maturation des intelligences en construction. S'il se trouve dans ce contexte que des maisons

d'édition ont libre proposition de présenter deux ou trois manuels scolaires au public d'un même niveau pour une même année, la liberté de choix des ouvrages par les conseils d'enseignement constitue une autre difficulté parce que rien ne prouve que le manuel imposé à l'apprenant de cette année ait pour suite logique de l'année précédente. D'autres éditions pourraient être priorisées selon le bon vouloir de ceux qui ont droit au choix. Ce dysfonctionnement des procédures de publication de manuels scolaires nous incite à mettre en évidence les quatre fonctions d'un ouvrage scolaire. La fonction référentielle : C'est une fonction curriculaire ou pragmatique des programmes officiels. En outre, l'ouvrage scolaire est un instrument pédagogique indissociable des objectifs et des méthodes d'enseignement actuel. Par ailleurs, il existe une fonction idéologique et culturelle à cet effet. Un ouvrage scolaire est un vecteur d'un système de valeurs souvent implicites ou un mode de raisonnement privilégié. Enfin, cet ouvrage a une fonction documentaire. En effet, il s'agit d'un ensemble de documents dont l'observation et la confrontation sont capable de développer l'esprit critique des élèves. En dépit des traits distinctifs susvisés, les ouvrages d'une même discipline pour un même niveau semblent varier selon les maisons d'édition avec une fréquence de publication rapprochée. C'est pourquoi nous émettons cette hypothèse de départ « La variété des manuels scolaires et la fréquence rapprochée de leurs parutions ne favorisent pas toujours l'enseignement et l'apprentissage ». Cette présupposition tend à mettre en évidence les difficultés des utilisateurs des manuels Scolaires de notre système éducatif.

1-Généralités

La valeur sémantique de ce sujet de recherche appelle à faire

une incursion dans la sphère des maisons d'édition pour découvrir leur nature et activités. Ce sont ces institutions qui travaillent à la publication des manuels scolaires.

Qu'est-ce que donc une maison d'édition ?

Une maison d'édition est une entreprise spécialisée dans la confection, la production et la diffusion des livres. L'éditeur de livres a donc trois activités. Il sélectionne des textes, confectionne des livres et les met en vente. La maison d'édition reçoit des manuscrits. Son comité de lecture y travaille et procède à la sélection minutieuse des textes. Cette occupation est l'activité initiale de l'éditeur. La seconde phase concerne la préparation et la fabrication du livre après la validation du manuscrit par le comité de lecture. Cette phase est technique et méthodique. Elle s'occupe de la qualité artistique du livre du point de vue formel et sémantique. La dernière phase du travail de l'éditeur est la publication et la commercialisation du livre. En dépit de cette expertise, Les conseils d'enseignements trouvent des arguments qui dévaluent la qualité de certains ouvrages mis à la disposition des enseignants et de apprenants. Les critères qui motivent le choix des manuels scolaires parmi tant d'autres par les enseignants sont : La qualité de la continuité entre les programmes actuels et ceux qui précèdent, la portée scientifique des contenus et la qualité des textes.

Comment comprendre alors la variété des errata dans les manuels scolaires ? (fautes d'orthographe, corrections fausses, des formules scientifiques incomplètes...), l'inadéquation entre un programme actuel et un programme passé d'une même classe et la proposition d'une offre commerciale à un public déjà convoité par d'autres éditeurs ?

Il serait fort souhaitable, pour ce qui concerne la publication des manuels scolaires, que l'expertise des maisons d'édition

passé de la phase théorique à la phase pratique pour rehausser la qualité du processus enseignement-apprentissage

2-Méthodologie

Cette investigation de nature qualitative concerne la diversité des ouvrages à chaque niveau d'enseignement et la fréquence régulière de leurs parutions en milieu scolaire, notamment dans le secondaire public et privé de notre système éducatif. Ce travail consiste à investiguer sur les noms des ouvrages, leur fréquence de parution et l'identité des différentes maisons d'édition qui s'y rattachent. Il s'agit de chercher à découvrir si la multiplicité des ouvrages édités à chaque palier d'enseignement à une fréquence rapprochée peut toujours s'exprimer comme un facteur d'amélioration de l'efficacité du processus enseignement-l'apprentissage.

A ce propos, les instruments méthodologiques que nous avons utilisés sont, pour l'essentiel l'entretien et le questionnaire. L'entretien avec les responsables des conseils d'enseignement des disciplines choisies, en l'occurrence : Mathématiques, Physique-Chimie, Anglais et Philosophie du Lycée Moderne de Dabou, nous a offert l'occasion de présenter l'intérêt que revêt notre travail. C'est à l'issue de cette rencontre que nous leur avons remis le questionnaire ainsi formulé :

- 1- Quels sont les noms des différents ouvrages dans votre discipline, la fréquence de leur parution et les éditeurs qui s'y rattachent de 2012 à 2023 ?
- 2- Selon vous, quelles sont les causes de la diversité des ouvrages dans chacune de vos disciplines ?

Cette démarche a concouru au regroupement des professeurs de chaque conseil d'enseignement pour répondre utilement à nos préoccupations.

3- Les résultats de la recherche

Ces résultats sont relatifs au nombre de publications des ouvrages à chaque niveau d'enseignement dans les disciplines indiquées. Ils présentent aussi l'identification des maisons d'édition,, la fréquence des publications et les raisons qui ont motivé la libéralisation des différentes maisons d'édition.

3-1 Présentation des résultats

Mathématiques

Années scolaires	Titres et éditions des ouvrages							
	Classe de 6 ^e		Classe de 5 ^e		Classe de 4 ^e		Classe de 3 ^e	
	titre	édition	titre	édition	titre	édition	titre	édition
2012-2013	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI
2013-2014	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI
2014-2015	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI
2015-2016	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI
2016-2017	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI

2017-2018	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI
2018-2019	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI
2019-2020	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI
2020-2021	Cahier Habilité	JD	Cahier Habilité	JD	Cahier Habilité	JD	Cahier Habilité	JD
2021-2022	Réussite	Vallesse	Réussite	Vallesse	Réussite	Vallesse	Réussite	Vallesse
2022-2023	Pyramide	JD	Pyramide	JD	Pyramide	JD	Pyramide	JD
Années scolaires	Titres et éditions des ouvrages							
	Classe de 2nde			Classe de 1ere		Classe de 4 ^e Tle		
	titre	édition	titre	édition	titre	édition		
2012-1013	CIAM	EDICE HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI		
2013-2014	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI		
2014-2015	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI		
2015-2016	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI		
2016-2017	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI		

2017-2018	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI
2018-2019	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI
2019-2020	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI	CIAM	EDICEF HLI
2020-2021	Cahier Habileté	JD	Cahier Habileté	JD	Cahier Habileté	JD
2021-2022	Cahier Habileté	JD EDITION	Cahier Habileté	JD EDITION	pyramide	JD Edition
			JD	JD EDITION	eéussite	Editon Vallesse
2022-2023	pyramide	JD Edition	Super Nova	Super Nova édition	pyramide	JD Edition
					eéussite	Edition Vallesse
					Super Nova	Super Nova édition

Physique-Chimie

Années scolaires	Titres et éditions des ouvrages							
	Classe de 6 ^e		Classe de 5 ^e		Classe de 4 ^e		Classe de 3 ^e	
	Titre		Titre édition		Titre édition		Titre édition	
2012-2013	Gria	CNRS EDITION	Gria	CNRS EDITION	Gria	CNRS EDITION	Arex	EDICEF Collection AREX
2013-2014	Gria	CNRS EDITION	Arex	EDICEF Collection AREX	Arex	Collection AREX	Arex	DICEF Collection AREX
2014-2015	Gria	CNRS EDITION	Arex	EDICEF Collection AREX	Arex	EDICEF Collection AREX	Arex	EDICEFC ollection AREX

2015-2016	JD	JD édition	JD	JD édition	JD	JD édition	JD	JD édition
2016-2017	JD	JD édition	JD	JD édition	JD	JD édition	JD	JD édition
2017-2018	Super Nova	Super Nova édition	Super Nova	Super Nova édition	Super Nova	Super Nova édition	JD	JD édition
2018-2019	Super Nova	Super Nova édition	Super Nova	Super Nova édition	Super Nova	Super Nova édition	Super Nova	Super Nova édition
2019-2020	Super Nova	Super Nova édition	Super Nova	Super Nova édition	Super Nova	Super Nova édition	Super Nova	Super Nova édition
2020-2021	JD	JD édition	JD	JD édition	JD	JD édition	JD	JD édition
2021-2022	Ecole rt développement	EDICEF HLI	Ecole rt développement	EDICEF HLI	Ecole rt développement	EDICEF HLI	Ecole rt développement	EDICEF HLI
2022-2023	Vallesse	Vallesse	Vallesse	Vallesse	Vallesse	Vallesse	Vallesse	Vallesse
Années scolaires	Titres et éditions des ouvrages							
	Classe de 2nde		Classe de 1ere			Classe de 4^e Tle		
	titre édition		titre édition			titre édition		
	2012-2013	Arex	EDICEF Collection AREX	Arex	EDICEF Collection AREX	Arex	EDICEF Collection AREX	
2013-2014	Arex	EDICEF Collection AREX	Arex	EDICEF Collection AREX	Arex	EDICEF Collection AREX		
2014-2015	JD	JD édition	JD	JD édition	JD	JD édition		
2015-2016	Vallesse	Edition Vallesse	Vallesse	Edition Vallesse	Vallesse	Edition Vallesse		

2016-2017	Super Nova	Super Nova édition	Super Nova	Super Nova édition	Super Nova	Super Nova édition
2017-2018	JD	JD édition	JD	JD édition	JD	JD édition
	Super Nova	Super Nova édition	Super Nova	Super Nova édition	Super Nova	Super Nova édition
2018-2019	Super Nova	Super Nova édition	Super Nova	Super Nova édition	JD	JD édition
	Valless	Edition Vallesse	Valless	Edition Vallesse	Valless	Edition Vallesse
2019-2020	JD	JD édition	JD	JD édition	JD	JD édition
2020-2021	JD	Edition Vallesse	Valless	dition Vallessee	Vallesse	Edition Vallesse
2021-2022	Super Nova	Super Nova édition	Super Nova	Super Nova édition	Valless	Edition Valless
2022-2023	JD	JD édition	Super Nova	Super Nova édition	Valless	Edition Valless

Anglais

Années scolaires	Titres et éditions des ouvrages							
	Classe de 6 ^e		Classe de 5 ^e		Classe de 4 ^e		Classe de 3 ^e	
	titre	édition	titre	édition	titre	édition	titre	édition
2012-2013	Go for English	Mac Milan	Go for English	Mac Milan	Go for English	Mac Milan	Go for English	Mac Milan
2013-2014	Go for English	Mac Milan	Go for English	Mac Milan	Go for English	Mac Milan	Go for English	Mac Milan
2014-2015	Go for English	Mac Milan	Go for English	Mac Milan	Go for English	Mac Milan	Go for English	Mac Milan
2015-2016	English for all	Edition Eburnie	English for all	Edition Eburnie	English for all	Edition Eburnie	English for all	Edition Eburnie

2016-2017	English for all	Edition Eburnie						
2017-2018	Learn it do it	Vallesse						
2018-2019	Learn it do it	Vallesse						
2019-2020	Let's keep in touch	Hodder edition group	Let's keep in touch	Hodder edition group	Let's keep in touch	Hodder edition group	Let's keep in touch	Hodder edition group
2020-2021	Win Skills	JD édition						
2021-2022	Win Skills	JD édition						
2022-2023	Win Skills	JD édition						

Années scolaires	Titres et éditions des ouvrages					
	Classe de 2nde		Classe de 1ere		Classe de 4 ^e Tle	
	titre	édition	titre	édition	titre	édition
2012-2013	Go for English	Mac Milan	Go for English	Mac Milan	Go for English	Mac Milan
2013-2014	Go for English	Mac Milan	Go for English	Mac Milan	Go for English	Mac Milan
2014-2015	Go for English	Mac Milan	Go for English	Mac Milan	Go for English	Mac Milan
2015-2016	English for all	Edition Eburnie	English for all	Edition Eburnie	English for all	Edition Eburnie

2016-2017	English for all	Edition Eburnie	English for all	Edition Eburnie	English for all	Edition Eburnie
2017-2018	Let's keep in touch	Hodder edition group	Let's keep in touch	Hodder edition group	Let's keep in touch	Hodder edition group
2018-2019	Let's keep in touch	Hodder edition group	Let's keep in touch	Hodder edition group	Let's keep in touch	Hodder edition group
2019-2020	FAR Ahead	Edicef	FAR Ahead	Edicef	FAR Ahead	Edicef
2020-2021	FAR Ahead	Edicef	FAR Ahead	Edicef	FAR Ahead	Edicef
2021-2022	FAR Ahead	Edicef	FAR Ahead	Edicef	FAR Ahead	Edicef
2021-2023	FAR Ahead	Edicef	FAR Ahead	Edicef	FAR Ahead	Edicef

Philosophie

Années scolaires	Titres et éditions des ouvrages					
	Classe de 2nde		Classe de 1ere		Classe de 4 ^e Tle	
	titre	édition	titre	édition	titre	édition
2012-2013			Je veux réussir	SUD EDITION	Je veux réussir	SUD EDITION
2013-2014			Je veux réussir	SUD EDITION	Je veux réussir	SUD EDITION
2014-2015			Minerva	PUCI	Minerva	PUCI
2015-2016			Minerva	PUCI	Minerva	PUCI

2016-2017			Cahier d'activité	PUCI	Cahier d'activité	PUCI
2017-2018			Cahier d'activité	PUCI	Cahier d'activité	PUCI
2018-2019			La Réussite	Vallesse	La Réussite	Vallesse
2019-2020			La Réussite	Vallesse	La Réussite	Vallesse
2020-2021			La Réussite	Vallesse	La Réussite	Vallesse
2021-2022			Je veux réussir	SUD EDITION	Je veux réussir	SUD EDITION
2022-2023			Je veux réussir	SUD EDITION	Je veux réussir	SUD EDITION

3-2 Analyse des résultats

Pour les disciplines choisies, nous procéderons au cas par cas pour plus de clarté de cette phase explicative. Ainsi, en Mathématiques, les ouvrages qui ont été utilisés sur la période de 2012 à 2023 de la 6^e à la terminale sont de **06** collections éditées par 06 différentes maisons d'édition. Il s'agit des collections *CIAM*, *Cahier d'habileté*, *la Réussite*, *Pyramide*, *JD* et *supernova*. La remarque ici, c'est que de 2021 à 2023 deux ouvrages différents ont été utilisés pour la même classe de première D et trois ouvrages autres différents pour la Classe de terminale D.

En Physique-chimie, sur cette période sus indiquée, **07** collections ont fait leur parution avec des éditeurs bien différents. Ces ouvrages sont dans l'ordre suivant : *Gria*, *JD*, *Supernova*, *Ecole et développement*, *Vallesse* et *AREX*.

Pour ce qui concerne l'Anglais, les collections qui ont été mises à la disposition des apprenants sont au nombre de **07** de la 6^e à la Terminale. Les noms de ces ouvrages sont : *Go for English*, *English for all*, *Learn it do it*, *Let's keep in Touch*, *Win Skills*, et *Far Ahead*.

Pour ce qui est de la Philosophie, 04 collections ont été éditées pour les élèves sur cette période décennale de 2012 à 2023. Les titres de ces ouvrages sont respectivement : *Je veux réussir, Minerva, Cahier d'activité, La Réussite*

En somme, A l'exception de la classe de seconde où la Philosophie n'est pas enseignée à chaque niveau d'enseignement, pour les quatre disciplines qui concernent notre échantillon, nous dénombrons plusieurs ouvrages différents mis à la disposition des parents d'élèves et des apprenants. En ce qui concerne le bilan de la parution de ces ouvrages à chaque niveau d'enseignement, il convient de retenir qu'en 10 ans, 24 ouvrages différents ont été autorisés par le Ministère de l'Education Nationale.

Des avis recueillis des enseignants des conseils d'enseignement consultés, il ressort que les causes de la variété des ouvrages et de la fréquence rapprochée de leur parution, s'expriment entre autres en termes de changement d'approches pédagogiques. En effet, depuis l'an 2000, le système éducatif ivoirien a abandonné la Pédagogie Par Objectif (PPO) qu'il a appliqué à partir de de 1975 Celle-ci a été remplacée par la Formation Par Compétences (FPC) de 2000 à 2011. A partir de cette date, jusqu'à nos jours, notre système éducatif applique l'Approche Par Compétences (APC) comme modèle pédagogique. L'actualisation progressive du contenu des nouveaux programmes se rattache à chaque niveau d'enseignement. C'est cette dynamique envisagée qui, dit-on, selon les professeurs contextualise les enseignements et les apprentissages. Tout ce processus d'adaptation à été associé à la libéralisation des maisons d'édition. Chaque éditeur ayant reçu l'agrément de l'Etat propose des ouvrages selon les orientations des inspecteurs pédagogiques de chaque discipline concernée.

Discussion des résultats

Cette phase méthodologique traite de l'interprétation des résultats et de l'essai d'élaboration théorique. Mais nous ne

traiterons que le premier volet. Il a pour objet l'évaluation du processus d'investigation et met en évidence la pertinence des résultats.

3-2-1 L'interprétation des résultats.

En premier lieu, cette phase méthodologique s'appesantit sur l'authenticité des résultats issus des investigations. Elle conduit à une expression scientifique de leur généralisation. Enfin, elle fait ressortir leurs limites

3-2-2 Authenticité des résultats

Les résultats issus de cette recherche concordent-ils avec l'hypothèse émise au départ ? Telle est notre charge sur ce point. A ce propos, nous rappelons que notre hypothèse de départ se trouve ainsi formulée «*La variété des ouvrages et la fréquence rapprochée de leur parution ne favorisent pas toujours l'enseignement et l'apprentissage*» Dans l'analyse des résultats il apparaît qu'en 10 ans, 24 ouvrages différents ont été autorisés par le Ministère de l'Education Nationale pour chaque niveau d'enseignement excepté la classe de 2^{nde} où la philosophie n'est pas enseignée. Il ressort de là que les éditeurs ont produit pour chaque classe au moins deux ouvrages par an. Pour les quatre disciplines choisies, en 07 ans, les élèves et leurs enseignants qui partent de la 6^e à la Terminale ont eu au moins 14 ouvrages qui ont été proposés par les maisons d'édition à chaque niveau d'enseignement. Cette panoplie d'ouvrages pose un problème de traçabilité ou de concordance ou niveau de l'élève en passant d'une classe à l'autre. Ceci parce que les conseils d'enseignement voire les unités pédagogiques ont le libre choix des ouvrages selon leur préférence. Les ouvrages d'un même niveau édités par plusieurs maisons d'édition n'ont pas nécessairement le même

contenu. La qualité des ouvrages diffère d'une maison d'édition à une autre pour un même niveau.

Il arrive même que dans certains cas, un élève qui redouble sa classe change de livres si les collections qu'il possédait ont été changées par les professeurs. Tous les redoublants du premier cycle de 2019-2020 qui ont utilisé *Let's Keep in Touch*, ont changé de livres d'anglais pour la même classe en 2020-2021 car la collection éditée pour cette année-là est *Win Skills*. De tels cas sont fréquents dans toutes les disciplines, La difficulté se trouve aussi au niveau des enseignants. Le changement récurrent des ouvrages constitue pour eux une perpétuelle adaptation aux nouvelles orientations pédagogiques. Cette situation est de nature à diminuer leur efficacité. Sur ce point de l'authenticité des résultats, nous ne concluons que notre hypothèse de départ qui stipule que *La variété des ouvrages et la fréquence rapprochée de leur parution ne favorisent pas toujours l'enseignement et l'apprentissage* est effectivement confirmée.

4- Généralisation des résultats

Les résultats de cette investigation constituent-ils une réalité dans toutes les disciplines du secondaire public et privé de notre système éducatif ?

La libéralisation des maisons d'édition s'étend sur toutes les disciplines de l'enseignement secondaire en Côte d'Ivoire. Tous les changements de documents pédagogiques concernent tout le système éducatif en commençant par la Maternelle jusqu'en classe Terminale parce que les incidences du passage de la Pédagogie Par Objectif (PPO) à la Formation Par Compétences (FPC) et à l'Approche Par Compétences (APC) impliquent l'ensemble de toutes les écoles et les centres de formations pédagogiques du pays. Dans le secondaire public et privé, il existe 13 disciplines d'enseignement de la 6^e à la

terminale. Il s'agit de : Mathématiques, Physique-Chimie, Histoire-Géographie, Français, Anglais, Espagnol, Allemand, EDHC, EPS, SVT, Arts Plastiques, Musiques, Philosophie. Cependant, nos investigations n'ont pris en compte que quatre disciplines. C'est une faiblesse. Il aurait fallu impliquer toutes les disciplines pour trouver des données complètes correspondantes à chaque discipline. Cela conduirait à une analyse complète sur la diversité des ouvrages et la fréquence rapprochée de leurs parutions sur la période de 2012 à 2023.

5- Suggestions

La libéralisation des maisons d'édition et leur libre choix de proposer des ouvrages au Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation est une difficulté. Dans cette perspective le désordre est inévitable. Plusieurs types d'ouvrage sont proposés par chaque maison d'édition. De la sorte, La diversité des livres et habiletés est sans équivoque. C'est ainsi qu'il arrive qu'à un même niveau d'enseignement deux ou trois ouvrages peuvent être disponibles dans une même discipline. Etant donné que l'édition des manuels scolaires concerne tout le système éducatif de la Maternelle à la classe Terminale en passant par les Cafop et les autres centres de formations techniques et professionnelles, il serait souhaitable que chaque maison d'édition se voit confier un domaine spécifique de publication. Exemple, L'Etat de Côte d'Ivoire peut confier à JD Edition tout ce qui concerne la publication des ouvrages de la Maternelle. Une autre maison d'édition peut s'occuper du primaire en donnant suite logique aux curricula de la Maternelle. La collection Vallesse peut aussi s'occuper des ouvrages mathématiques du premier cycle du secondaire... Cette répartition peut faire éviter le cumul de plusieurs livres d'un même niveau d'enseignement et ainsi éviter la concurrence anarchique entre les éditeurs au détriment de la

qualité des enseignements et des apprentissages du système éducatif.

En ce qui concerne la fréquence des changements des manuels scolaires, elle peut être septennale ou décennale. Tout ceci doit être en rapport avec les innovations pédagogiques, techniques et technologiques qui animent progressivement les différents domaines et services de l'éducation.

Conclusion

A la fin de ce travail de recherche, il importe de rappeler que « *La variété des ouvrages et la fréquence rapprochée de leurs changements au niveau de chaque classe de l'enseignement secondaire en Côte d'Ivoire, répondent-elles à une logique de performance ?* », est le sujet de notre analyse. La libéralisation des maisons d'édition a ouvert une concurrence entre ces différentes institutions dans la publication des ouvrages scolaires sur des motifs de changements pédagogiques dans notre système éducatif. Cette situation place sur le marché des manuels scolaires, une panoplie de documents à la portée des élèves et des professeurs. Cette situation fait opérer des choix aux enseignants chaque année par niveau d'enseignement. Cependant, tous les livres proposés par les différentes maisons d'édition n'ont pas nécessairement les mêmes contenus. Dans un tel contexte, il est évident que les élèves d'un même niveau n'apprennent donc pas des leçons identiques. Cette posture crée un déséquilibre didactique au niveau de l'enseignement et de l'acquisition des connaissances chez les apprenants d'un même palier d'enseignement.

Cette étude qualitative a été opérationnelle sur la base des instruments tels que l'entretien et le questionnaire. Les résultats de cette recherche ont montré que de 2012 à 2023, c'est-à-dire en 10 ans 24 livres ont été édités à chaque niveau d'enseignement en Mathématiques, en Physique-Chimie, en

Anglais et en Philosophie, excepté la classe de seconde où la philosophie n'est pas enseignée. Ceci suppose qu'en moyenne, les éditeurs ont mis à la disposition de la population scolaire deux livres différents de chaque niveau d'enseignement. Nous proposons d'une part que l'Etat distribue aux maisons d'édition les différents secteurs de publication selon les niveaux d'enseignement ou les centres de formation pédagogique, technique et professionnelle. Cette procédure pourrait annuler la concurrence anarchique entre les éditeurs. D'autre part, il serait souhaitable que la fréquence des changements d'ouvrages scolaires soit septennale ou décennale. Cette disposition aurait l'avantage d'aider les enseignants et les apprenants à mieux maîtriser le contenu des ouvrages pour ainsi gagner en efficacité.

Bibliographie

BALDNIER. J.M, Baron G L, Brouillard F, 2003, *Les manuels à l'heure des technologies, résultats de recherche en collège INRP*

BONNEREY Stéphane, 2015 *supports pédagogiques et inégalités scolaires, études sociologiques, « l'enjeu scolaire, », 224p* Paris, Collins. .

BRUILLARD, Eric, 2005., *Manuels scolaires, regards croisés. CRDP de base Normandie. Documents, actes et rapports sur l'éducation*, CAEN.

CHOPIN Alain, 2005 *Le manuel scolaire. Quel choix pour quel usage ? Approches historiques. Savoirs. Livres*

FIQUET Bénédicte, 2009 *Les stéréotypes dans les manuels scolaires. Site web de l'association Adéquations.* <http://www.adéquaroin.org/spip.php//www.icem-pédagogie>

- HACHES Sébastien, 2018 *Réaliser des manuels sous licence libre retour d'expérience. R Manuel libre pour logiciel libre. Licence : GPLv2.* Foss manuels.fr
- LEBRIN. M, 2006, *Le manuel scolaire, un outil à multiple facettes.* Presse Universitaire du QUEBEC
- LENOIR, Y. REY, B ; ROY, G-R. LEBRIN. J, 2001 *Le Manuel scolaire et l'intervention éducative ; regards critiques sur les supports et ses limites* Sherbrooke : édition du CRP.
- TISSERAND. P Wagner. A. L, 2018 *Place des stéréotypes et des discriminations dans les manuels scolaires. Rapport final réalisé pour le compte de la haute autorité contre les discriminations et pour légalité.* Université de METZ.

La Crise des Préjugés Socioculturels en Contexte de Crise Epidémiologique en Afrique : Analyse et Perspectives Ethiques

KARIDIOULA SE ROUSSEAU

Université Alassane Ouattara de Bouaké (CÔTE D'IVOIRE)

kserousseau@gmail.com / 0171011869 / 0575855066

Résumé :

Les crises épidémiologiques en Afrique révèlent des défis complexes qui vont au-delà de la propagation des maladies infectieuses. En effet, en plus des aspects sanitaires, ces crises mettent en lumière comment certaines croyances, traditions et stigmates peuvent entraver les efforts de santé publique, influencer les décisions individuelles concernant la vaccination, le traitement et la prévention des maladies. Par conséquent, en contexte de crise sanitaire, l'Afrique fait face à une seconde crise qui est celle des préjugés irrationnels. De ce fait, il est important de promouvoir une approche éthique et respectueuse de ces préjugés en contexte de crise épidémiologique. Aussi, serait-il nécessaire de prendre en compte les contextes socio-économiques, politiques, culturels et religieux qui peuvent favoriser l'émergence des préjugés socio-culturels en situation de crise. Se focalisant sur la méthode descriptive-herméneutique, cet effort réflexif permettra d'allier objectivité de l'observation et profondeur de l'interprétation, tout en ouvrant une réflexion éthique contextualisée sur les préjugés en période de crise épidémiologique sur le continent.

Mots-clés : *éthique, préjugés socio-culturels, crises épidémiologiques, diversité culturelle*

Abstract:

Epidemiological crises in Africa reveal complex challenges that go beyond the spread of infectious diseases. Indeed, in addition to health aspects, these crises highlight how certain beliefs, traditions and forms of stigma can hinder health efforts, influence individual decisions regarding vaccination, treatment and disease prevention. Consequently, alongside the health crisis, Africa faces a second crisis which is that of irrational prejudices. It is therefore important to promote an ethical and respectful approach to these prejudices in such contexts. Moreover, it would

be necessary to take into account the socio-economic, political, cultural and religious contexts that can favor the emergence of socio-cultural prejudices in crisis situations. By focusing on the descriptive-hermeneutic method, this reflective effort will combine the objectivity and observation with the depth of interpretation, while opening a contextualized ethical reflection on prejudices in the context of epidemiological crises on the continent.

Keywords : *ethics, socio-cultural prejudices, epidemiological crises, cultural diversity*

Introduction

Les crises épidémiologiques en Afrique, telles que l’Ebola, le VIH/SIDA ou plus récemment le COVID-19, ont mis en lumière une triste réalité : les préjugés socioculturels en contexte de crises épidémiologiques. Ces préjugés souvent enracinés dans la tradition, la religion, l’histoire ou la culture révèlent des défis complexes qui vont au-delà de la propagation des maladies infectieuses. En effet, en plus des aspects sanitaires, ces crises mettent en lumière l’impact profond des préjugés socioculturels sur la perception, la prévention et la gestion des épidémies dans la région. Malheureusement, les croyances culturelles, les normes sociales et les stéréotypes enracinés peuvent contribuer à la stigmatisation, à la discrimination et à l’exclusion des populations les plus vulnérables.

Par conséquent, dans une Afrique en quête de repères, il devient capital de faire une analyse des préjugés socioculturels en période de crise épidémiologique pour comprendre les comportements de la population et l’impact de ses préjugés sur la santé publique afin d’orienter les actions de la celle-ci de manière plus efficace, équitable et inclusive. Alors, comment désamorcer les préjugés socioculturels en vue d’une meilleure gestion des crises épidémiologiques en Afrique ? La réponse à cette question suscite trois autres questions fondamentales. D’abord, quels sont les préjugés socioculturels en période de crise épidémiologique en Afrique ? Ensuite, en quoi ces préjugés

peuvent-ils influencer la réponse à la crise épidémiologique ? Et enfin, quelles perspectives éthiques face aux préjugés socioculturels en contexte de crise épidémiologique ? Les réponses à ces différentes questions formeront l'ossature de notre analyse. Ainsi, la méthode descriptive-herméneutique nous offrira la possibilité de concilier l'objectivité avec une bonne interprétation des faits, tout en favorisant une réflexion éthique ancrée dans le contexte des préjugés en contexte de crise épidémiologique en Afrique.

1 - Les préjugés socioculturels en contexte de crise épidémiologique en Afrique : état des lieux

Les préjugés socioculturels sont des idées préconçues ou des jugements fondés sur la religion, le genre, le groupe ethnique, la culture ou la condition sociale de l'individu. Ils ne se fondent pas sur des faits, mais sur des stéréotypes transmis socialement. Ainsi, les crises épidémiologiques, comme la pandémie de COVID-19 ou l'épidémie d'Ebola, ont révélé l'importance des perceptions sociales et des préjugés qui influencent les comportements collectifs en Afrique. Ces préjugés socioculturels se manifestent par la stigmatisation des personnes malades, le rejet de certains groupes communautaires, ainsi que par des idées fausses concernant l'origine et les modes de transmission des maladies. Alors, plusieurs facteurs expliquent ces attitudes.

L'une des premières causes des préjugés socioculturels en contexte de crise épidémiologique réside dans l'histoire coloniale et les inégalités structurelles qui en découlent. En effet, les politiques coloniales ont souvent introduit une méfiance à l'égard des institutions médicales, perçues comme étrangères et autoritaires. Comme le soulignent A. Wilkinson et M. Leach (2015) « les épidémies sont parfois perçues comme des manipulations des autorités visant à contrôler les populations ou

à obtenir des financements ». Certains groupes sociaux ou communautés peuvent nier l'existence même de la maladie, la qualifiant parfois de conspiration ou refusant de suivre les recommandations sanitaires. Ce déni est alimenté par des préjugés contre les autorités ou par des croyances locales qui minimisent la gravité de la situation. En outre, les fortes inégalités économiques en Afrique, notamment entre zones urbaines et rurales, « alimentent un sentiment d'exclusion et renforcent la croyance que la maladie est une arme contre les plus pauvres » selon A. WILKINSON et M. LEACH, (2015). Ainsi, on découvre malheureusement que le manque de confiance entre les populations et les institutions étatiques en Afrique est un problème majeur dans la lutte contre les épidémies sur le continent. Ce problème devient plus important lorsque la situation appelle à une réponse spontanée et demande une adhésion totale de la population comme c'était le cas lors de la crise épidémiologique du COVID-19.

Par ailleurs, les croyances traditionnelles et religieuses occupent également une place centrale. On entend par traditionnelles, les croyances populaires non fondées, souvent liées à la culture ou à la tradition. D'aucuns parleront de mythes. À cet effet, dans de nombreuses sociétés africaines, la maladie n'est pas seulement perçue comme un phénomène biologique, mais aussi comme une expression spirituelle ou sociale. Ces croyances erronées ou fausses concernant la cause de l'épidémie, ses modes de transmission ou les traitements disponibles peuvent conduire à des comportements à risque et à une mauvaise gestion de la crise. Comme l'indiquent A. HEWLETT et R. AMOLA (2003), « beaucoup attribuent les maladies graves, comme Ebola, à la sorcellerie, aux malédictions ou à des fautes morales », ce qui provoque « la stigmatisation des malades et de leurs familles ». En Afrique, certaines pratiques traditionnelles ou rituelles peuvent entrer en conflit avec les mesures de santé publique recommandées,

créant des tensions entre les approches médicales modernes et les croyances ancestrales. Ces préjugés culturels peuvent compromettre l'efficacité des interventions de santé et la collaboration avec les autorités sanitaires. Lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, « certains patients étaient rejetés par leur entourage, soupçonnés d'avoir transgressé des normes sociales ou d'entretenir des liens avec des forces occultes » (A. HEWLETT et M. AMOLA, 2003). Dans un contexte pareil, en plus de la recherche de remède et de fonds pour pouvoir avoir accès à ces remèdes, les autorités doivent faire face à un problème interne qui peut mettre en mal tous les efforts fournis.

Les préjugés durant les épidémies sont aussi accentués par la propagation de la désinformation et par une communication insuffisante. Et quand on parle de désinformation, il s'agit de diffusion volontaire ou involontaire de fausses informations à travers les rumeurs, les réseaux sociaux ou même les médias. Ces phénomènes sont souvent dus au manque d'accès à l'information scientifique fiable, à la peur collective de l'inconnu, à la méfiance envers les autorités sanitaires, à l'exploitation religieuse ou politique des crises sanitaires. Ainsi, dans des contextes où l'accès à une information scientifique fiable est restreint, les rumeurs et fausses nouvelles se diffusent rapidement, particulièrement à travers les réseaux sociaux. Comme l'indiquent S. OYEYEMI et al. (2014), « les réseaux sociaux sont devenus des vecteurs rapides de désinformation pendant la crise Ebola, renforçant la peur et les croyances erronées ». Par ailleurs, le manque d'explications claires et culturellement adaptées de la part des autorités « a laissé le champ libre aux interprétations traditionnelles et aux théories du complot » (2014). Dans cette veine, ONUSIDA affirme que les plateformes de communication et les médias

peuvent alimenter la stigmatisation et la discrimination liées au VIH par l'utilisation d'un

langage stigmatisant. Concernant le VIH (par exemple, l'utilisation de l'expression « personne infectée par le VIH » ou « patient malade du sida » au lieu de « personne vivant avec le VIH ») ou d'histoires sensationnalistes concernant le VIH ou des populations clés, alimentant la peur et les idées fausses. (2020).

En contexte de crise épidémiologique, la désinformation et le manque de communication appropriée peuvent faire autant de ravages que le virus lui-même.

Par ricochet, la peur de la contamination, intensifiée par la gravité des épidémies, joue un rôle important dans le renforcement des préjugés. En période de crise sanitaire, « la peur pousse les individus à rechercher des boucs émissaires et à exclure les personnes perçues comme porteuses de la maladie » (M. JALLOH et al. 2018). Cette attitude peut être interprétée comme un réflexe de protection au sein de la communauté. Pour ces personnes, « éviter les malades ou les groupes stigmatisés apparaît comme un moyen de réduire le risque pour le reste de la population » (2018). C'est à la limite "instinctif". Ainsi, lorsqu'une situation inconnue se présente, généralement, chacun essaie de se protéger comme il peut. Cette protection souvent guidée par l'instinct met en mal l'effort collectif tout en laissant pour contre les personnes atteinte du mal et leur entourage.

En somme, les préjugés socioculturels observés lors des crises épidémiologiques en Afrique s'enracinent dans une combinaison complexe de facteurs historiques, culturels, économiques et psychologiques. Il est crucial de bien comprendre ces origines afin de concevoir des stratégies de communication et d'intervention adaptées aux réalités sociales et culturelles des populations concernées. Dès lors, quelles sont les conséquences de ces préjugés socioculturels en contexte de crise épidémiologique en Afrique ?

2 - Conséquences des préjugés socioculturels en contexte de crise épidémiologique en Afrique

En contexte de crise épidémiologique, les préjugés socioculturels qui apparaissent ou s'amplifient ont des conséquences profondes et durables sur les individus, les communautés et les systèmes de santé. Ces conséquences ne sont pas uniquement sanitaires : elles touchent aussi les dimensions psychologiques, économiques et sociales. Ces effets sont liés à la stigmatisation, à la marginalisation des malades, et à la défiance envers les autorités sanitaires.

Ainsi, la propagation accrue de la maladie en est l'une des premières conséquences. En général, la stigmatisation découle de nos représentations sociales. Les individus touchés par une maladie contagieuse peuvent être stigmatisés en raison de craintes irrationnelles liées à la propagation de la maladie. Cela peut entraîner l'isolement social, le rejet et la discrimination à l'égard des patients, complexifiant ainsi leur accès aux soins de santé et leur adhésion aux mesures de prévention et cela peut conduire à une propagation plus rapide de l'épidémie, car les individus non traités continuent de propager le virus sans le savoir. Comme le rappellent B. HEWLETT et R. AMOLA (2003), « les malades sont souvent perçus comme maudits ou responsables de leur propre maladie, ce qui entraîne leur rejet par la communauté ». Ce rejet peut parfois conduire à des actes de violence et à une exclusion sociale. Lors de l'épidémie d'Ebola en Ouganda, « les survivants et leurs familles étaient évités, parfois même chassés de leur village » (2003), ce qui accentuait leur souffrance et compliquait leur réintégration. Aussi, la stigmatisation et les mythes autour de la maladie peuvent dissuader les personnes infectées de rechercher un traitement médical approprié et à participer à l'accroissement de l'épidémie. Pour preuve, selon ONUSIDA,

« La stigmatisation et la discrimination augmentent le risque d'acquisition du VIH et de la progression vers le SIDA » (2021). C'est triste mais c'est malheureusement la réalité. Le regard des autres, les murmures, les indiscretions et les présupposés sont de véritables freins dans la lutte contre les épidémies. En plus de ne pas faciliter les politiques de santé à répondre convenablement aux épidémies, ces stigmatisations amènent les patients à ne pas suivre convenablement les traitements. Ce qui augmente la progression des maladies car les personnes infectées continuent de contaminer les autres.

Au-delà des stigmatisations et des discriminations, les préjugés peuvent causer un défaut d'adhésion aux mesures de prévention et la détérioration des relations communautaires. À cet effet, il faut noter que les croyances erronées et la désinformation peuvent induire des comportements à risque et ainsi compromettre l'efficacité des mesures de santé publique telles que le port du masque, la distanciation sociale ou la vaccination. Cela peut prolonger la durée de la crise et entraîner une augmentation du nombre de cas et de décès. C'était le cas lors du COVID-19. Après avoir nié l'existence de la maladie comme si c'était juste de la propagande, c'est le processus de vaccination qui a le plus été décrié. Par ailleurs, concernant la détérioration des relations communautaires, la stigmatisation des personnes touchées par la maladie peut engendrer des tensions sociales et une rupture du tissu communautaire. Les préjugés alimentent également une méfiance envers les autorités sanitaires, ce qui conduit souvent au refus des soins. A. WILKINSON et M. LEACH (2015) soulignent que « les rumeurs sur les véritables intentions des équipes médicales ont conduit à des attaques contre les soignants et au refus des centres de traitement ». Ces comportements ont favorisé la propagation de la maladie, puisque « des patients refusaient de se faire soigner, craignant d'être maltraités ou tués » (2015). Entre croyances, rumeurs et désinformation, les préjugés entachent

considérablement la mise en œuvre de la politique de vaccination et des mesures barrières conseillées par les autorités.

Par ricochet, l'une des conséquences des préjugés est l'impact psychologique sur les individus et les communautés. En effet, les préjugés entraînent également des conséquences psychologiques significatives tant pour les victimes que pour les communautés. Comme l'ont observé M. JALLOH et ses collègues (2018), « les survivants d'Ebola et leurs proches ont présenté des niveaux élevés d'anxiété, de dépression et de stress post-traumatique, en grande partie à cause de la stigmatisation ». Ces troubles mentaux affectent la qualité de vie des survivants et compliquent leur réintégration. Au niveau collectif, « la peur et la méfiance généralisées ont fragilisé la cohésion sociale et provoqué des conflits entre groupes » (M. JALLOH et Al, 2018). Cette situation est une prolongation des attitudes inappropriées de la population pendant les crises épidémiologiques sur le continent.

Les préjugés compliquent les efforts de prévention et de communication tout en créant le surchargement des centres de santé lorsque la situation devient grave. Sulaimon OYEMYMI et ses collègues (2014) soulignent que « la circulation massive de fausses informations, notamment sur les réseaux sociaux, a nourri la peur et sapé la confiance envers les autorités ». En conséquence, de nombreuses personnes ont continué à adopter des comportements à risque, tels que la pratique de rites funéraires traditionnels sans mesures de protection. « La désinformation a parfois été plus crédible aux yeux des populations que les messages officiels » (2014). Comme conséquence, lorsque les préjugés socioculturels entravent l'accès aux soins de santé pour les personnes infectées, cela peut entraîner une saturation des hôpitaux et des centres de santé lorsque la situation s'aggrave. Car, les retards dans le traitement des patients peuvent aggraver leur état de santé et mettre à rude épreuve les ressources médicales disponibles. Par ailleurs, cela

se transforme en un problème économique vu que nos systèmes de santé n'ont pas de fonds abondants. Alors, une mauvaise gestion de la crise épidémiologique due à des préjugés socioculturels peut avoir des répercussions économiques et sociales dévastatrices. La perte de revenus, la fermeture d'entreprises et la détérioration des conditions de vie sont autant de conséquences qui affectent durablement les populations touchées.

Les préjugés socioculturels durant les épidémies entraînent des conséquences lourdes : ils fragilisent les malades et leurs proches, ralentissent les interventions sanitaires, renforcent la peur et affaiblissent la cohésion sociale. Ces impacts soulignent l'importance de prendre en compte les dimensions culturelles dans la gestion des crises sanitaires. C'est à bon droit que B. WILKINSON et A. LEACH (2015) soulignent, « les préjugés peuvent être aussi destructeurs que le virus lui-même ». Eu égard à toutes ces conséquences, il est impératif de faire des perspectives en vue de trouver une réponse en adéquation avec ce problème.

3- Perspectives éthiques face aux préjugés socioculturels en contexte de crise épidémiologique

Lutter contre les préjugés socioculturels en contexte de crise épidémiologique est une urgence car cela fait partie intégrante des objectifs de développement durable que s'est fixés l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En effet,

La cible 3.3 des objectifs de développement durable (ODD) consiste à mettre fin aux épidémies de sida, de tuberculose, de paludisme et de maladies tropicales négligées, et à lutter contre l'hépatite, les maladies d'origine hydrique et d'autres maladies transmissibles. (2023)

Pour mener à bien ce projet, il est nécessaire d'entreprendre une approche basée sur des réponses éthiques et sanitaires adaptées. À cet effet, nous recommandons une communication de crise transparente et rapide, une éducation communautaire adaptée aux réalités culturelles, une implication des leaders locaux, religieux et traditionnels pour relayer des messages fiables, surtout le renforcement de la confiance entre les populations et les institutions. Dans cet élan, il y a des perspectives éthiques importantes à considérer pour contrer ces préjugés.

D'abord, le respect de la dignité humaine se présente comme le premier principe fondamental dans la lutte contre ces préjugés. Ainsi, pour encourager la nature humaine à plus de bonté et à plus de considération envers autrui, Rousseau va faire cette recommandation, « Hommes, soyez humains, c'est votre premier devoir (...) je lui veux donner un rang qu'il ne puisse perdre, un rang qui l'honore dans tous les temps ; je veux l'élever à l'état d'homme », J-J. ROUSSEAU, (1966, p. 92). Il s'agit de reconnaître et de respecter la dignité intrinsèque de chaque individu, indépendamment de son origine ethnique, culturelle ou sociale, est essentiel. Les préjugés peuvent attaquer cette dignité en stigmatisant certains groupes de population, il est donc impératif de promouvoir un traitement juste et équitable pour tous. De ce fait, « il est important de modifier positivement ces normes (culturelles et sociales) afin de réduire la stigmatisation » due aux préjugés. ONUSIDA, (2020)

Aussi, faut-il une justice sociale. Le principe de justice en éthique médicale repose sur l'idée que toutes les personnes ont droit à un accès équitable aux soins de santé, indépendamment de leur statut socio-économique, de leur origine ethnique, de leur genre ou de toute autre caractéristique d'identité. Il est cette norme qui « exprime l'exigence d'une régulation éthique des rapports entre les hommes vivant en société » (SALVI, 2001, p. 555). Cela consiste à assurer l'égalité

des chances et des soins pour tous, sans discrimination, et c'est une exigence éthique cruciale. En combattant les préjugés socioculturels par la justice, on peut contribuer à créer des conditions plus justes et équitables pour traiter la crise épidémiologique, en accordant une attention particulière aux populations les plus marginalisées et vulnérables. Pour cela, « les États devraient abroger les lois qui perpétuent la stigmatisation et la discrimination, notamment celle qui porte sur la criminalisation de l'exposition » ONUSIDA (2021). Cela signifie qu'aucune personne ne devrait être discriminée ou exclue en raison de sa situation économique ou de son statut social. Les professionnels de la santé doivent s'assurer que les soins de santé sont disponibles et accessibles de manière équitable à tous. Cela passe par la mise en place de politiques d'inclusion et des garanties à l'accès à des services de santé adéquats pour les populations vulnérables. La justice en éthique médicale concerne également la répartition des ressources médicales limitées. Les professionnels de la santé doivent prendre des décisions éthiques lorsqu'il y a des pénuries de ressources, en veillant à ce que celles-ci soient allouées de manière impartiale et basée sur des critères objectifs, tels que la gravité de la maladie, le pronostic, et les chances de succès du traitement.

En outre, il est important de promouvoir l'autonomie des individus. Respecter le droit des individus à prendre des décisions éclairées concernant leur propre santé est essentiel. Les préjugés peuvent restreindre cette autonomie en influençant négativement les choix et les comportements des personnes. Il est donc important de garantir que chacun ait accès à des informations fiables et soit encouragé à prendre des décisions informées. L'autonomie présuppose la capacité de juger, de prévoir, de choisir et la liberté de pouvoir agir, accepter ou refuser en fonction de son jugement éclairé. (Philipe, 2015, P.

51). En plus de Philippe, Kant énonce en conséquence la théorie de la dignité inhérente à chaque être humain :

« L'humanité elle-même est une dignité ; en effet, l'homme ne peut être utilisé par aucun homme (ni par autrui, ni par lui-même) simplement comme un moyen, mais doit toujours être traité en même temps comme une fin, et c'est en cela que consiste précisément sa dignité » (Kant, 1968. P. 140),

Ainsi, « l'autonomie est donc un principe de la dignité de la nature humaine et de toute nature raisonnable » (1968, P. 115).

Enfin, la bienveillance et la solidarité. « Le principe de bienfaisance se réfère à l'obligation morale d'agir pour le bien d'autrui » (T. BEAUCHAMP et J. CHILDRESS, 2008, p. 240). Adopter une perspective éthique implique d'agir avec bienveillance envers les autres et de promouvoir la solidarité au sein des communautés. Comprendre les besoins et les réalités des autres, écouter activement et offrir un soutien mutuel sont des éléments clés pour contrer les préjugés et favoriser une réponse collective efficace à la crise épidémiologique. Au nom de cette solidarité, il faut considérer cette maxime kantienne reprise par J. HANS (1995, p.40) comme une devise : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre ». Contextualisée dans le cadre de notre perspective éthique, cette sagesse Jonassienne signifie en substance que toute action humaine devrait viser en priorité le bien de « l'authentique préalable », c'est-à-dire l'homme selon l'expression du professeur Jean Tanoh GOBERT (2014). Autrement dit, toutes nos paroles et toutes nos actions doivent tenir compte du bien-être de l'autre. C'est ainsi qu'on pourra éradiquer les préjugés

qui font plus de mal que de bien en contexte de crise épidémiologique.

Conclusion

L'analyse des préjugés en contexte de crise épidémiologique en Afrique contribue à mettre en lumière l'impact des croyances, stéréotypes et pratiques culturelles sur la gestion des crises sanitaires. L'identification des préjugés nuisibles comme la stigmatisation des malades, le rejet des mesures médicales ou la méfiance envers les soignants permet de favoriser une conscience collective afin de conduire à un changement d'attitude. Par ailleurs, cette analyse des préjugés permet d'orienter les décideurs vers des stratégies de santé plus culturellement adaptées, qui intègrent les approches anthropologiques et éthiques. À cet effet, elle soutient la nécessité d'une communication sanitaire respectueuse des référents culturels des communautés locales, condition essentielle pour renforcer la confiance envers les systèmes de santé.

Dans cet élan, l'approche éthique permet d'évaluer les réponses institutionnelles aux crises non seulement sur leur efficacité mais aussi sur leur respect de la dignité humaine, de l'équité et de la justice sociale. Ainsi, il est question de plaider pour des interventions éthiquement responsables, évitant à la fois la stigmatisation et l'exclusion des personnes vulnérables. En proposant des pistes pour réduire les effets délétères des préjugés, cette recherche contribue au renforcement de la cohésion sociale et la résilience face aux crises. C'est un encouragement à l'inclusion des savoirs locaux, le dialogue interculturel et la mobilisation éthiques des leaders communautaires dans la gestion sanitaire.

Références Bibliographiques

- BEAUCHAMP Tom et CHILDRESS James, 2008, *les principes de l'éthique biomédicale*, 5^e éd., trad, de l'américain par Martine Fisbache, Paris, Les Belles Lettres.
- GOBERT Jean Tanoh, 2014, *Hegel, le pur penseur de l'Afrique. Essai sur le devenir de l'être africain*, Paris : Edilivre.
- HANS Jonas, 2024. *Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, traduit de l'allemand par Jean GREICH, Paris, Flammarion, Champ Essais, 3e édition.
- HEWLETT Barry et AMOLA Richard, 2003 « Les contextes culturels d'Ebola dans le nord de l'Ouganda. Maladies infectieuses émergentes ». 9(10), 1242–1248. <https://doi.org/10.3201/eid0910.020493>.
- JALLOH Mohamed, WENSHU Li, BUNNELL Rebacca, SENGEH Paul, HERSEY Sara, O'LEARY Ann et MORGAN Olivier, 2018. « Impact des expériences liées à Ebola et des perceptions du risque sur la santé mentale en Sierra Leone, juillet 2015 ». *BMJ Global Health*. 3(2), e000471. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2017-000471>.
- KANT Emmanuel, 1968, *Fondements de la métaphysique des mœurs*. Paris, Vrin, 206p.
- OMS, 2023, « mettre fin aux maladies en Afrique : vision, stratégie et initiatives spéciales 2023-2030 », Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. =https://www.afro.who.int/sites/default/files/2023-09/Ending%2520disease%2520in%2520Africa_ENDISA_FR_0.pdf.
- ONUSIDA, 2020, « preuves pour éliminer la stigmatisation et la discrimination liées aux VIH ». https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/eliminating-discrimination-guidance_fr.pdf.

- ONUSIDA, (2021), « Le VIH, la stigmatisation et la discrimination », https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/07-hiv-human-rights-factsheet-stigma-discrimination_fr.pdf.
- OYEYEMI Oluwafemi Sunday, GABARRON Elia Dolores, WYNN Rolf, 2014. « Ebola, Twitter et désinformation : une combinaison dangereuse ». 349, g6178. <https://doi.org/10.1136/bmj.g6178>.
- ROUSSEAU Jean-Jacques, 1966, *Émile ou de l'éducation*, Paris, Garnier-Flammarion.
- SALVI Maurizio, 2001. « principe de justice », in Gilbert HOTTOIS et Jean-Noël MISSA, *Nouvelle encyclopédie de la bioéthique*, Bruxelles, De Boeck Université.
- WILKINSON Andrea et LEACH Melissa. 2015. « Ebola : mythes, réalités et violences et violences structurelles », *African Affairs*, 114(454), 136–148. <https://doi.org/10.1093/afraf/adu080>.

Effets psychosociologiques de la relation éducateur/adolescent dont le père est absent dans la gestion familiale (Abidjan-Côte d'Ivoire)

Kouakou Mathias AGOSSOU
Université de Man/Côte d'Ivoire
agossouakm@yahoo.fr

Résumé :

L'Afrique : quelles nouvelles perspectives de développement ? Quel nouveau départ ? A ces questions, nous disons que sans une moralisation de la société et de vie publique en Afrique, tout effort d'éducation qui se voudrait morale mais qui n'aurait de morale que l'idéal du discours, ratera son objectif. Ainsi, l'objectif de cette étude est d'analyser les effets psychosociologiques de la relation éducative éducateur/adolescent dont le père est absent pour diverses raisons dans le district d'Abidjan. Pour cela une enquête qualitative basée un entretien clinique de six éducateurs professionnels comme des substituts paternels. Les résultats montrent que la majorité des éducateurs sont confrontés à des difficultés lorsqu'ils tentent de créer le lien avec des adolescents dont le père est absent. Par contre, lorsque la relation est créée, celle-ci se déroule sans grande difficulté et la plupart des adolescents ont confiance en l'éducateur. Enfin, les éducateurs sont fréquemment amenés à remplir une ou plusieurs fonctions du père. Lorsque le professionnel est amené à remplacer le père dans certaines de ses fonctions et, par conséquent, à créer une bonne relation avec l'adolescent, il doit aussi préparer l'adolescent à son départ. Ainsi, l'adolescent est toujours conscient que l'éducateur n'est pas un membre de sa famille et que par conséquent, il sera amené un jour à mettre un terme à sa relation avec lui. Pour remédier à cette situation, il faudra d'abord, accorder de préférence la référence à un homme et expliquer au jeune que l'éducateur ne remplace pas le père, mais qu'il remplit certaines de ses fonctions. Ensuite, il faudra aborder le sujet du père avec la famille, afin de permettre au jeune d'avoir une représentation de celui-ci et clarifier les rôles et statuts de chacun.

Mots clés : *effets psychosociologiques, gestion familiale, père absent, relation éducateur/adolescent*

Abstract:

Africa: What new development prospects? What new beginning? To these questions, we argue that without a moralization of society and public life in Africa, any educational effort that purports to be moral but whose morality is only the ideal of discourse will fail its objective. Thus, the objective of this study is to analyze the psychosociological effects of the educational relationship between educators and adolescents whose fathers are absent for various reasons in the district of Abidjan. This is achieved through a qualitative study based on clinical interviews with six professional educators as father substitutes. The results show that the majority of educators face difficulties when trying to establish a bond with adolescents whose fathers are absent. However, when the relationship is established, it proceeds without much difficulty, and most adolescents trust the educator. Finally, educators are frequently called upon to fulfill one or more of the father's functions. When the professional is called upon to replace the father in some of his functions and, consequently, to establish a good relationship with the adolescent, he must also prepare the adolescent for his departure. Thus, the adolescent is always aware that the educator is not a member of his family and that, consequently, he will one day have to end his relationship with him. To remedy this situation, it will first be necessary to preferably give the role to a man and explain to the young person that the educator does not replace the father, but fulfills some of his functions. Then, the subject of the father must be addressed with the family to allow the young person to have an idea of him and to clarify the roles and status of each.

Keywords: *psychosocial effects, family management, absent father, educator/adolescent relationship*

Introduction

Cette étude s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la marginalité et les déviances au niveau de la famille. En effets, suite à nos différentes expériences avec des enfants et adolescents, nous avons pu observer que certains jeunes avaient des comportements agressifs envers les hommes et défiaient en permanence leur autorité, ce qui n'était pas le cas avec les femmes. Avec celles-ci, la relation nous paraissait moins

conflictuelle. À l'inverse, lorsqu'une relation de confiance s'était établie le jeune nous paraissait très attaché à l'éducateur homme. En nous questionnant sur l'origine de ces comportements, nous avons remarqué que ces jeunes n'entretenaient pas ou peu de relation avec leur père biologique. Pendant longtemps le père était celui qui dictait les normes, qui travaillait pour nourrir sa famille. De nos jours, la place de l'homme a changé, il a de plus en plus la possibilité de s'occuper de ses enfants, de leur offrir de la tendresse et n'a plus peur de dévoiler sa sensibilité. Cela n'empêche pas qu'il garde toujours sa fonction d'autorité. Cependant, dans la société actuelle, tous les pères ne remplissent pas leurs fonctions, soit parce qu'ils n'en ont pas la possibilité, soit parce qu'ils décident de ne pas le faire. Le divorce, qui accorde souvent la garde des enfants aux femmes, met parfois le père à l'écart, surtout si la séparation a eu lieu en mauvais termes. Le père peut aussi choisir d'abandonner son rôle auprès de ses enfants ou, tout simplement, de ne pas reconnaître sa paternité. Les jeunes placés en institution sont souvent issus de familles dont les parents n'arrivent pas à assumer leurs fonctions pour diverses raisons. Parmi ces situations, certaines concernent des jeunes dont le père est absent et dont la mère est dépassée par les événements. C'est là que se situe le lien avec le travail social car l'éducateur est amené à réparer les blessures des jeunes et aussi à travailler avec la famille restante pour améliorer l'environnement du jeune. Les situations évoquées dans cet article concernent en grande majorité des adolescents abandonnés par leur père ou nés de père inconnu. Personnellement, nous avons vécu le divorce de nos parents et nous nous sommes beaucoup questionné sur les répercussions que cela avait pu avoir dans notre développement. C'est pourquoi, nous avons choisi l'absence paternelle et, plus particulièrement, de son influence dans la relation entre un éducateur et un adolescent. De ce fait, pour mener à bien l'étude, la première partie se consacre à la méthodologie, la deuxième

porte sur les résultats et la dernière présente la discussion des résultats.

Quelques repères théoriques

Les études sur la fonction du père sont nombreuses et variées (K. M. Agossou, 2014 et 2022 ; J. Le camus, 2000 et 2005). La place du père a considérablement évolué depuis les années 1960-1970. Plusieurs phénomènes en sont à l'origine. Tout d'abord, avec les progrès de la médecine, le taux de mortalité infantile baisse et les enfants ont une plus grande chance de survie à la naissance. Ceci entraîne une diminution du nombre de naissances par femme. De plus, ce taux de naissance baisse avec l'industrialisation (G. Chapelle, 2001). Cette nouvelle ère amène les adultes, des deux sexes confondus, à porter un intérêt supérieur à leur carrière professionnelle. Le développement de la scolarisation permet aussi à la femme de s'écarter du métier de femme au foyer et d'égaliser ses chances avec l'homme dans le monde du travail. La priorité est alors moins accordée à la famille, car la performance professionnelle et l'accomplissement dans le travail prennent de l'ampleur. La femme a les mêmes chances que son mari de faire carrière et l'homme, quant à lui, augmente son temps de présence auprès des enfants. Cela constitue une avancée dans l'histoire de la paternité. Toutefois, selon J. le Camus (2000), cet indice n'est pas suffisant car 60% des hommes ne participent pas aux tâches éducatives et domestiques. Une autre variante qui induit des changements quant au rôle et à la place du père est l'augmentation du nombre de séparations dans les couples. En Suisse, on compte environ quarante mille mariages par année, et plus de vingt et un mille divorces, ce qui équivaut à 53% de désunions en 2005 (Office Fédéral de la Statistique de la Suisse). Ce nombre élevé de séparations dans les couples engendre, entre autre, une disqualification des hommes dans leur rôle de père. En effet, la garde est accordée plus régulièrement aux femmes,

ce qui a pour conséquence de restreindre la présence éducative de l'homme auprès de son enfant. Le temps que le père passe avec ses enfants se réduit alors à des moments ponctuels comme les week-ends, les vacances, etc. Toutefois, ces grands chamboulements dans le couple ont permis un changement dans l'éducation. En effet, les femmes attendent de leur mari qu'il participe aux tâches domestiques et éducatives et les pères relèvent de plus en plus le défi. Ils acceptent de dévoiler leur sensibilité, ont des gestes de tendresse envers leurs enfants dès leur plus jeune âge et cela sans craindre de perdre leur virilité. Le père se sent plus directement concerné par le développement affectif de son enfant. Il n'est plus cet emblème de l'autorité absolue et laisse paraître son moi Nourricier (E. Berne, 2023). Ce terme désigne la part féminine, affective et soignante de l'homme. Après un aperçu de la place qu'occupe le père dans la famille et auprès de son enfant, voici le rôle paternel d'un point de vue psychologique. Un premier rôle est celui de transmettre un Nom. En tant que géniteur, le père va relier son fils à une histoire familiale. Ce rôle est important car même pour un jeune dont le père est absent, pour un enfant adopté ou né d'insémination artificielle, le fait de connaître ses origines lui permet de constituer une partie de son identité. Le jeune peut ainsi faire des liens entre ses ancêtres et lui et ainsi s'identifier à eux. Deuxièmement, le père a le rôle de séparation de la dyade mère-enfant. En effet, lors de la grossesse, le fœtus est lié à la maman car il est à l'intérieur d'elle. Cette fusion continue après la naissance car le bébé est totalement dépendant de sa mère pour les soins et les repas. La mère et le bébé ne font qu'un. La fonction de séparateur est donc assumée par le père dès le plus jeune âge de l'enfant. Le père s'introduit dans ce « couple », afin de former une triade et d'ouvrir l'enfant au monde extérieur. Ainsi, il introduit des règles et des normes et habitue l'enfant à s'orienter au sein d'un cadre précis. Le père a donc une fonction normative. Pour que

l'homme puisse pleinement remplir cette fonction, la mère a la responsabilité de l'introduire dans cette dyade mère-enfant dont le bébé est l'unique bénéficiaire. C'est à elle qu'appartient la tâche de légitimer la parole du père. En effet, la mère porte l'enfant, elle le met au monde et il est donc impossible de remettre en cause la maternité. Tandis que la paternité n'est pas officielle tant que la mère ne l'a pas reconnue. Ces informations sont tout de même à relativiser étant donné que les tests de paternités sont formels et très fiables. Néanmoins, d'un point de vue psychologique, l'homme présent auprès de la mère et de l'enfant ne devient père que si celle-ci rend cette place légitime. Dès que le père est reconnu comme tel, une relation de partage s'instaure ; l'enfant est dans l'obligation de partager l'amour de sa mère avec l'homme qu'elle aime aussi. Ce triangle alors formé permet au nourrisson de se différencier de la mère en s'identifiant aussi à une autre personne et développe ainsi sa propre identité. En séparant la dyade mère - enfant, le père apporte à son enfant une vision du monde extérieur, en particulier celle d'une société faite de lois et de règles. Il lui offre un cadre à l'intérieur duquel, l'enfant va grandir, faire ses marques, tester les limites, etc. Le père doit, en outre, montrer un peu de souplesse en entourant l'enfant car celui-ci est un être à part entière et il a besoin de se différencier pour se socialiser. Il doit apprendre à faire ses propres expériences et à acquérir son indépendance. Cela lui sera nécessaire pour se démarquer auprès de ses pairs. La troisième fonction paternelle est celle de l'apport affectif.

Autrefois, l'homme craignait de perdre sa virilité en ayant des gestes affectueux envers son enfant, car cela incombait à la mère. Maintenant, de plus en plus de pères s'occupent avec tendresse de leur enfant. Ces marques d'affection sont visibles à travers le jeu. Le garçon va jouer à des jeux plus masculins peut-être, comme des combats de catch. Le père construit ainsi une relation privilégiée avec l'enfant qui se différencie de celle

partagée avec la mère. L'affectif se joue aussi dans la manière dont le père se préoccupe du jeune. Lorsque le père place un cadre, il doit aussi se soucier de la manière dont l'enfant est affecté par les normes imposées et comment il se situe par rapport à celles-ci. Il accompagne le jeune dans l'acceptation des contraintes extérieures en s'adaptant à son niveau de compréhension et à sa capacité d'adaptation. Durant l'adolescence, le jeune prend conscience de son corps. Celui-ci change et se transforme progressivement en un corps adulte et devient donc semblable à celui du parent du même sexe. Le garçon adolescent, à la vue de ces changements, s'aperçoit qu'il peut rivaliser avec son père et qu'ainsi il devient homme. Du coup, l'ordre hiérarchique dans lequel le père était omnipotent se transforme et l'image qu'avait le jeune de ce dernier décline. L'adolescent peut rivaliser physiquement avec son père et il remarque que celui-ci n'est plus le « superman » de son enfance. En face de lui, il voit le père tel qu'il est vraiment, avec certaines faiblesses et doit donc réajuster l'image idéale qu'il s'était faite de lui. Bien sûr, cela se produit de manière inconsciente. Le père vit aussi une désillusion. Il doit faire le deuil de l'idéal du Moi projeté sur sa progéniture tout au long de son enfance. L'adolescent n'est plus la personne consentante qui se plie aux volontés de ses parents, mais bel et bien un individu qui revendique ses propres pensées et valeurs, voire même qui s'oppose à celles de ses géniteurs. Malgré cette désillusion, la figure paternelle reste toujours un modèle auquel le jeune peut s'identifier et le père continue à injecter de la différence, même si cela se fait à moindre mesure. Dans le monde, l'adolescence est considérée comme le passage de l'enfance à l'âge adulte. Cette période est marquée par des changements physiologiques et corporels ; les menstruations pour les filles, la mue de la voix pour les garçons, etc. Ces changements surgissent entre 12 et 16 ans. C'est aussi à ce moment que se réveillent les pulsions sexuelles après une longue période de latence (S. Freud, 2010).

Elles sont accompagnées du retour du conflit œdipien et des fantasmes incestueux qui s'y rattachent (amour pour le parent de sexe opposé et envie d'éliminer l'autre parent rival). Ce conflit nommé par Freud émerge une première fois à l'âge de 3-4 ans. Il ressurgit la deuxième fois à l'adolescence, mais cette fois-ci, le jeune ne recherche plus la source d'amour chez le parent de sexe opposé, mais se tourne plutôt vers ses pairs. Le début de l'adolescence est donc marqué par cette puberté corporelle. S'ajoute à cela la puberté mentale (B. Reymond-Rivier, 1991). Il s'agit là d'une « prise de conscience de soi », d'une recherche intérieure qui permet au jeune de se socialiser, de s'autonomiser et de s'insérer dans la société en tant qu'adulte. Cela s'étend au-delà du changement physique qui habituellement se stabilise à 18 ans. Cette recherche sur soi perdure jusqu'à ce que le jeune devienne adulte. Le jeune va remettre en cause les règles et les valeurs inculquées par ses parents. Inconsciemment, plutôt que de rejeter toutes les valeurs parentales, il va les mettre de côté, puis il va petit à petit se les réapproprier à sa manière et créer ainsi sa propre identité. En d'autres termes, l'adolescent revisite les valeurs de ses parents pour les faire siennes. Pour se faire, il passe par des phases de révolte agressive et parfois incompréhensible. Ses agissements paraissent anarchiques, mais ils sont en fait structurants pour lui. Cette révolution réaménage sa pensée, le détache de l'emprise parentale et lui permet de créer sa propre personnalité. Du point de vue cognitif, J. Piaget (1952) met en lien l'adolescence avec ce qu'il nomme, le « stade des opérations formelles ». Cette période d'âge s'étend de 11 à 15 ans. Durant ce stade, le jeune développe un esprit hypothétique et procède par déduction pour résoudre des problèmes. Il s'agit plus précisément de la pensée « hypothético-déductive ». À cela, s'ajoute la « double réversibilité » qui est la capacité à transposer le concret à l'abstrait et vice-versa.

Problématique

Il existe deux formes d'absence bien distinctes mais pouvant être complémentaires qui sont l'absence physique et l'absence psychologique. Au niveau physique, l'absence peut être de courte ou de longue durée. La première concerne par exemple le travail au quotidien, lorsque le père n'est pas présent durant la journée pour des raisons professionnelles et qu'il voit son enfant le soir. Cela ne constitue pas forcément un manque pour le jeune. Être présent ne signifie pas être disponible en permanence. Donc, si le père accorde à son enfant un moment d'attention au retour de son travail, cela peut déjà être suffisant. Cette absence est même bénéfique car elle permet à la mère de jouer son rôle d'organisatrice de la vie familiale. La présence intermittente du père permet alors de faire un lien entre le cadre familial et le cadre social extérieur, et offre aussi à l'enfant la possibilité d'assimiler les lois et l'autorité paternelle. De plus, les rôles maternels et paternels restent bien distincts. L'absence paternelle à long terme, quant à elle, peut être due à une activité professionnelle (marins), à un divorce, à un séjour à l'étranger, etc. Dans ce genre de cas, il est possible que le père garde une place importante chez l'enfant. En effet, si la mère parle quotidiennement du père, explique ce qu'il fait et évite d'empiéter sur son rôle durant son absence, le père n'aura que peu de difficultés à se réinstaller dans la vie de son enfant. Il s'agit là des cas d'absence prolongée, mais non définitive. Cela contribue alors à la construction de l'image idéale du père chez son enfant. Dans le cas d'un décès, cette idéalisation peut être faite et nourrie par la mère. Au niveau de l'absence psychologique, cette dimension peut englober la forme d'absence décrite ci-dessus. En effet, l'absence physique n'est pas automatiquement valorisée et positivée par la mère et l'entourage du jeune. Le père peut être présent physiquement,

mais absent symboliquement. G. Corneau (1989) utilise l'expression absence émotive pour définir cette dernière. Il s'agit donc de pères qui n'accordent pas l'attention nécessaire à leur enfant et au foyer familial. Cela englobe aussi les pères dont le comportement est inadéquat ; pères trop autoritaires, écrasants, ou sous l'emprise d'une addiction tel que l'alcool. La place du père peut donc tout simplement être en péril alors même que celui-ci est présent dans le foyer familial. L'homme peut aussi décider de ne pas assumer son rôle en refusant de reconnaître sa paternité. Il peut aussi se désinvestir totalement de cette tâche pour une raison quelconque et abandonner sa famille. Par ailleurs, le père peut être disqualifié par la mère, qui réfute son rôle et sa place et qui n'accorde aucun crédit à son autorité. Comme il est expliqué précédemment, la mère peut décider d'offrir une place à l'homme dans l'éducation de l'enfant ou au contraire, le disqualifier. Ainsi le père sera absent à son insu. Ensuite, dans le cas du divorce et lorsque le droit de garde est accordé à la mère, la carence paternelle peut être accentuée si la mère salit l'image du père au travers de paroles rancunières. Elle peut véhiculer une mauvaise image du père pour des causes financières (père qui ne paie pas de pension alimentaire) ou affectives (blessure du divorce, père maltraitant). Voici donc, les principaux exemples d'absence psychologique qui sont un manque de présence affective, de communication et d'attention pour l'enfant.

Comme le souligne M-E Huon (2004), le désinvestissement du père dans son rôle autoritaire prive le jeune des limites et des barrières nécessaires à son développement. En effet, le jeune a besoin de repères, d'interdits qu'il va pouvoir transgresser pour se responsabiliser tout en assumant les conséquences de ses actes. D'autre part, dans la société actuelle, la sensibilité, les caresses et toute autre marque d'affection appartiennent à la mère, tandis que l'homme, le père, se situe plus dans la performance qu'elle soit intellectuelle, professionnelle ou

sportive. Contrairement à cette idée, le fils a aussi besoin de marques d'affection de la part de son père et de découvrir chez lui de la sensibilité. Grâce à cela, il sera en mesure de prendre conscience de son propre corps et de laisser paraître sa sensibilité tout en se sentant « homme ». Le jeune dont le père est absent, ne sait pas comment exprimer son besoin d'affection et pourra le faire de manière incompréhensible et inadéquate, au travers des tentatives de suicide ou par des fugues, par exemple. Ce besoin d'affection se fera aussi ressentir dans l'identité sexuelle de l'adolescent. Dans les situations où le père est absent, ou lorsque cette part de sensibilité n'est pas dévoilée, le jeune garçon sera en quête d'une voie pour exprimer sa part sensible ou au contraire cherchera obstinément un exutoire pour ne pas être comparé à une femme. Certaines personnes pourraient dévoiler leur côté sensible par une orientation homosexuelle, tandis que d'autres pourraient être homophobes, machos et montreraient une virilité débordante. L'adolescence est une période durant laquelle le jeune est en quête d'identification ; la personne la plus apte à servir de modèle au garçon est le père. Dès lors, si le père est absent, l'adolescent ne possédant que sa mère comme modèle d'identification se sentira déstructuré, déstabilisé et insécurisé. Ce manque de structure pourra donc avoir des conséquences sur la confiance en soi, l'indépendance, la capacité à entreprendre. Cela peut même pousser le jeune à entrer dans une situation de dépendance (drogue, etc.) Toutefois, l'adolescent pourra trouver des modèles masculins parmi des membres de sa famille ou dans différents contextes (scolaire, sportif,). À travers cet article, notre but est de savoir comment réagir en tant que professionnel face à un jeune dont le père est absent. Notre question de départ est donc la suivante : À quel genre de difficultés est confronté l'éducateur face à un jeune dont le père est absent et comment réagit-il ? L'objectif de cette étude est d'analyser les effets psychosociologiques de la relation éducative

(éducateur/adolescent) dont le père est absent dans le district d'Abidjan. L'hypothèse qui se dégage est la suivante : l'éducateur rencontre des difficultés à développer une relation éducative avec un adolescent dont le père est absent. Cette hypothèse concerne l'arrivée du jeune en institution et plus particulièrement le début d'une relation éducative, à savoir si elle est entravée par le manque paternel. Pour nous, le jeune n'entretenant pas de relation avec son père aura plus de difficultés à accepter une relation éducative, un cadre et des limites, avec un homme adulte, qu'un jeune dont le père est présent.

1-Méthodologie

1-1-Site et participants à l'étude

L'enquête s'est déroulée dans le District d'Abidjan. Les personnes qui ont été interrogées sont des éducateurs masculins vivant ou ayant vécu une relation éducative en institution avec un adolescent garçon touché par l'absence de son père. Six entretiens ont été effectués dans deux institutions accueillant des adolescents. La première institution est une institution privée reconnue d'utilité publique. Ce centre d'accueil et d'éducation spécialisée prend en charge des enfants et adolescents de 6 à 18 ans. Des jeunes de 6 à 15 ans sont accueillis dans le foyer divisé en quatre étages et des adolescents et adolescentes âgés de 15 à 18 ans sont placés dans deux villas indépendantes. Les enfants et adolescents accueillis ont des difficultés personnelles, familiales, scolaires, sociales et ont donc besoin d'un changement de milieu et d'un accompagnement éducatif spécialisé en internat ou semi-internat. Deux éducateurs de cette institution ont été interrogés. Le premier travaille sur un étage du foyer avec des jeunes enfants et des adolescents. Le deuxième éducateur interrogé accompagne des adolescents dans l'une des villas annexes. Dans la deuxième, il s'agit d'une institution de

même type que la première institution. Des jeunes de 6 à 16 ans y sont accueillis lorsqu'ils présentent des problèmes de développement, familiaux, scolaires et sociaux. Le foyer est composé de quatre étages accueillant chacun un peu moins d'une dizaine de jeunes. Quatre éducateurs travaillant dans ces lieux ont été interrogés. Tous accompagnent des jeunes de 6 à 16 ans, sauf l'un d'eux qui travaille essentiellement avec des garçons de 10 à 16 ans.

1-2-Techniques de collecte des données et Méthodes d'analyse des données

Les personnes ressources sont : Monsieur Kamagaté, père de deux enfants, il a été éducateur pendant dix ans auprès de jeunes adultes toxicomanes, puis il a suivi une formation de thérapeute conjugal, ainsi qu'une en coaching. Nous l'avons interrogé car il a animé des séminaires sur le rôle du père s'intitulant « papa présent, enfant gagnant » qui s'échelonnaient sur neuf rencontres. Mme Kouassi, psycho-criminologue du Centre de Développement et de Thérapie pour Enfant et Adolescent). Elle collabore également en tant que superviseuse au village SOS, institution pour enfants et adolescents. Autre ressource, une émission pour les jeunes : émission diffusée le 04 Mars 2023, sur Radio Diffusion Ivoirienne, dont le thème était : « lien père-fils : un apprentissage ». Les six éducateurs de sexe masculin ont été choisis dans deux institutions, afin de diversifier les lieux d'enquête. Les éducateurs devaient correspondre aux critères suivants : être de sexe masculin, être engagé fixe, travailler avec des adolescents de 12 à 18 ans, travailler quotidiennement avec un ou des adolescent(s) ayant peu ou pas de contact avec leur père, c'est-à-dire quatre à cinq rencontres par an. Pour obtenir des entretiens, nous avons d'abord contacté par téléphone les directeurs de ces deux institutions. Ceux-ci m'ont donné l'autorisation d'interroger, puis transmis les coordonnées des éducateurs correspondant à nos critères. Nous les avons ensuite

contactés par téléphone. Comme méthode de récolte de données, nous avons choisi d'effectuer des entretiens semi directifs. Ce type d'entretien m'a permis de poser des questions ouvertes laissant un choix assez large de réponses. Les questions n'ont pas forcément été posées dans l'ordre, cependant nous nous sommes assuré d'obtenir les informations nécessaires pour l'élaboration de cette étude. Nous avons cadré les entretiens en évitant que les personnes interrogées ne s'éloignent du sujet. Les entretiens ont duré entre trente minutes et une heure. Pour chaque entretien, un cadre éthique a été respecté. Les personnes interrogées ont été informées qu'elles pouvaient interrompre l'entretien à n'importe quel moment, qu'elles avaient le droit de s'abstenir de répondre à des questions et nous leurs avons garanti l'anonymat.

2-Résultats

Les résultats sont structurés autour de l'entrée en relation, de la présence et de l'absence des difficultés. Nous avons effectué six entretiens avec des éducateurs sociaux de sexe masculin ayant établi une ou plusieurs relations avec des jeunes dont le père est absent. Ces personnes ont été choisies au hasard parmi une dizaine d'éducateurs répondant favorablement à notre demande. Deux éducateurs travaillent dans la première institution et quatre autres exercent dans la deuxième. Voici un tableau descriptif des éducateurs interrogés (les prénoms sont fictifs, afin de garder l'anonymat des personnes interrogées) :

Tableau n°1 : descriptif des éducateurs interrogés

N°	Educateur	Age	Institution d'accueille
1	Monsieur BAKARY	45 ans	1
2	Monsieur DIGBEU	29 ans	1
3	Monsieur AMOUSSOU	49 ans	2
4	Monsieur KOUAME	38 ans	2
5	Monsieur AKA	34 ans	2
6	Monsieur MAMERY	48 ans	2

Source : Kouakou Mathias AGOSSOU, enquête de terrain

Lors de chaque entretien, le but a été de connaître le déroulement de la prise en charge des jeunes concernés par mon thème de recherche, en investiguant d'abord sur les premiers contacts avec le jeune ; comment s'est créée la relation éducative, quels comportements a-t-il adopté vis-à-vis de l'éducateur, quelles ont été les difficultés rencontrées. Ensuite, des informations ont été récoltées, afin de savoir si un lien de confiance s'est conçu et le cas échéant, de quelle nature il a été. Enfin, en lien avec cette confiance, l'entretien a été orienté de manière à déterminer si l'éducateur a constitué un substitut du père et si le jeune l'a utilisé pour combler un manque.

2-1- Entrée en relation

La première étape pour un éducateur, lorsqu'un jeune arrive en institution, est d'entrer en relation avec lui. Il doit prendre en compte le passé du résidant et offrir un accompagnement permettant à ce dernier de réparer ses blessures, ainsi que de combler certains manques. Dans cette recherche, le manque qui m'intéresse est l'absence paternelle. L'entrée en relation peut donc être parsemée de difficultés auxquelles l'éducateur fait

face. Ces difficultés peuvent être dues au fait que le jeune n'a jamais vécu de relation avec un homme adulte auparavant et se fait donc une image faussée de son rôle. Si l'enfant ne possède aucune information sur son père, il est très probable qu'il s'imagine un père idéal. La mère peut aussi déformer la vision qu'a l'enfant de son père en véhiculant des propos négatifs à son sujet. De plus, l'absence du père peut être accompagnée par un manque de cadre, ce qui peut déstabiliser le jeune et le pousser à mettre à l'épreuve le cadre placé par l'éducateur. Voici plus en détail les difficultés rencontrées par les éducateurs interrogés :

2-2- Présence difficultés

Le refus d'accorder de la place à l'éducateur dans son rôle autoritaire et hiérarchique : ici, le jeune qui n'a eu que très peu de relation avec l'homme adulte et qui n'a pas été confronté à son statut hiérarchique, en dehors de l'école ou d'activités extrascolaires, peut ressentir des difficultés à accepter l'autorité de l'éducateur. Quatre personnes l'ont ressenti de la part d'un ou de plusieurs jeunes. Il peut s'agir d'un refus d'accorder une place à l'homme éduquant, cette place n'ayant jamais été occupée par le père : « (...) je dirais qu'il y a une place qui est beaucoup plus vide, mais qu'on t'autorise beaucoup moins à prendre qu'un jeune qui pourrait avoir son papa et sa maman à la maison. » (Monsieur Aka). Dans le cas où le jeune vit seul avec sa mère, il n'a pas pour habitude de partager sa place auprès d'elle. Monsieur Bakary évoque une situation dans laquelle il a ressenti que le jeune « avait besoin de garder sa mère pour lui » et qu'il était « un concurrent potentiel ». La méconnaissance du rôle du père, due à une absence totale de ce dernier, peut aussi être une explication à ce refus : « (...) Tout d'un coup, il y a une espèce de force en face qu'ils ont pas l'habitude d'avoir (...) on est vraiment dans ce genre de remise en place d'une certaine hiérarchie, c'est-à-dire qu'ils se confrontent peut-être pour la

première fois au fait qu'ils ont un mec qui est adulte. »
(Monsieur Kouamé).

L'idéalisation du père : ici, le jeune compare l'éducateur à une image parfaite et idéalisée qu'il se fait de son père. Un éducateur a rencontré des difficultés à cause de cette idéalisation du père. Le jeune « fuit » la réalité et accepte difficilement la relation affective ou normative avec l'éducateur, en se rattachant à une image parfaite, mais illusoire de son père. Monsieur Aka le confirme en disant : « (...) souvent, en tant qu'éducateur, on est dans le quotidien, on est à demander des devoirs, on est à demander des choses et à faire des choses, et souvent (...), j'ai l'impression qu'il y a une idéalisation du papa qu'est pas là, qui est parfait, « lui il ferait pas comme ça il est gentil, il ne m'embêterait en tout cas pas pour mes devoirs, il comprendrait. » Donc je vois plus à un moment donné comme une grande difficulté pour le jeune de vivre la chose. Il y a un déni à dénouer. « Il va revenir, papa, toi, va-t'en, j'ai pas besoin de toi ! ».

La mise à l'épreuve des règles : deux éducateurs ont ressenti le besoin du jeune de se confronter au cadre jusqu'à ce qu'ils puissent apercevoir à quel niveau se situent les limites. Ce besoin de mettre à l'épreuve les règles peut être dû au fait que le jeune n'a pas rencontré d'autorité masculine à laquelle se mesurer. « Je pense, qu'un enfant qui a un père présent à la maison s'est déjà frotté, à la petite enfance, à l'enfance, il a déjà frotté, donc il y a déjà un type de lien qui s'est mis en place. Moi, je pense qu'un enfant qui s'est déjà frotté à un père présent à la maison, qui a pu mettre un peu de cadre, j'ai l'impression qu'il y a des limites qu'il devra pas dépasser ; des limites de respect. » (Monsieur Kouamé) A travers ce test, le jeune peut aussi se rendre compte de la manière dont est posé le cadre et si celui-ci est fiable. « Je pense que pendant les deux premiers mois, il est resté à tester beaucoup ; à voir comment je réagis, (...) à tester aussi les limites au niveau éducatif, qu'est-ce que je permets,

qu'est-ce que je ne permets pas, mais il l'a fait de manière plus prononcée que les autres jeunes je trouve. » (Monsieur Digbeu).

La loyauté envers la famille : certains jeunes s'ouvrent difficilement à l'éducateur lorsque la famille est méfiante. Si la mère et les proches n'accordent pas de crédit aux professionnels de l'institution, l'enfant peut se sentir tenu de les soutenir. Il ne veut pas les trahir et se protège en se fermant à l'éducateur. « C'était toujours basé sur la méfiance de « ce que je vais dire, attention ça peut être dangereux, parce qu'il y a ma mère en arrière-plan. » » (Monsieur Mamery). « Ils montrent très clairement que je suis l'éducateur (...). La loyauté qu'ils ont envers leur famille est beaucoup plus forte que celle qu'ils pourraient avoir envers moi. » (Monsieur kouamé). Deux éducateurs ont donc rencontré ce genre de situation.

2-3- Absence de difficulté

Un éducateur a vécu une situation dans laquelle il n'a pas rencontré de difficulté particulière à créer une relation éducative. « (...) ils avaient, déjà pas mal été ballottés et puis ils étaient dans un cadre familial un peu précaire, ce qui fait que quand ils sont arrivés ici, nous on a trouvé qu'ils avaient beaucoup de facilité à nouer des relations, à accepter le placement, parce qu'ils se sont sentis en sécurité, ils ont mangé tous les jours, ils avaient une chambre, des choses qu'ils avaient pas vraiment, donc la relation s'est très vite installée et bien installée. » (Monsieur Amoussou). Ce tableau synthétise les données récoltées ci-dessus :

Tableau N°2 : synthétise les données récoltées

Entrée en relation		Bakary	Kouamé	Amoussou	Mamery	Digbeu	Aka
Difficultés	Le refus d'accorder de la place à l'éducateur dans son rôle autoritaire et hiérarchique	X	X		X		X
	Idéalisation du père						X
	Mise à l'épreuve des règles		X			X	X
	Loyauté envers la famille		X		X		
Absence de difficultés				X			

Source : Kouakou Mathias AGOSSOU, enquête de terrain

2-4- Interprétation des données

Dans les apports théoriques, ainsi que selon plusieurs éducateurs interrogés, le père a un rôle normatif et ouvre l'enfant au monde extérieur et aux règles qui le régissent. Lorsque le père n'est pas présent, ce rôle peut être joué par la mère ou par une personne de l'entourage du jeune. Un cadre est alors offert à l'enfant qui pourra, dès son plus jeune âge, s'y confronter et se rendre compte des limites à ne pas dépasser. Lorsque le père est absent, et que personne ne s'est substitué à son rôle, l'enfant ne saura pas comment réagir face à l'autorité d'un homme. N'ayant jamais été confronté à cette forme de hiérarchie, il va mettre à l'épreuve les règles pour tenter de se situer à l'intérieur de ce cadre. Donc, la difficulté que peut rencontrer un jeune à se situer avec les règles n'est pas essentiellement due à l'absence

paternelle, mais plutôt à la façon dont la famille restante encadre le jeune. Cette absence peut engendrer un manque de limites dans l'environnement familial, mais cela peut être pallié par d'autres membres de l'entourage du jeune ou par l'éducateur. Dans ce cas, la différence peut se situer dans le fait que le jeune refuse de laisser un homme occuper les fonctions du père. Les institutions dans lesquelles ont été recueillies les données accueillent des jeunes qui présentent des difficultés personnelles, familiales, scolaires et sociales. Ainsi, il est possible que les parents, membres de l'entourage ou professeurs n'aient pas rempli les fonctions paternelles suffisantes auprès du jeune. Celui-ci peut alors avoir du mal à laisser de la place à une tierce personne. Il peut avoir peur que le professionnel prenne la place d'« homme » auprès de la mère ou craindre qu'il veuille remplacer le père. Le rôle du père, dès le plus jeune âge de l'enfant, est de séparer la dyade mère-enfant. Donc, si cette fonction n'est pas remplie, le jeune peut se refermer sur lui-même et ne pas accepter les interventions de l'adulte. Il peut ne pas vouloir abandonner sa place d'homme auprès de la mère et avoir peur que l'éducateur la prenne. Il est également probable que le jeune craigne que cette personne remplace le père. Par ailleurs, lorsque le père est présent dès le début, l'enfant peut s'identifier à lui et se servir de lui comme modèle. Comme expliqué dans la partie théorique, durant la période d'adolescence, le jeune vit une désillusion par rapport à l'image parfaite qu'il se faisait de son père. Il le voit tel qu'il est réellement. L'adolescent n'ayant pas vécu ce phénomène compare donc l'éducateur à cette image et rend le travail difficile car personne ne peut être à la hauteur de cet idéal.

3-Discussion

La recherche sur le terrain a été orientée en fonction de l'hypothèse selon laquelle, l'éducateur rencontre des difficultés

à développer une relation éducative avec un adolescent dont le père est absent. La récolte des données a permis de le confirmer ou de l'infirmer. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons investigué auprès des éducateurs sur la façon dont se déroule l'entrée en relation avec des jeunes adolescents dont le père est absent. Les résultats montrent que la grande majorité des éducateurs rencontrent des difficultés lors des premiers contacts avec ces jeunes. Ces difficultés ne diffèrent pas énormément de celles rencontrées avec d'autres jeunes qui ont leurs deux parents présents à la maison, mais elles sont renforcées par l'absence paternelle. Je peux donc confirmer mon hypothèse en mettant tout de même un bémol. En effet, lorsque le jeune n'a plus d'attache familiale et qu'il vit dans des conditions inadéquates, voire malsaines pour lui, il peut considérer le placement comme quelque chose de bénéfique. Dès lors, il n'aura pas de difficulté à accepter l'éducateur et la relation pourra se créer plus facilement. Les résultats concernant cette hypothèse vont dans le sens de ma pensée surtout en ce qui concerne la difficulté à accorder une place à l'éducateur. Dans nos expériences professionnelles, nous avons que la place d'adulte homme était difficile à prendre auprès de jeunes dont le père est absent. Dans le premier pas vers la relation éducative : le placement d'un jeune en institution peut être lié à un manque de cadre de la part des parents qui soit ainsi à l'origine de troubles de comportement. Les éducateurs interrogés ont constaté à plusieurs reprises que les jeunes placés sont issus de familles décomposées et que le père est souvent mis à l'écart. Certains jeunes n'ont, pour ainsi dire, « pas de père ». En effet, dans certains cas, la mère refuse de divulguer l'identité du père, dans d'autres c'est le père qui a refusé de reconnaître sa paternité, et dans d'autres encore, le père est décédé. Toutes ces cassures font que certains jeunes sont désorientés et qu'ils ont besoin de se reconstruire. Cinq éducateurs sur six ont rencontré des difficultés à entrer en relation avec des jeunes. Ces difficultés

divergent selon la situation et la personnalité du jeune. Les difficultés rencontrées par l'éducateur sont dues à : un refus de reconnaître la place de l'éducateur dans son rôle autoritaire et hiérarchique, une idéalisation du père, une mise à l'épreuve excessive du cadre et à une trop grande loyauté du jeune envers sa famille.

Dans la majorité des cas, une ou plusieurs de ces difficultés ont été rencontrées par les éducateurs interrogés. Elles peuvent être aussi vécues avec d'autres jeunes, mais les éducateurs ont insisté sur le fait que l'absence du père les accentuait. La tendance est que le jeune refuse de reconnaître la place de l'éducateur dans son rôle autoritaire et hiérarchique. Divers facteurs qui sont propres à l'absence paternelle en sont à l'origine. La méconnaissance du rôle du père en est un exemple. La différence de statut hiérarchique peut être difficilement acceptable. Le jeune qui s'est référé à des amis et à ses pairs, pour combler l'absence masculine, aura vécu des relations horizontales. Il lui sera donc difficile d'accepter l'autorité d'un homme. Il doit apprendre à s'orienter dans une relation qui est alors verticale. Pour certains jeunes, cela sera vécu à l'école avec des professeurs. Mais si le jeune n'a pas rencontré l'autorité d'un homme, il est lancé dans l'inconnu et va vouloir s'assurer que l'éducateur ne fléchit pas et qu'il est digne de confiance. Sa liberté est restreinte et il doit s'orienter à l'intérieur de ce cadre pourtant sécurisant. Il apprend aussi à vivre avec un homme et à accepter son fonctionnement. Un jeune qui n'a pas vécu avec son père et qui n'a pas eu à « partager » la relation avec sa mère, aura probablement des difficultés à accepter qu'un homme entre dans sa vie. Selon moi, cela dépend également du comportement de la mère ; si les rôles de chacun ne sont pas définis correctement, le jeune peut prendre la place « d'amant », dans le sens où il palie au manque affectif de sa mère. Trois éducateurs ont ressenti une mise à l'épreuve des règles par le jeune. Les autres n'ont pas ressenti cela pour différentes raisons. Deux

d'entre eux évoquent la situation de jeunes qui les tenaient à distance. Selon moi, pour qu'un jeune mette à l'épreuve les règles de l'éducateur, il faut qu'il communique et crée une relation avec celui-ci. Hors, dans ces cas-là, les adolescents refusaient la relation avec le travailleur social. Dans une autre situation le jeune a su tirer bénéfice du placement, ce qui n'a pas engendré de difficulté particulière. Cela s'est produit car le cadre familial du résidant était inadéquat et instable. Le jeune avait perdu sa mère et le peu de membres de la famille qui lui restait étaient tous atteint d'une maladie psychique grave. De ce fait, il a été séparé de cet environnement. Il vivait en permanence en institution et parfois dans une famille d'accueil. Le placement a alors été sécurisant et bénéfique pour lui, ce dont il avait conscience.

Conclusion

La famille joue aussi un rôle prépondérant dans la manière dont le jeune va accepter le placement et la présence de l'éducateur. Si l'entourage du jeune n'accorde pas de crédit à l'institution, par loyauté, l'adolescent ne s'ouvrira pas au travailleur social. D'où l'importance du travail avec les familles pour leur permettre de collaborer avec l'éducateur et par la même occasion, laisser le jeune s'épanouir dans le cadre de l'institution. Dans un cas particulier, l'adolescent compare l'éducateur à une image idéalisée de son père. L'éducateur va donc aider le jeune à se séparer de cet idéal masculin pour pouvoir accepter les imperfections, non seulement de l'homme éducateur, mais aussi ses propres défauts. En effet, si le jeune ne garde que cette image de l'homme, lorsqu'il va tenter de s'identifier à elle, il va s'apercevoir qu'il n'est pas à la hauteur. Alors que lorsqu'il s'identifie à l'éducateur, il peut s'apercevoir que des imperfections ne font pas de lui un homme mauvais. Il pourra prendre conscience que l'erreur est humaine.

Bibliographie

- AGOSSOU Kouakou Mathias, 2014. « Evaluation psychosociale des rapports pères, préadolescents et adolescents dans les familles ivoiriennes », in *Revue Internationale de Recherches et d'Etudes Pluridisciplinaires*, N° Spéciale, pp 92-116.
- AGOSSOU Kouakou Mathias, 2022. « Déliasion familiale et dissociation paternelle primaire sur le développement psychosocial de l'enfant ivoirien : cas des enfants marginaux de la commune d'Adjamé », in *Revue Africaine de victimologie, résilience et du bien-être*, N°1, pp 42-61.
- ASSOUN Paul-Laurent, 2003. *Lacan*, Presses universitaires de France, Paris.
- BADINTER Elisabeth, 1992. *XY : de l'identité masculine*, O. Jacob, Paris.
- CASTELAIN-MEUNIER Christine, 1997. *La paternité*, Presses Universitaires de France, Paris.
- CHAPELLE Gaétan, 2001. « La fin de la domination masculine ? Oui, mais... », in *Sciences Humaines*, N°112, p. 36-37.
- CORNEAU Guy, 1989. *Père manquant, fils manqué-Que sont les hommes devenus ?*, les Ed. De l'Homme, Montréal.
- COUM Daniel, 2004. *Qu'est-ce qu'un père ?* Ramonville Saint-Agne, Erès, France.
- DELUMEAU Jean et ROCHE Daniel, 1990. *Histoire des pères et de la paternité*, Larousse, Paris.
- DICTIONNAIRE, 2000. *Le petit Larousse illustre*, HER, Paris.
- DURET Pascal, 1999. *Les jeunes et l'identité masculine*, Presses universitaires de France, Paris.
- DURET Pascal, 2001. « On ne naît pas père, on le devient », in *Sciences Humaines*, N°112, p. 32-35.
- FREUD Sigmund, 1984. *Essais de psychanalyse*, Nouvelle traduction par Pierre COTET et al, Payot, Paris.

- FOURNIER Martine, 2001. « Les nouveaux pères auraient-ils toujours existé ? », in Sciences Humaines, N°112, p.20- 31.
- GABERAN Philippe, 2003. *La relation éducative : un outil professionnel pour un projet humaniste*, Ramonville Saint-Agne, Erès, France.
- LE CAMUS Jean, 2005. *Comment être père aujourd'hui*, Ed. Odile Jacob, Paris.
- LE CAMUS Jean, 2000. *Le vrai rôle du père*, Ed. Odile Jacob, Paris.
- LE GALL André, 1975. *Le rôle nouveau du père*, Ed. ESF, Paris.
- MODAK Marianne, 2002. *Les pères se mettent en quatre ! : responsabilités quotidiennes et modèles de paternité*, EESP, Lausanne.
- NEYRAND Gérard, 2001. « Les mésaventures du père », in Sciences Humaines, N°112, p. 22-27
- PIAGET Jean, 1952. *La psychologie de l'intelligence*, 3^{ème} édition, Armand Colin, Paris.
- RAULT Françoise, 2003. *L'identité masculine : permanences et mutations*, La Documentation française, Paris.
- RAUCH André, 2001. « Culte et déclin de la virilité », in Sciences Humaines, N°112, p. 28-30
- REYMOND-RIVIER Berthe, 1991. *Le développement social de l'enfant et de l'adolescent*, 12e édition augmentée, Mardaga, Liège.
- SULLEROT Evelyne, 1992. *Quels pères ? quels fils ?*, Fayard, Paris.

« Rôle du Karamoko dans la communauté jakanke de Tuba au Fouta- Djallon »

Lamine MANSARÉ

Maître-assistant en Histoire

Université de Kindia, République de Guinée

lamine.manssare47@gmail.com

(+224) 622 44 86 90

Résumé :

Notre étude porte sur le karamoko dans la communauté jakanké du Fouta-Djallon. Ce karamoko rend d'énormes services et réalise de multiples pratiques islamiques (guérison des malades, fabrication des talismans et des amulettes). Les objectifs visés pour cette étude portent sur les enseignements donnés et les pratiques islamiques réalisés par le karamoko dans la communauté jakanké de Tuba. Le karamoko, à travers la guérison des malades, la fabrication des talismans et les amulettes, réussissent à satisfaire la communauté tout en en tirant eux-aussi profit. Pour atteindre ces objectifs, nous avons adopté la méthodologie documentaire et la recherche de terrain. La recherche documentaire a consisté à faire l'analyse et la synthèse des écrits des auteurs ayant travaillé sur les marabouts, d'une part, et le karamoko, d'autre part. Enfin, nous avons utilisé l'entretien semi-directif (voire des entretiens téléphoniques), en cherchant auprès de certaines personnes ressources à comprendre le rôle joué par le karamoko à Tuba, tout comme l'observation participante et des discussions ont été utilisées. Les résultats obtenus sont issus de l'analyse et la synthèse des travaux. Dans la première partie, nous avons étudié les types d'enseignement islamique donnés par le karamoko à cette communauté et, dans la seconde partie, nous avons analysé les pratiques islamiques exercées par ce karamoko à Tuba.

Mots clés : *Karamoko, Tuba, Jakanké, Islam, Communauté.*

Introduction

La première moitié du XIX^e siècle peut être considérée comme l'âge d'or de l'Islam au Fouta-Djallon : c'est le temps des marabouts de renommée, des saints

célèbres, mais aussi de la diffusion et du rayonnement de l'Islam. Des foyers culturels célèbres dirigés par les marabouts constituaient de véritables universités dans la région où le maraboutisme est devenu une pratique récurrente.

Ce maraboutisme, loin d'être un phénomène caractéristique de l'Afrique noire, comme, on est souvent porté à le croire, est un fait général dans le monde musulman. Partout ont existé ces personnages religieux plus ou moins lettrés, magiciens ou guérisseurs, parfois mystiques, souvent affiliés à une confrérie, parfois même maîtres de leurs confréries :

« En orient, le saint est souvent un fondateur de confrérie soufi ; au Maghreb, ils sont des hommes qui se sont "opposés à l'envahisseur non islamisés " et aussi ont protégé les frontières de l'Islam, les Shaykh (marabout), dans les langues négro-africaines, ce personnage s'appelle *Thierno* chez les Toucouleurs et *Sereny* chez les Wolfs, *Karamoko* chez les Mandé, *Modibo* et *Fodyo* chez les pouls (Peuls) » (A. CONDE, 1992 : p.10.)

Le mot *marabout* est apparu en français avec les relations de voyage du XVI^e siècle. C'est une déformation de l'arabe *al-murabit* qui signifie littéralement "les gens qui sont des places fortes". Contrairement aux principes du Coran, le marabout est apparu partout dans une religion sans clergé, comme l'intermédiaire entre la créature et le Créateur. Certaines sectes sont allées jusqu'à affirmer que « la religion consiste en l'obéissance à l'égard d'un homme » (A. Condé, 1992 : p.10.). Pour ces sectes, l'une des prières les plus intéressantes est la prière de demande (*doa*) au saint justifiée d'ailleurs par le Coran : « Invoquez-moi et je vous exaucerai

XL-62 », ajoute *Al-Hadj* Salim Souaré¹. Les chercheurs n'aiment pas parler de « marabouts », et ils ont raison. Le terme est chargé de connotations multiples, certaines péjoratives. « Mais le mot existe, il a été cultivé et développé, depuis le début du XVII^e siècle, et il a été largement employé au XX^e siècle » (D. Robinson et J. L. Triaud, 1997 : p.11). Nous avons décidé d'en assumer, avec les précautions nécessaires, l'usage parce qu'il est issu du terrain et d'une époque, et qu'il permet d'identifier clairement, encore aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs. (D. Robinson et J. L. Triaud, 1997 : p.13). Ces élites prospèrent dans un rôle d'intermédiaires entre « ciel et terre, entre dominants et dominés » (D. Robinson et J. L. Triaud, 1997 : p.18).

Ce rôle des élites musulmanes fut sans doute d'autant plus important que les Français avaient d'emblée disqualifié, pendant la coloniale française, les détenteurs anciens du pouvoir, à la différence de ce que « les Britanniques firent au Nord Nigéria, dans le 'califat colonial' » (Charles Stewart, 1997 : p.55). Charles Stewart ajoute que le colonisateur français suivait en effet, « une politique délibérée de promotion des intérêts d'autorités musulmanes choisies...sapant l'autorité de la classe guerrière et la remplaçant par des clercs musulmans ».

Cette politique du colon français, également décrite par Klein, et en référence à ses conséquences sur la vie politique au vingtième siècle par Behrman, et étudiée par Cruise O'Brien, chercha simultanément à ruiner le pouvoir des classes « guerrières » antérieures c'est-à-dire les féticheurs. Les colons ont remplacé ces féticheurs guérisseurs par les marabouts musulmans ou karamoko qui deviennent aussitôt des agents de contrôle dans les affaires administratives (Charles Stewart, 1968 : p228). De cela, les élites musulmanes surent tirer un

¹*Al-Hadj* Salim Souaré, commerçant, entretien téléphonique du 25 mars 2025 à Tuba.

regain d'influence et de prestige, et parfois des avantages matériels non négligeables.

Ce fut la période pendant laquelle la combinaison de nouvelles opportunités commerciales et d'une pratique islamique rationalisée sous l'hégémonie coloniale donnèrent naissance à une nouvelle génération de marabouts, incarnée à de nombreux égards par ce que Sall appelle le « marabout fonctionnaire », tel qu'on l'observe dans le cas des carrières de « Seydou Nourou Tall, Sidiyya Baba et Sa'ad Bu » (Charles Stewart, 1997 : p.55).

Néanmoins, la période du XX^e et XXI^e siècles était aussi celle du développement du "charisme" des marabouts, qui, d'après Jean-Louis Triaud, « devenait la principale réponse à la situation coloniale » (David Robinson et Jean-Louis Triaud (éds), 1999 : p.414). Le marabout devint celui qui avait accès au surnaturel et qui prenait place dans "l'économie des miracles". D'où son souci de se placer dans la continuité des grands saints, par exemple en multipliant les affiliations à la Tidjaniyya (Confère le cas d'al-Hajj Malik Sy, analysé par Saïd Bousbina cité par Charles Stewart, 1997 : p.55) ou en consignant par écrit leur histoire (Confère l'œuvre de Harun Wuld Al-Shaykh Sidiyya, analysée par Abdel Wedoud Ould Cheikh cité par Charles Stewart, 1997 : p.55). Cette accommodation s'accompagne donc d'une « relance et d'une réorientation de l'activité dans des domaines laissés disponibles par le nouveau pouvoir, comportant un effort dans le domaine de l'enseignement islamique – "traditionnel" ou de type nouveau- et un renforcement de la dévotion ». (Mouhamed Moustapha Kane sur AlHajj Mahmoud Ba Diowol, et de Louis Brenner cités par Charles, 1997 : p.55)

Le marabout dont parlent ces différents auteurs, avec toutes les nuances près, n'est au Fouta-Djallon en général et à Tuba en particulier que le karamoko, d'où le choix de notre thème de recherche : « **Rôle du karamoko dans la**

communauté jakanké de Tuba au Fouta-Djallon ». Ce thème fait donc référence à la connaissance de cet homme, mais en même temps à l'enseignement qu'il dispense et aux divers services sociaux qu'il rend. Les raisons du choix de ce thème s'expliquent par le fait qu'en Guinée, nous constatons que le maraboutisme est une pratique courante du karamoko, surtout celui vivant dans la communauté jakanké de Tuba, et que cette pratique est beaucoup appréciée par les populations à dominante musulmane.

Les auteurs consultés sur cette question comme André Arcin (1911), Le Prince (1906-1907), Bakari Sambé (2016), David Robinson (1988), David Robinson et Jean Louis Triaud (1997), Martin Klein (1968), Lucy Behrman (1970), Donald Cruise O' Brien (1971), ont abordé la portée, la notion, le rôle qu'avaient joué les marabouts à travers les siècles d'histoire. Mais, nulle part, ils n'ont mentionné le mot et le rôle du karamoko dans la communauté jakanké de Tuba au Fouta-Djallon. Seuls, les auteurs Agna Condé (1992) et Lamine Mansaré (2017) ont abordé l'histoire des Jakanké de Tuba au Fouta-Djallon dans leurs ouvrages qui ont été une source d'inspiration pour ce travail. Beaucoup d'informations en sont tirées.

Pour cet article, nous nous proposons de faire une étude du rôle que joue le Karamoko dans la communauté jakanké de Tuba en Guinée. C'est pour cette raison que notre question de recherche est le Karamoko a-t-il joué un rôle primordial dans la communauté jakanké de Tuba? De cette question principale découlent des questions subsidiaires comme :

- Quels types d'enseignement islamique donne le Karamoko à Tuba ?

- Quelles pratiques islamiques exerce-t-il le Karamoko au sein de la communauté jakanké de Tuba ?

Nous partons de l'hypothèse que le Karamoko joue effectivement un rôle très important dans la communauté jakanké de Tuba au Fouta-Djallon. Il assure dans cette communauté l'enseignement coranique et guérissent les populations tout en tirant évidemment des bénéfices considérables.

Les objectifs visés pour cette étude permettent de comprendre et d'analyser le rôle que joue le karamoko, les enseignements donnés et les méthodes de guérison utilisées dans cette communauté jakanké de Tuba.

Pour atteindre ces objectifs, nous avons adopté la recherche documentaire et la recherche de terrain. La recherche documentaire a consisté à faire l'analyse et la synthèse des écrits des auteurs ayant travaillé sur les marabouts, d'une part, et le karamoko, d'autre part. Enfin, nous avons utilisé l'entretien semi-directif (voire des entretiens téléphoniques), en cherchant auprès de certaines personnes ressources à comprendre le rôle joué par le karamoko à Tuba, tout comme l'observation participante et des discussions ont été utilisées.

Les résultats obtenus sont issus de l'analyse et la synthèse des travaux sur le rôle du karamoko dans la communauté jakanké de Tuba au Fouta-Djallon. Pour cela, nous avons étudié les types d'enseignement islamique donnés par le karamoko dans cette communauté à Tuba et nous avons analysé leurs pratiques islamiques.

1. La notion de marabout ou karamoko

Pour cette étude, nous montrons la complémentarité

entre le mot marabout employé par les auteurs cités et le prénom karamoko employé par la population jakanké de Tuba (nom utilisé dans ce présent article). Ainsi, le nom marabout, pour reprendre le terme de Vincent Monteil, est de toutes les couleurs. Selon André Arcin (1911 : p.120.), « Le marabout tel qu'on le désigne en Afrique du nord n'existe pas en Guinée ; dans les pays noirs, le marabout, c'est d'abord le chef, il est conseiller ou notable ; parfois, il réunit des disciples autour de lui et fonde un village qui devient indépendant des chefs du pays où le marabout s'établit ». Plus loin, Arcin ajoute que « le marabout vit généralement des présents que lui font les élèves, de la vente des amulettes et des offrandes forcées qui leur sont dues d'après la coutume ». (A. ARCIN, 1911 : p.120.)

En outre, Le Prince (1906-1907), ex-administrateur du cercle de Labé, affirme que « Les marabouts locaux ont donc une influence secondaire sur la vie politique générale, mais ceux qui ont acquis une réputation non usurpée par leur savoir et par l'autorité de leurs maîtres jouissent d'un prestige qui va croissant avec leur science et leur sainteté ».

Bakari Sambé, un auteur sénégalais, parle du marabout pendant la colonisation, dans les sociétés africaines en général et dans celle du Sénégal en particulier. Dans sa description, il met en évidence le rôle et la place du marabout en l'Afrique de l'Ouest. Il précise à cet effet que :

« Les confréries et les marabouts doivent leur succès au rôle qu'ils ont joué en comblant le vide socio-politique consécutif à la destruction des anciennes entités sociales et politiques par le colonialisme français. Ce rôle leur confère une dimension populaire et leurs chefs sont reconnus comme des apôtres de l'Islam ou même, quelques fois, des héros nationaux. Aujourd'hui près de

95% des musulmans sénégalais appartiennent à des confréries qui ont toutes en commun le message soufi auquel il faudra ajouter une dose d'adaptation sociologique. Ainsi le cheikh de la confrérie remplaça le patriarche de la tribu déchu par le colonisateur. Les séances délibératoires, ces assemblées " démocratiques et égalitaires de l'Afrique traditionnelle " dont parlait Aimé Césaire, qui se tenaient sous " l'arbre à palabres ", le *penhie*, en wolof, auront désormais lieu dans les mosquées. Même les mariages, à la différence d'autres aires islamiques, y sont célébrés² ».

Cependant, les Français restèrent vigilants par rapport aux dangers provenant de la rivalité qui pouvait se développer entre une autorité politique islamique et l'État colonial. Il y eut en effet une « 'mise en quarantaine' » des autorités politiques musulmanes au Sénégal, qui posa effectivement les fondations de l'hégémonie française sur la zone au XX^e siècle » (D. Robinson, 1988 : pp.415-435).

Pourquoi nous mentionnons que le marabout est un mot français qui désigne dans la langue vernaculaire jakanké le Karamoko. C'est pourquoi nous disons que les attributions données au marabout par les auteurs, dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest en général et en Guinée en particulier, sont à peu les mêmes que la communauté jakanké de Tuba donne au karamoko. En effet, selon Wilks, « un *karamoko* dans les villes dyula, c'est celui qui a étudié les trois œuvres³ »

²Bakary Sambé, « Islam " noir " : construction identitaire ou réalité socio-historique ? » consulté sur le net le 14 mars 2024 avec le lien <http://www.persocite.com/Orient/sambe.htm>.

³Pour la suite, on insiste sur le *fiqh* et sur les *hadiths* en particulier Bukhârî et Muslîm. À la fin de ce cycle le *karamoko* reçoit un Burnus. On définit, en milieu dyula, un *karamoko* par son *isnad*, chaîne de transmission plus que par ses origines de naissance. Il y a parmi eux des *karamoko* fameux qui ne sont pas d'origine dyula, et certains d'ascendance non musulmane. Il est possible que l'accent mis sur l'étude des trois œuvres indiquées plus haut est d'*Al-Hadj Salimou* Souaré. « On attribue également le turban à ceux qui ont étudié ces trois œuvres, et le burnous aux étudiants plus avancés en matière d'étude de la jurisprudence ». Les Dyulas jakanké pensent qu'ensuite, « la transmission du savoir s'est faite à travers trois lignées issues de ses élèves » à savoir :

1. Muhammad Duguri, peu de choses sont connues de lui, il a travaillé à Koro, en Côte d'Ivoire ;

suivantes : - Le *tafsîr al-Jalalayn* de *al Mahallî* (1459) et '*al-Suyutî* (1505) qui signifie commentaire du Coran ; - *Al-shifâ fî ta'rîf huqûq al-Mustafâ* par *Iyâd Mûsâ Ibn Iyâd Ibn al-Sabâtî* (1149) qui signifie étude de la vie du Prophète ; - Le *muwattâ' d'imam Mâlik* qui signifie étude de droit. C'est ainsi que, dans la communauté jakanké, Al-Hadj Salimou Souaré est considéré comme le premier Karamoko pour avoir étudié et maîtrisé ces trois œuvres.

Cependant, il faut noter qu'*Al-Hadj* Salimou Souaré n'est pas à l'origine de la tradition d'études du Soudan occidental, mais il l'a revigorée et restructurée. En effet, « le *tarikhal sudan* rapporte l'importance du lettré Muhammad Saganogho al-Wangara qui s'installa à Jenne à la fin XV^e siècle, et serait l'héritier d'une tradition attestée déjà dans l'empire du Mali par Ibn Battura » (I. Wilks, 1968 : p.162).

En fait, le terme karamoko comporte une signification très précise et plus respectable, donnée à un homme important dans la société musulmane de Tuba ; pour s'en convaincre, il suffit d'analyser le dicton « *Mansa ni karamoko lemu denni gbundoma*⁴ » ou encore la remarque qu'on fait à propos de certains hommes qui réussissent à bien mener leurs affaires « *Kaari lemu a karamokodi*⁵ » (C'est grâce à ce karamoko que j'aie réussi). Toutes ces analyses montrent que le prénom karamoko est très important dans la communauté jakanké de Tuba mais, souvent, il faut que le porteur le mérite à travers ces prouesses.

2. Enseignement islamique par les karamoko

Comme Kankan, Tuba fut au XIX^e siècle la métropole

2. *Al-Haji* Yusuf Kasamba, c'est lui qui a organisé les études et le savoir parmi les Jakanke de l'ouest, Gambie, Fouta Djallon, réalité décrite par le *tarikh al-Madaniyya* et rapporté par Wilks ;

3. Muhamamd Bûni, il apparaît dans les villes dyula plus à l'est, en gros celles étudiées par Wilks.

⁴C'est le chef et le marabout qui ont en commun le secret.

⁵C'est un tel son Karamo, celui qui lit, qui prêche, qui récite.

des études islamiques du Fouta. Elles étaient les deux villes saintes de la Guinée. Kankan était suspecte aux particularistes peuls. Mais ces derniers se furent inclinés devant la réelle autorité scientifique des marabouts de Tuba et ont envoyé de Labé et de Kadè plusieurs de leurs enfants pour parachever leurs études dans tout le cours du 19^e siècle.

Les marabouts enseignants *Moorolu*, en *jakanké*⁶ sont généralement des hommes de la même souche mandingue que les autres populations de Tuba. Ils sont souvent cultivateurs de profession, ce qui leur permet d'enseigner et de tirer profit des élèves. Ils peuvent être imams ou muezzins. D'ordinaire, ils se livrent au commerce des amulettes et gris-gris traditionnels à Tuba et au Fouta et dans les régions voisines en général. Ainsi, ils constituent une catégorie sociale à part entière au sein de la communauté jakanké de Tuba. Ils sont des maîtres guérisseurs et des maîtres de la tradition à Tuba.

Le *karandinho* désignent les élèves enfants, hommes et femmes, qui font le primaire, et *talibolu* désignent les talibés qui ont atteint le supérieur. Tous les jeunes enfants et adolescents sont contraints de passer par l'école coranique et les jeunes Talibés venaient de tous les horizons.

L'enseignement se fait, d'après Agna Condé, 1992 : p.41, « Le plus souvent en plein air, sous les vérandas ou dans une case appropriée. Les planchettes, *walakho*, les calames tirés des roseaux ou graminées, *kalo*, l'encre faite à base d'écorces et de feuilles, des ouvrages imprimés et manuscrits sont des matériels scolaires ». Pour être élève, ajoute l'auteur, « c'est vers sept ans au plus tard que l'enfant est mis chez le karamoko et, jusque vers dix ans, il n'est pas tenu de faire la prière. À l'âge de dix ans, on enseigne à

⁶À Tuba, en réalité, les Jakanké appellent leur langue *jakankakan*, mais pour une question de commodité, nous préférons désigner cette langue par le terme la langue *jakanké* ou bien on accompagne souvent le Jakanké par la préposition « en » pour parler de cette langue.

l'enfant le livre coranique qui se divise en deux parties, à savoir le haut Coran et le bas Coran » (A. Condé, 1992 : p.41).

Cependant, on pense qu'un élève intelligent, avec occupation, bien sûr, peut apprendre un *demi-sununu* par jour⁷. En tenant compte des deux jours de repos du mercredi au vendredi, un pareil élève, semble-t-il, ne peut mettre que quatre ans pour apprendre par cœur tout le Coran. Cela signifie donc qu'à quatorze ans, l'enfant aura fini l'instruction primaire. Cette étape s'accompagne aussi de l'exercice d'écriture.

Le *bas Coran* est le deuxième degré d'instruction qui consiste à lire le Coran par le haut sans discontinuité en le comprenant parfaitement par la prononciation correcte des mots. Cet exercice exige quatre nouvelles années.

Après ces huit années d'études, l'enfant devient un Talibé et commence des études supérieures qui s'étendent sur une longue durée. D'après nos sources, l'élève apprend l'exégèse, le droit, la théologie et les commentaires ou l'interprétation du Coran. Entre temps, le karamoko l'initie aux rites de la prière, du zikr de la confrérie, de la récitation du chapelet. Il approfondit son savoir-faire de la lecture, l'écriture, l'explication du Coran et l'exégèse pratique. En effet, l'explication du Coran (*fasrifo*) se fait en *jakanké*. À ce titre, l'étudiant doit expliquer plusieurs ouvrages locaux et complète ses études par l'apprentissage des éléments de la science mystique. La clôture de cette étude coranique par l'étudiant se fait à la mosquée devant plusieurs karamoko de la région. Ce jour solennel est accompagné d'une cérémonie grandiose à la hauteur de l'évènement.

Après les études supérieures, il y a aussi les études post universitaires, notamment le *doctorat* qui consiste à pénétrer dans le domaine des sciences islamiques. Son

⁷Alpha Denko Diaby, karamoko coranique, entretien téléphonique du 10 mars 2025 à Tuba.

couronnement vaut le titre de *moory* marabout. Quant au terme *waliou* ou *kutubo*, il désigne le ou les marabouts qui ont atteint la parfaite sainteté, et ont la maîtrise de la science. C'est à ces marabouts que certains parents donnent le nom de leur enfant, espérant que celui-ci puisse ressembler à son homonyme, comme partout d'ailleurs au Fouta. Chose qui arrive rarement car, selon ce dicton musulman, « ne devient pas *waliou* celui qui veut, mais celui qui le mérite ».

L'enseignement à Tuba était gratuit mais, comme il fallait entretenir les maîtres, les élèves et les étudiants, surtout des étrangers, une subvention en nature était donc accordée à cet effet par les parents des élèves et étudiants pour assister le maître dans sa noble mission. En plus de ces aides, les élèves et étudiants travaillaient dans le champ du maître, voire l'accompagnaient dans ces activités de commerçant. Aussi, à la fin de leurs études, ces étudiants octroyaient des cadeaux très importants à leur karamoko en souvenir du soin dont ils avaient été bénéficiaires. Ces différents moyens constituaient une source de revenu pour le karamoko, surtout pour les plus méritants.

Ce fut le cas, par exemple, d'après nos informateurs, de Karan Kutubo, de Karan Sankun, de Karan Walo et de Karan Mady qui passaient de leur vivant pour des grands médecins et grands magiciens très puissants dont l'influence atteignit certains chefs de Fouta, notamment *Alfa* Yaya Diallo, *Almamy* Oumar Barry, etc. (L. Mansare, 2017 : 326).

Tuba étant un pôle d'attraction pour les études coraniques possédait dès lors une bibliothèque de medersa très fournie en ouvrages coraniques. On comptait dans son université, d'après Paul Marty, « vingt et cinq éminents professeurs et plus de trois cents élèves venus de tous les horizons de la Guinée et de la Casamance » (P. Marty, 1921 : 128). La bibliothèque de Tuba comptait « deux à trois cents, voire cinq cents ouvrages classés dans une douzaine de

caisses » (P. Marty, 1921 : 128). Mais, après l'arrestation de Karan Sankun par les Français, cette bibliothèque était restée à la merci des pillards et des termites.

Selon le même auteur, à partir de 1911 et durant toute la colonisation, l'instruction coranique des enfants à Tuba était toujours à l'honneur ; par contre, l'instruction supérieure était complètement absente. Nous pensons que cela s'explique par le fait qu'autrefois, les enfants étudiaient durant leur adolescence et jeunesse, mais aujourd'hui ces enfants sont contraints de s'adonner à l'agriculture, au commerce et aux voyages. C'est pourquoi, la grande majorité n'achevait même pas la lecture du Coran dans le primaire et ce n'est que quelques rares qui parviennent à étudier le droit, la théologie, la grammaire, etc.

L'enseignement coranique à Tuba s'organisait en trois séances d'études, d'après nos sources : le matin, de bonne heure, l'après-midi et la nuit (L. Mansare, 2017 : 327). Cependant, deux jours de repos dans la semaine étaient accordés, du mi mercredi au mi vendredi. Les vacances, quant à elles, s'échelonnaient comme suit : du mois de *chaoûl* en arabe, *souunkaro salo* en *jakanké*, tout entier à la deuxième ou la troisième décade du mois de *djoual hijira* en arabe, *donki karo* en *jakanké*⁸. Mais cette réalité n'est pas seulement propre aux Jakanké, elle l'est partout au Fouta-Djallon.

Cependant, par endroit dans cette région, l'enseignement coranique a tendance à disparaître au profit des écoles françaises dont les maîtres sont moins exigeants pour les cadeaux des élèves et leurs parents qu'aux maîtres d'écoles coraniques. Autrefois, en plus des élèves et étudiants jakanké, venaient les étudiants mandingues des provinces de la « Guinée Bissau, de la Casamance et du Sénégal, notamment de Vohi, Rakao, Combo, Niam, Rip, Niani ; les

⁸Fodé Bakary Touré, enseignant, entretien du 3 mars 2025, à Kindia.

Malinkés de la Haute Guinée (Baté, Oulada), les Sosos ou Landouma de la région côtière » (L. Mansare, 2017 : 327).

Ces étudiants, dont l'âge se situait entre vingt et trente ans, venaient continuer leurs études jusqu'aux limites de leur courage ; et, après leurs études, ils recevaient de leurs maîtres l'affiliation *kadria* et retournaient chez eux pour ouvrir aussitôt des écoles coraniques et tenaient à côté de celles-ci des boutiques de ventes d'amulettes. Chose qui leur faisait bénéficier du prestige d'études lointaines prolongées et de la popularité d'une initiation vénérée.

En dépit de toutes les difficultés et insuffisances de l'enseignement coranique, on retient qu'il avait existé une élite non négligeable de lettrés et savants jakanké ayant accédé à la littérature religieuse classique. « Certains savants ont su commenter dans leurs ouvrages les auteurs arabes et exprimer des idées originales en poésie, en littérature, en théologie, soit en langue arabe, soit en langue maternelle jakanké⁹ ». Mais nous n'avons eu accès à aucun de leurs écrits, contrairement à ceux des Peuls du Fouta-Djallon.

Dans cette littérature négro-islamique, comme le disait Paul Marty, « tous les genres sont représentés dont entre autres le traité de grammaire, de philosophie, commentaires théologiques, prédications, droit, chronique, poèmes, conseils à l'usage du croyant, etc ». (P. Marty, 1921 : p.128). Parmi les juristes et docteurs jakanké de Tuba, nous pouvons citer, entre autres, « Mamadou Kabir, Mamadou Diakhaba, Mamadou Sanoussi, Mamadou Kasso, Mamadou Bakhari, Mamadou Tassilimou, Mamadou Sirri, Mamadou Kassimatou, Mamadou Kharassi, Mamadou Rolli, Mamadou Toumadio, Mamadou Bounali » (A. Condé, 1992 : p.47).

Selon la tradition orale, ces juristes cités par ordre de naissance sont les douze enfants de Karamba Diaby,

⁹*Al-Hadj* Salim Souaré, commerçant, entretien téléphonique du 25 mars 2025, à Tuba.

père fondateur de Tuba. Ce fut son sixième enfant, du nom de Mamadou Tassilimiou, qui hérita de l'influence spirituelle et de la sagesse de son père. Ces juristes n'étaient pas choisis par rapport au rang de naissance, mais par rapport au poids de la grandeur, la spiritualité, l'influence et la sagesse que chacun d'eux ou leurs descendances avaient incarné dans l'histoire de Tuba. Tous ces personnages jakanké étaient ceux qui tranchaient et décidaient toutes les affaires de la population jankanké de Tuba et voisins.

Le karamoko de Tuba tissait de bonnes relations avec les autres marabouts du Fouta et même avec le *Waliou* de Goumba. « Ils échangeaient cependant des cadeaux et des lettres de courtoisies pour éviter des polémiques entre les lettrés et des Talibés. Aussi, les échanges de renseignements sur les mercures du caoutchouc, du riz, du mil, des affaires de femmes ou de captifs étaient courants » (P. Marty, 1921 : p.128). Contrairement aux Peuls qui restaient toujours confinés en petits groupes, dans les limites de leur village ou de leur *diwal*, d'après la tradition orale, « ce sont les Jakanké de Tuba qui obligèrent ces Peuls à la sociabilité pour sortir des horizons étroits. Ils se donnaient les filles en mariages et échangeaient des captifs¹⁰ ».

Affirmons enfin que les Jakanké de Tuba étaient très ravis de voir s'élever à côté de leur père un digne successeur de Karamoko Kutubo. De 1890 à 1905, son auditoire se composait de deux cents Talibés environs, constitués de Jakanké, de Peuls venus de tous les points, de Mandingo venant du N'Gabou et de la Casamance. Il conféra à cette date le *Wird kadria* reçu de son père. Dès lors, sa renommée augmentait à travers de nombreux disciples qu'il recevait. C'est pourquoi, de nos jours, dans tout le Fouta, la Basse Guinée, la Haute Guinée, la Guinée Bissau, le Sénégal, la Gambie, etc., les gens se souviennent de lui. Il fut suivi de

¹⁰*Idem.*

Karamba Sankun qui entreprit des tournées pastorales dont le but était, non seulement de se procurer des ressources, mais aussi répandre l’Islam par des visites de ses fidèles, des distributions d’affiliations et de prédications islamiques.

L’enseignement supérieur ou universitaire, quant à lui, était recherché par ceux-là qui voulaient se créer une situation de lettrés. Les marabouts enseignants et les élèves s’occupaient des écoles coraniques. Certains élèves ou étudiants portaient les titres, comme Talibés, c’est-à-dire les élèves, *Cerno*¹¹; *Fodé*¹²; *tafsir*¹³; *Alfa*¹⁴; *waliou*¹⁵; *Al-Hadj*; *Hadja*¹⁶. Ces titres sont portés aussi par les Peuls et ils ont la même signification.

3. Les pratiques islamiques des karamoko

Bon nombre de Karamoko du Fouta et surtout les Diakhanké se livrent au commerce de la religion et font l’objet de consultation pour le sort d’un individu ou de sollicitations pour l’obtention de talismans et de gris-gris. « La racine *raqâ* = faire des incantations de guérison, en l’occurrence coranique (s75v27), a cependant servi de base de légitimation à la plupart des pratiques talismaniques ultérieures et, de nos jours, sous l’appellation *ruqiya*, jouit d’un statut privilégié parmi les nouveaux exorciseurs islamiques » (C. Hamès (dir.), 2007 : 17). On rejoint les conclusions anthropologiques générales sur le fonctionnement de la magie qui est, par définition, ce dont on accuse efficacement les autres. Avant d’être une pratique ou une action sur le monde, la magie est accusation d’une pratique ou d’une action. « Mais la magie n’est pas seulement une idée ou une représentation offensive en direction des autres ; dans la

¹¹Désigne en *pular* ceux qui ont entièrement lu le coran mais ne l’ont pas interprété.

¹²En *malinké* et *soussou* est équivalent à *Thierno* et à *tafsir*.

¹³Désigne en *pular* ceux qui ont lu et interprète le Coran.

¹⁴Signifie en *malinké* savant, le prince de la science.

¹⁵Signifie en *pular* saint investi par Dieu.

¹⁶Est réservé à celui ou celle qui a fait le pèlerinage à la Mecque.

réalité effective de sa mise en œuvre, elle est une science, un savoir-faire qui fait l'objet d'un apprentissage, d'une initiation. À plusieurs reprises, le Coran nous présente la magie comme le résultat de la transmission d'un savoir » (C. Hamès (dir.), 2007 : 24).

L'idée de l'enseignement d'un savoir magique est conçue ici dans un sens métaphorique-cela se passe comme si, cela ressemble à - pour traduire le fait que cette science n'est pas d'origine humaine, mais qu'elle vient d'ailleurs, « qu'elle est inspirée aux hommes par des entités spirituelles supérieures, anges ou génies, voire divinité » (C. Hamès (dir.), 2007 : 24). La plupart des grands hommes charismatiques, dans l'islam comme dans d'autres traditions religieuses, sont dotés d'un pouvoir¹⁷ qui s'exerce d'une façon favorable sur leurs suivants et défavorable sur leurs détracteurs. « L'imprécation et la malédiction font partie de leur arsenal d'élimination et d'anéantissement, y compris physique, d'un adversaire » (C. Hamès (dir.), 2007 : 24). Prenant appui sur l'injonction coranique et sur les pratiques mystiques largement engagées à son époque, Constant Hamès « l'auteur du *Shams, al-Bûnî* introduit les « plus beaux noms d'Allah » dans des procédés particuliers de fabrication de carrés magiques : chaque lettre des noms d'Allah est convertie dans sa valeur numérique. Ces carrés magiques, encadrés par des prescriptions astrologiques, forment la base de l'ouvrage *al-Bûnî* historiquement très répandu dans l'ensemble du monde musulman » (C. Hamès (dir.), 2007 : 43).

Pour la consultation sur le sort, d'après notre informateur, « les Karamoko diakanké usent des ouvrages arabes, par exemple l'ouvrage d'*al Burî*', 'Le grand soleil des connaissances'', qui traitent de la matière pour tenter de déceler les secrets de l'avenir. Les marabouts prescrivent généralement des sacrifices ou font des recommandations de

¹⁷C'est la notion de *baraka*.

nature diverse¹⁸ ». Par exemple, ne pas aller à telle cérémonie parce qu'un malheur quelconque vous y serait causé par les sorciers ou les génies. Comme sacrifice, ils peuvent parfois recommander la kola blanche. Selon la même source, « le karamoko demandait souvent d'accrocher un papier blanc, une clochette ou une bouteille d'eau lustrale au-dessus de la porte ou au toit de la case¹⁹ ». Cette information est connue et pratiquée par une large majorité de la population musulmane, surtout dans les centres ruraux.

Ces sacrifices reposent sur les significations qui ne nous ont pas été révélées avec précision. Toutefois, on pense que le papier blanc symbolise l'honnêteté, la clarté et la pureté qui sont très souvent recommandées par la religion musulmane. Le blanc est aussi, pour le monde arabe, un moyen de protection contre l'ardente radiation solaire. Peut-être, à partir de ces données, le musulman pense-t-il se protéger contre les mauvais esprits. Dieu protège ce qui est pur, blanc. C'est probablement de ces considérations que provient l'importance du vêtement blanc pour le musulman.

La clochette, quant à elle, symbolise l'indiscrétion. Celui qui la porte sur soi ne saurait passer inaperçu. Accrochée à un lieu de passage de manière à toucher tout passant, la clochette signifierait tout visiteur discret. Or, on pense généralement que les mauvais esprits et les sorciers entrent discrètement dans les cases. Pour empêcher ces présences malveillantes, la clochette serait un bon moyen d'alerte qui éloignerait tout malfaiteur. La bouteille d'eau lustrale, de son côté, éloignerait tous les mauvais esprits et protégerait la famille. Elle aurait cette vertu par le fait que la parole de Dieu, c'est-à-dire les versets coraniques, est entrée dans sa confection.

¹⁸*Al-Hadj* Karamba Diaby, enseignant franco-arabe, entretien du 13 mai 2025, à Kindia.

¹⁹*Idem.*

Le choix de la porte et du toit pour placer ces sacrifices est également significatif. Les marabouts et les guérisseurs traditionnels qui les recommandent pensent que les mauvais esprits et les sorciers passent par ces endroits pour entrer dans les cases et causer des malheurs aux familles. Ce serait à ces endroits qu'il serait facile de barrer la route aux mauvais esprits.

Les musulmans du Fouta-Djallon semblaient beaucoup croire en l'efficacité de ces sacrifices. Ils n'hésitaient pas à trouver des liaisons entre un sacrifice qui leur avait été prescrit il y a des années et un incident fortuit quelconque qui leur était arrivé et auquel ils l'ont échappé belle ; « *sadaka të mina la a boolo*²⁰ », dit un dicton populaire. On peut donc être sauvé d'une mauvaise situation par le sacrifice réalisé par un ancêtre, par exemple. C'était pourquoi chaque père de famille était amené à faire des sacrifices pour ses enfants.

Le karamoko fabriquent également des talismans et des amulettes pour, disent-ils, traiter toutes sortes de maladies. Notons qu'une bonne partie des maladies qui attaquent les Africains, en général, et les populations du Fouta, en particulier sont attribuées aux sorciers ou aux mauvais génies. Donc, les pratiques médicales maraboutiques sont essentiellement orientées vers la lutte contre ces mauvais esprits. C'est ce qui fait dire à Benjamin F. Soare (2007 : 209) que « Les multiples pratiques ésotériques musulmanes communément en usage au Mali, de vocabulaire arabo-islamique, comprennent des prières et bénédictions spécifiques, *du'a* en *diakanké*, en *malinké* et en *pular*, des consignes ou conseils concernant les aumônes, *sadaqa* ; la géomancie, *raml* ; la retraite mystique, *khalwa* ; la confection de textes écrits²¹, etc ».

²⁰Le sacrifice n'agit pas forcément le jour qu'on l'a fait. Son action peut durer longtemps. Des fois, ce sont des fils ou petits fils qui profitent de ce sacrifice, croient ces musulmans.

²¹Portés ou conservés comme amulettes, ou encore ingérés ou utilisés comme lotion après dilution dans l'eau de l'encre ayant servi à les tracer.

À cet effet, deux catégories de talismans sont particulièrement utilisées :

Le premier, d'après notre informateur²², est fait d'une mixture des feuilles végétales comme le *dumddukè* (*saccocephalus*), le *sindya* (*cassia siaberiana*) et le *teli* (*erythropheum guineense*). Pour la fabriquer, les marabouts mélangent les feuilles dans unealebasse d'eau, tout en récitant des versets coraniques et en crachant de temps en temps dans le mélange, puis ils la font boire, précise notre interlocuteur. Ce genre de talisman a pour vertu de rendre l'utilisateur toxique pour le sorcier et invulnérable par tout esprit maléfique.

Le second est une eau lustrale par laquelle on a lavé un texte religieux écrit sur une planchette de bois, à en croire *Al-Hadj* Karamba Diaby. Ce genre de talisman réalisé à partir des versets coraniques est considéré comme le plus efficace et attire une clientèle considérable. Aussi le premier aliment du nouveau-né est-il une eau lustrale faite de *Bissimillahi* (Au nom de Dieu).

Toutes les maladies que le guérisseur traditionnel ne réussit pas à soigner sont traitées généralement par les marabouts. Nombre de ces « marabouts » gagnent leur vie ou augmentent leurs revenus venant de l'agriculture ou du commerce en confectionnant des amulettes, en étant devins et guérisseurs ; on peut les trouver presque dans chaque village, bourg ou ville du pays. Cependant, il existe pratiquement « un consensus au Mali pour opposer à ces figures mineures, que certains dénoncent comme charlatans ou bonimenteurs, un très petit nombre de personnes de vraiment grande envergure, possédant les attributs du « charisme », selon Weber, dénommées « les grands marabouts » dans le parler local » (B. F. Soare, 2007 : 210). Selon les clients, les chefs religieux et leurs disciples, une personne rencontrant un problème particulier peut rechercher l'intervention d'un « grand

²²*Al-Hadj* Karamba Diaby, enseignant franco-arabe, entretien du 13 mai 2025, à Kindia.

marabout ». Cependant, on ne dérangera pas un chef religieux vénéré pour un problème sans importance ; dans ce cas, « il est généralement conseillé de rechercher soit un acteur de second plan, soit un spécialiste ayant la compétence » (B. F. Soare, 2007 : 211).

Une fois le problème connu, le chef religieux informe le requérant de sa capacité à l'aider. Pour ce faire, il lui est souvent nécessaire de « regarder », c'est-à-dire de procéder à une sorte de consultation ésotérique, très souvent en ayant recours à l'*istikhâra*. Dans certains cas, le consultant recevait le talisman à utiliser en lotion ou en potion-ce qu'on nomme communément *nasi* en langue vernaculaire. Ce talisman était à utiliser pendant une durée de quelques jours, une semaine, voire plus. En outre, le chef religieux peut aussi indiquer à son visiteur le type d'aumônes ou de « sacrifices », *sadaqa*, nécessaires pour résoudre tel problème particulier. Il s'agit souvent de « grands animaux domestiques et/ou d'objets tels l'or, des vêtements, des noix de cola, dont la couleur est presque toujours précisée selon un système tripartite rouge, noir ou blanc, le rose » (B. F. Soare, 2007 : 211).

B. F. Soare ne mentionna pas une seule fois ce qui était requis comme paiement par les élèves. « Lorsqu'ils sont satisfaits des services passés d'un leader religieux, ils lui envoyaient périodiquement des cadeaux-argents, montres, etc » (B. F. Soare, 2007 : 212-213).

Conclusion

Nous retenons que cet article montre que le terme *karamoko* comporte une signification très précise et plus respectable, donner à un homme important dans la société

musulmane de Tuba. Le karamoko rend d'énormes services à la communauté à travers l'enseignement du Coran et les multiples pratiques islamiques (guérison des malades, fabrication des talismans, des amulettes et des bénédictions). Ces talismans et amulettes agissent sur la psychologie du porteur qui respecte les choses mystérieuses et vénère les écritures, surtout quand celles-ci sont censées être la parole de Dieu. Ces recettes du karamoko donnent un grand espoir aux malades. Ils engendrent la confiance au porteur et lui permettent d'avoir un esprit d'endurance.

Quant à la mixture de feuilles et d'écorces d'arbres, que le karamoko fabrique et recommande de boire, elle peut avoir une action thérapeutique non négligeable, vu que certaines plantes ont un pouvoir médical essentiel. Mais le patient fait plutôt confiance à l'eau lustrale faite avec l'alphabet arabe qu'au pouvoir guérisseur des plantes.

Par ailleurs, le karamoko ne travaille pas gratuitement. Il lui faut des cadeaux et des sacrifices qu'il ajoute à sa fortune déjà considérable. Aussi, certains de ces objets sacrificiels rejoignent-ils la masse de ceux qui sont redistribués aux pauvres. Le karamoko fait également profiter les cordonniers qui enjolivent les amulettes par des figurines d'inspiration musulmane ou non musulmane. Ainsi être Karamoko à Tuba, c'est avoir la maîtrise parfaite du Coran et des pratiques islamiques dignes de nom.

4. Sources et références bibliographiques

4.1. Sources orales

Al-Hadj Karamba Diaby, 57 ans, enseignant franco-arabe, entretien du 13 mai 2024, à Kindia.

Al-Hadj Salim Souaré, 55 ans, commerçant, entretien téléphonique du 25 mars 2025, à Tuba.

Alpha Denko Diaby, Karamoko coranique, 61 ans, entretien téléphonique du 10 mars 2025, à Tuba.

Fodé Bakary Touré, 40 ans, enseignant, entretien du 3 mars 2025, à Kindia.

2. Références bibliographiques

ARCIN André, 1911. *Histoire de la Guinée française, Rivières du sud, Fouta-Djallon, région du sud Soudan*, Paris, édition Augustin Challamel, 752 p.

CONDE Agna., « La Mosquée de Tuba », mémoire de Maîtrise, UGANC, 1992, 69 p.

HAMES Constant (dir.), 2007. *Coran et talismans : Textes et pratiques magiques en milieu musulman*, Paris, Editions Karthala, 416 p.

LE PRINCE, (1906-1907). "journal de marche et de renseignement du cercle de Labé".

MARTY Paul, 1921. *L'islam en Guinée. Fouta-Djallon*. Paris, Leroux, 588 p.

MANSARE Lamine, 2017. *Histoire des Mandingues au Fouta-Djallon du 18^{ème} au 19^{ème} siècles: Alliance et conflits, acculturation et survie identitaire*, Nantes (France), Thèse de doctorat unique, 586 p.

ROBINSON David, 1988. *La Guerre Sainte d'Al-hajj Umar*, Paris, Editions Khartala, 413 p.

ROBINSON David et TRIAUD Jean Louis (éds), 1997. *Le temps des marabouts : Itinéraires et stratégies islamiques en Afrique occidentale française V. 18880-1960*, Paris, Editions Karthala, 583 p.

SAMBE Bakary, « Islam " noir " : construction identitaire ou réalité socio-historique ? »

consulté sur le net le 14 mars 2025 avec le lien <http://www.persocite.com/Orient/sambe.htm>.

SOARES Benjamin F. 2007. « Les sciences ésotériques musulmanes et le commerce des amulettes au Mali » in *Coran et talismans : Textes et pratiques magiques en milieu musulman de Constant Hamès* (dir.), Paris, Editions Karthala, pp.209-218.

STEWART Charles, 1997. "Colonial justice and the Spread of Islam in the Early Twentieth Century", p.53-66 in David Robinson et Jean -Louis Triaud (éds), *Le temps des marabouts, Itinéraires et stratégies islamiques en Afrique occidentale française, v. 1880-1960*, Paris, Karthala, 584 p.

WILKS Ivor, 1968. "The transmission of Islamic Learning in the Western Sudan" in *Literacy in Traditional Societies*, ed. Jack Goody, CUP, pp.161-197.

Représentations des conflits et de la violence dans la pêche artisanale maritime au Gabon : cas des communes de Libreville et d'Owendo

Linda Joëlle BADJINA EGOMBENGANI

*Institut de recherches en sciences humaines (IRSH)/Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CENAREST)-Gabon
blindaegombengani@yahoo.fr*

Résumé :

Le secteur de la pêche artisanale maritime au Gabon, précisément le littoral de la province de l'Estuaire, comprend des acteurs d'origines diverses qui pratiquent une même activité dans un espace commun. En effet, ce contexte social se caractérise par une présence marquée de pêcheurs de nationalités et d'ethnies diverses qui se partagent la même ressource, parfois les mêmes lieux de vie et le plus souvent les mêmes lieux d'exercice de leurs activités. Aussi, la cohabitation dans les zones de pêche, les espaces de transformation et de vente des produits de la pêche, les rapports avec l'Administration des pêches etc., sont autant de facteurs qui sont à l'origine des tensions et parfois d'actes de violence. Cet article explore les représentations des conflits et de la violence auprès des acteurs (pêcheurs, mareyeurs, écailleurs et transformateurs) de ce secteur d'activité, particulièrement dans les communes de Libreville et d'Owendo de la province de l'Estuaire du Gabon. Ainsi, à travers une approche anthropologique, fondée sur une enquête de terrain, l'article met en lumière la diversité des acteurs, les enjeux territoriaux, les rivalités économiques et les dynamiques sociales qui façonnent les interactions entre pêcheurs et qui sont à l'origine des conflits et de la violence. De plus, il démontre la dépendance du maintien d'un équilibre dans les rapports interpersonnels des acteurs de ce secteur d'activité et il révèle une conflictualité multiforme, souvent enracinée dans des rapports de pouvoir, des appartenances communautaires et une compétition croissante pour les ressources halieutiques.

Mots clés : *conflit, représentation, violence, pêche artisanale maritime, Gabon.*

Summary:

The artisanal fishing sector maritime in Gabon, specifically the coastline of the Estuary province, includes actors of diverse origins who practice the same activity in a common space. Indeed, this social context is characterised by the presence of fishermen of various nationalities and ethnicities who share the same resource, sometimes the same living quarters and more often than not the same places where they carry out their activities. In addition, cohabitation in the fishing zones, the areas where fishery products are processed and sold, and relations with the fisheries authorities, etc., are all factors that are at the root of tensions and sometimes acts of violence. This article explores the representations of conflict and violence among stakeholders (fishermen, fishmongers, scalers and processors) in this sector of activity, particularly in the communes of Libreville and Owendo in the Estuary province of Gabon. Using an anthropological approach based on a field survey at, the article sheds light on the diversity of players, the territorial issues at stake, economic rivalries and the social dynamics that shape interactions between fishermen and are at the root of conflicts and violence. It also demonstrates the dependence on the maintenance of a balance in the interpersonal relations of the players in this sector of activity, and reveals a multifaceted conflictuality, often rooted in a desire to maintain a balance.

Keywords: *conflict, representation, violence, artisanal maritime fishing, Gabon*

Introduction

Dans les sociétés halieutiques africaines, les activités de pêche artisanale ne se résument pas uniquement à une simple exploitation des ressources marines. Elles s'inscrivent dans des dynamiques sociales complexes, façonnées par des logiques d'organisation communautaire, de rapports de pouvoir, d'identités collectives et de cohabitation entre acteurs hétérogènes. Au Gabon, notamment dans les communes de Libreville et d'Owendo, les espaces maritimes sont partagés par des pêcheurs aux origines diverses (nationaux, ouest-africains et riverains autochtones des zones de pêche), dans un contexte marqué par la pression urbaine, les politiques environnementales,

et les régulations souvent perçues comme contraignantes par la plupart des acteurs de ce secteur d'activité. En effet, la pêche artisanale maritime est un secteur d'activité qui rassemble plusieurs acteurs, de nationalités et d'ethnies diverses. Elle compte également des métiers très variés exercés souvent dans des espaces où ces acteurs (pêcheurs, mareyeurs, écailleurs, vendeurs détaillants, épiciers, etc.) se côtoient (zones de pêche, débarcadères, marchés aux poissons, centre de pêche, etc.). La promiscuité dans ces espaces semble être le théâtre de conflits voire, de formes de violence entre acteurs du secteur pêche, entre les acteurs et les consommateurs, et/ou entre les acteurs de la pêche et les agents des différentes administrations des pêches.

Selon Kiamba C.-E. (2016), « avec la forte demande en énergie dans le monde et l'augmentation rapide de la population en Afrique subsaharienne, on note une intensification des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles, à leur commerce illégal et à leur redistribution inégalitaire ». Et le Rapport de l'atelier sur les Conflits dans les Pêcheries Côtière en Afrique de l'Ouest (1993 :2), indique que « les conflits dans le secteur des pêches peuvent être regroupés comme suit : les conflits entre pêcheurs artisans, les conflits entre pêcheurs artisans et les administrations et les conflits entre pêcheurs artisans et industriels. Au sein du secteur de la pêche artisanale les causes des conflits incluent le libre accès à la ressource, la concentration de différentes flottilles et le non-respect de la réglementation. Les principaux types de conflit entre pêche artisanale et industrielle identifiés sont la présence des deux secteurs dans des zones de pêche communes et la compétition pour des ressources identiques. Il a été souligné que les conflits ne sont pas seulement liés à la ressource mais également à l'accès aux moyens de production (capital et travail) et aux marchés, ainsi qu'aux problèmes avec l'administration des pêches ».

Dans ce cadre, les conflits et parfois la violence qui surgissent entre groupes de pêcheurs, ou entre ces derniers et les autorités locales, ne sauraient être analysés uniquement comme des faits matériels ou des litiges de territoire. Ils prennent sens au sein de systèmes de représentations collectives : sur la légitimité d'accès aux zones de pêche, sur les comportements jugés agressifs, sur les pratiques perçues comme justes ou abusives. La violence notamment, qu'elle soit physique, verbale ou symbolique, est elle-même investie de significations culturelles diverses. Elle peut être perçue tantôt comme une rupture de la norme sociale, tantôt comme un acte légitime de résistance ou d'autorégulation interne.

Cette étude s'appuie sur le cadre théorique des représentations sociales (Moscovici, 1961 ; Jodelet, 1989) pour analyser la manière dont les acteurs de la pêche artisanale maritime construisent, expriment et partagent leurs visions du conflit et de la violence dans leurs interactions quotidiennes. En croisant les approches de l'anthropologie sociale et culturelle, elle vise à comprendre comment ces représentations orientent les comportements, les stratégies d'alliance ou d'évitement, et les discours de légitimation ou de délégitimation.

La problématique centrale est la suivante : comment les représentations sociales du conflit et de la violence structurent-elles les relations entre les différents acteurs de la pêche artisanale à Libreville, et que révèlent-elles des rapports sociaux, des hiérarchies et des imaginaires collectifs en jeu dans ce secteur ? Pour y répondre, l'analyse s'appuie sur une enquête de terrain ethnographique menée en 2022, incluant des entretiens semi-directifs, des observations participantes et l'analyse des discours des différents groupes concernés (pêcheurs gabonais, pêcheurs étrangers, responsables d'associations, autorités administratives).

Cette étude explore un angle peu étudié dans les recherches sur la pêche artisanale au Gabon : les représentations sociales du conflit et de la violence. Par ailleurs, dans un contexte actuel mondial où s'observe d'énormes pressions croissantes sur les ressources halieutiques et d'urbanisation côtière accélérée, comprendre comment ces conflits sont vécus et représentés est essentiel pour concevoir des politiques inclusives et respectueuses des dynamiques locales. Cette contribution vient ainsi enrichir la compréhension anthropologique de ces conflits sociaux dans des contextes maritimes urbains. Par ailleurs, l'intérêt de cette recherche réside également non seulement dans la compréhension fine des conflits halieutiques à l'échelle locale, mais aussi dans la mise en lumière des mécanismes symboliques qui encadrent les formes de régulation sociale dans les sociétés de pêcheurs contemporaines en Afrique centrale.

Dans le cadre de cette contribution, nous examinerons et analyserons donc les différents types de conflits existants, leurs causes, leurs manifestations et les mécanismes de gestion ou de régulation ; ainsi que les représentations que les différents acteurs eux-mêmes ont de ces conflits dans le secteur de la pêche artisanale maritime.

I. Revue de la littérature

La recherche des données théoriques nous a orientée vers des articles, des ouvrages et des rapports axés sur l'expression des conflits et de la violence dans certaines communautés africaines en général et sur celles qui dépendent de la pêche artisanale maritime.

1.1 La notion de conflit

Selon Picard, D. et Marc, E. (2015 :7-17), « le terme de conflit évoque le combat, la lutte (un conflit armé) ; il suggère la rencontre d'éléments qui s'opposent (le conflit entre la raison et

la passion), de positions antagonistes (l'arbitrage d'un conflit) ; il renvoie souvent à une relation de tension et d'oppositions entre personnes (conflits familiaux). La notion de conflit désigne donc une situation relationnelle structurée autour d'un antagonisme. Celui-ci peut être dû à la présence simultanée de forces opposées, à un désaccord (sur des valeurs, des opinions, des positions...), à une rivalité lorsque des acteurs sont en compétition pour atteindre le même but ou posséder le même objet (personne, bien, statut, territoire...) ou à une inimitié affective (animosité, hostilité, haine...). (...) La qualité des acteurs qui s'affrontent permet de déterminer trois niveaux de conflits : « international » quand ce sont des puissances étrangères (comme dans une guerre) ; « social » quand il s'agit de groupes sociaux (comme lors d'une grève) ; et « relationnel » lorsqu'il implique des personnes. Un quatrième niveau intervient lorsqu'un individu est pris entre des valeurs, des pulsions ou des désirs contradictoires et se trouve confronté à sa propre ambivalence ; on peut parler alors de conflit interne. À tous ces niveaux, dans la vie des individus comme dans celle des collectivités, le conflit peut présenter différentes dimensions ».

I.II La notion de « violence »

Le terme *violence* « implique des jugements de valeur et a une signification variable selon les normes de référence utilisées, il tend à être remplacé en anthropologie par ceux d'agressivité, d'agression, d'irritabilité, de combativité. La notion d'agressivité suggère un état prédisposant à l'attaque, au combat ou à des réactions violentes (Michaud, Y. 2012).

Le terme *violence* « qualifie un certain nombre de manifestations allant de l'altercation verbale jusqu'aux destructions de masse, en passant par l'agression physique, le viol, le meurtre, la torture, les mutilations, etc. Infligées ou subies, discontinues ou constantes, localisées ou endémiques, accidentelles ou motivées, ces expressions de la violence se

compliquent encore par leur caractère tantôt privé, tantôt public, assumé et revendiqué ou dissimulé et renié. La violence est si protéiforme qu'elle ne cesse de voir les discriminants de sa catégorisation et les grilles de classification se démultiplier. Le critère est tantôt spatial (violence urbaine), tantôt social (violence conjugale, ouvrière), tantôt politique (répression, coercition, guerre, assassinat politique, terrorisme), économique (exploitation, injustice), sexuel (viol, maltraitance), ou encore psychologique (automutilations et autres actes pervers)» Moussaoui A. (2019).

De plus, « la violence est une force dont l'exercice s'inscrit immanquablement dans le cadre de normes partagées. Ce sont de telles normes qui caractérisent, in fine, ce qui relève ou non de la violence. Celle-ci est justement le plus souvent un dépassement de la règle ou de la norme admise, une démesure. Elle est ce qui remet en cause l'existence de ce qu'Hanna Arendt (1989 : 283) appelle « un monde commun ». Yves Michaud (1978 : 101) le dit avec ses mots : la violence « tient plus à la dissolution des règles qui unifient le regard social qu'à la réalité qu'elle peut avoir ». À ce titre, la manifestation de la violence est l'indice d'une rupture de consensus, dont la finalité est de contraindre et de faire mal, de manière volontaire et apparemment gratuite. Elle est tantôt une infraction, tantôt un outrage. Chaque société désigne ce qu'elle considère comme violent en tentant de le réduire par l'éthique, la culture, le droit, la contrainte et en lui opposant de la violence. Ce sont les logiques qui président à ces choix que l'anthropologue ne cesse de pointer dans leur singularité pour tenter de comprendre le phénomène dans son universalité (Moussaoui A. (2019).

II. Problématique et hypothèses

A partir de ce cadre théorique, nous nous proposons de comprendre, dans cette contribution, comment se manifestent

les conflits et les violences dans le secteur de la pêche artisanale maritime au Gabon ? Quelles en sont les formes et qui sont les protagonistes en présence ? Cet article se propose ainsi, de faire une analyse : du processus d'émergence des conflits sociaux dans le secteur de la pêche artisanale maritime en partant des conflits qui opposent notamment l'administration des pêches et les acteurs de ce secteur d'activité d'une part, et d'autre part, ceux qui opposent les acteurs de ce secteur d'activité entre eux, notamment entre les gabonais et les étrangers ; et, des expressions de la violence et leurs représentations.

Et pour tenter d'y répondre, nous comptons développer dans le texte qui suit, par l'analyse anthropologique, les axes suivants : la perception que les enquêtés ont des notions de « conflit et de violence »; l'application de la législation en matière de pêche comme facteur de conflits entre les acteurs du secteur pêche artisanale et l'administration des pêches ; les migrations des pêcheurs d'une zone de pêche à une autre comme élément déclencheur de tensions entre pêcheurs autochtones d'une zone et les pêcheurs étrangers ; l'augmentation démographique des pêcheurs dans les sites de pêche, dans les espaces de transformation et lieux de vente des produits de la pêche comme facteurs d'émergence des conflits.

III. Matériel et méthodes

Cette étude s'inscrit tout d'abord dans une approche qualitative et compréhensive propre à l'anthropologie sociale. En effet, elle vise à saisir les phénomènes sociaux (comportements, perceptions et les opinions), que les acteurs du secteur pêche artisanale maritime, en l'occurrence les pêcheurs artisans, les mareyeurs, les écailleurs, les transformateurs des produits halieutiques, les autorités locales, et d'autres parties prenantes ; attribuent aux situations de conflit et aux manifestations de la violence dans leur espace de vie et de travail.

Ensuite, la présente étude s'appuie sur la théorie des représentations sociales (Moscovici, 1961) qui permet de comprendre comment les acteurs (en l'occurrence les pêcheurs, les autorités, etc.) construisent, partagent et transmettent des images mentales du conflit et de la violence, par une identification des discours, des stéréotypes, des récits ou des symboles liés à la « violence », au « pouvoir », au « droit », à la « légitimité » dans les communautés de pêche. L'analyse se posera également sur l'anthropologie politique des conflits (Abélès, Balandier), qui permet d'analyser la dynamique du pouvoir, de la légitimité et de l'autorité dans un espace de rivalité entre plusieurs acteurs (notamment entre pêcheurs autochtones et les allochtones, les autorités locales, etc.). Enfin, l'approche interactionniste du conflit (Goffman, Strauss), nous permettra d'observer les interactions quotidiennes, les micro-conflits, les malentendus, et les ajustements relationnels dans les espaces de travail (plages, débarcadères, marchés...), pour voir comment les conflits se manifestent, se jouent et parfois se désamorcent dans les interactions sociales de terrain, l'accès à la ressource, les stratégies de contournement de la norme et les formes de résistance.

C'est donc à travers des observations directes et des entretiens semi-directifs menés auprès de 17 individus que l'analyse s'appuie, notamment sur les récits des expériences d'interactions quotidiennes vécues des informateurs. L'objectif étant de saisir la manière dont les acteurs perçoivent, nomment et négocient les situations de conflit et la violence dans le cadre de leur activité.

III.1 Populations cibles de l'étude

Le présent article est basé sur les résultats d'une enquête de terrain réalisée du 19 février au 2 mars 2022 dans certaines zones géographiques de la province de l'Estuaire. Celle que nous avons menée visait au départ une trentaine (30) d'individus de nationalités confondues du fait du brassage ethnique présent en

ces lieux. En effet, notre objectif était de recueillir le ressenti des acteurs de tous les corps de métiers liés à la pêche artisanale maritime sur les problématiques liées aux conflits et à la violence et leur perception de la sécurité.

Les entretiens individuels ont été finalement menés auprès de 17 personnes dont 3 femmes et 14 hommes de nationalités diverses. L'âge varie entre 30 et 40 ans pour les femmes et entre 25 et 45 ans, pour les hommes. La répartition des personnes enquêtées se matérialise comme suit :

Tableau 1 : Répartition des personnes enquêtées par genre

Genres	Total
Hommes	14
Femmes	3
Total	17

Source : Badjina Egombengani Linda Joëlle, 2022.

La lecture de ce tableau donne lieu à l'observation d'un déséquilibre dans notre panel : un premier déséquilibre, entre le nombre d'individus visés par l'enquête et le nombre total des entretiens menés ; ensuite, il se laisse voir un deuxième déséquilibre entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes enquêtés. Le premier déséquilibre s'explique par un refus de nombreux acteurs de ce secteur d'activité de s'exprimer sur les problématiques liées à la présente étude, c'est-à-dire la violence, les conflits autres problèmes de sécurité sur leur lieu de travail. En effet, la plupart craignaient des représailles venant des différentes administrations qui régulent ce secteur économique.

Le second déséquilibre quant à lui tient de certaines réticences des enquêtés femmes qui se traduisaient par une gêne à répondre à nos questions à cause des frustrations liées aux difficultés de

l'exercice de leur activité comme l'illustrent ces discours : « je ne connais pas ça ; je n'ai pas le cœur pour ça, je cherche les clients ; c'est le matin, tes questions me fatiguent » (Propos d'une commerçante, recueillis en mars 2022 à Owendo).

III.2 Lieux d'enquête

Le terrain retenu se situe dans de deux villes de la province de l'Estuaire du Gabon : la ville de Libreville, la capitale du Gabon et la commune d'Owendo, située elle, au Sud de la capitale. Ces deux villes abritent plusieurs communautés de pêche artisanale et sont marquées par une forte diversité ethnique, des dynamiques migratoires et des interactions parfois conflictuelles entre groupes locaux et allochtones, pêcheurs et autorités, ou entre groupes de pêcheurs eux-mêmes.

Ainsi, pour recueillir des données nous nous sommes rendus précisément dans des marchés de ces deux communes, spécialisés dans la vente des produits issus de la pêche artisanale maritime : le Centre d'Appui à la Pêche Artisanale de Libreville (CAPAL), le débarcadère d'Ambowe et au Pont Nomba. Le choix de ces zones d'enquête se justifie par le fait qu'elles rassemblent plusieurs individus qui pratiquent divers corps de métiers en lien avec la pêche artisanale maritime

III.3 Technique de recueil et traitement de données

Pour mener à bien cette étude, nous avons effectué avant tout à une analyse documentaire. En effet, nous avons fait un état des lieux des données documentaires par une étude des rapports administratifs, des articles de presse, des textes juridiques et des projets de développement.

Puis, nous avons procédé à un type de collecte de données : l'entretien semi-directif, individuel et collectif au moyen d'un guide d'entretien. Le travail ethnographique accompli sur le terrain auprès des acteurs de la pêche artisanale, a consisté à : investiguer par une observation participante c'est-à-dire une immersion dans les lieux de vie et de travail des différents

acteurs ; à organiser parfois des groupes de discussion (focus groups), notamment auprès des pêcheurs que l'on trouvait souvent en pleine activité de rangement ou de réparation de leur matériel de pêche ; et enfin, à recueillir les récits de vie axés essentiellement sur le vécu des acteurs de la pêche artisanale maritime sur les conflits et la violence, en vue de faire émerger les représentations individuelles et/ou collectives.

Ainsi, la collecte de données étant de type qualitatif, le traitement des données recueillies a consisté à faire l'analyse des réponses obtenues.

Résultats et discussion

Les conflits identifiés par les acteurs sont multiples : partage des zones de pêche, techniques de pêche destructrices, discrimination économique, marginalisation des jeunes, et tensions intercommunautaires. La violence, bien que parfois physique, prend souvent une forme symbolique : rumeurs, injures, mise à l'écart. Les mécanismes de gestion des conflits reposent essentiellement sur des normes communautaires, des médiations informelles et des figures d'autorité locales.

1. Perception sociale des conflits et de la violence dans le secteur de la pêche artisanale

L'étude du conflit doit prendre en compte « les affrontements qui cherchent à préserver ou faire valoir toutes sortes d'avantages et intérêts, qu'ils soient économiques, politiques, symboliques, imaginaires ou affectifs, tels que propriété, argent, pouvoir, prestige, savoir et autres. Les conflits traduisent donc des rapports de forces entre exigences contradictoires qui s'opposent de manière manifeste ou latente, directe ou indirecte : conflits intrapsychiques, interpersonnels, dans les groupes ou

entre groupes sociaux » (Garcia de Araújo, J. & Carreteiro, T. :2002).

Dans le secteur de la pêche artisanale maritime au Gabon, les conflits entre acteurs sont fréquents selon notre panel d'enquêtés. Pour cette informatrice par exemple, l'existence des conflits est un phénomène familier et récurrent dans toute organisation : *« comme partout d'ailleurs aujourd'hui c'est bon, demain ce n'est plus bon ; l'ambiance est comme dans une famille, comme à la maison, chacun à ses principes sinon on se chamaille »* (Propos d'une commerçante, recueillis en mars 2022 à Owendo).

Les conflits sont généralement multicausaux, mais la concurrence entre professionnels de différentes nationalités dans un même domaine d'activité est souvent un facteur déterminant, tel que les tensions observées entre écailleurs gabonais et livreurs expatriés. En effet, selon un écailleur, *« les livreurs gabonais donne plus du boulot aux écailleurs gabonais, même quand vous avez votre argent »* (Propos recueillis en mars 2022 à Owendo). Ici, il s'agit d'une discrimination décriée par la majorité des enquêtés gabonais et étrangers qui, pour la plupart fustigent le caractère déloyal de leurs rapports qui se manifeste par une impartialité, une violation des règles de bonne foi, de transparence et de respect mutuel causant des préjudices à l'autre partie. Cet état de fait, peut aller plus loin dans les relations professionnelles, en incluant des actes de concurrence déloyale, des pratiques commerciales trompeuses ou à des manquements aux obligations contractuelles. C'est pourquoi, face à la question des relations avec les autres acteurs du secteur, des critiques émanaient des uns envers les autres en ces termes : *« ils sont médiocres, on ne se supporte pas, on n'a pas le choix ; les vendeurs privilégient leurs frères expatriés et nous, nous n'avons pas accès, comme nous venons tous chercher, ça frustrer et se solde par les bagarres »* (Propos d'un écailleur gabonais, recueillis en mars 2022 à Owendo).

Par ailleurs, certains témoignent d'une perception positive de leurs relations professionnelles, au regard de ces déclarations : « *entre nous, ça va* » (Propos d'un « peseur », recueillis en mars 2022 à Owendo) ; « *entre nous, ça arrive qu'on ne s'accorde pas mais ça ne déborde pas* » (Propos d'un pêcheur, recueillis en mars 2022 à Owendo) ; « *propre, bien, tant que je ne suis pas dérangé* » (Propos d'un pêcheur, recueillis en mars 2022 à Owendo). Cependant, ces discours sous-tendent que la bonne entente peut exister mais semble fragile.

Nos entretiens ont également révélé que les conflits peuvent dégénérer en actes de violence, allant de l'expression verbale (insultes, disputes) à des actions plus graves (bagarres avec utilisation d'armes, agressions, vols). Certains conflits sont même prémédités, ce qui souligne une intention plus malveillante.

2. Acteurs et Administration des pêches : entre conflits et rapports d'évitement

Les relations entre les pêcheurs artisanaux maritimes et les autorités de régulation dans la province de l'Estuaire sont décrites comme tendues par les membres de notre panel d'enquêtés. D'après les discours recueillis, les pêcheurs artisanaux maritimes signalent des tensions récurrentes avec les administrations en charge de leur secteur, notamment la brigade des pêches, la brigade nautique et les éco-gardes. En effet, « la teneur des rapports entre les pêcheurs et l'Administration des pêches est souvent liée d'une part à l'arbitrage de l'Administration des pêches dans les conflits existants entre les différentes communautés de pêcheurs ou entre les pêcheurs artisans et les pêcheurs industriels ; et d'autre part, à l'application et au respect de la législation de la pêche par les pêcheurs. Le respect d'une période de repos biologique pour certaines espèces (*Ethmalose*), l'acquisition d'une autorisation

de naviguer et de pêcher, l'immatriculation des pirogues de pêche, les contrôles en mer, la volonté de l'Administration des pêches de centraliser les activités de pêche telles que les débarquements des produits, sont par ailleurs autant de motifs susceptibles d'attiser des divergences entre les deux parties » (Badjina Egombengani L.J., 2011).

Aussi, cet état de fait entraîne l'existence par ailleurs « chez les pêcheurs artisans étrangers un sentiment d'incompréhension dans le peu d'intérêt que leur porte l'Administration des pêches. En effet, pour eux, avec la place qu'ils occupent dans cette activité économique, ils mériteraient un traitement particulier notamment au sujet de leur régularisation. De plus, subissant fréquemment des contrôles considérés comme abusifs de la part des agents de la Gendarmerie nautique ou de la Marine Marchande, ils ont le sentiment de ne pas être toujours intégré ni accepté » (Badjina Egombengani L.J., *Op. Cit.*).

Selon notre panel d'enquêtés, ces conflits se traduisent par une discrimination dans l'établissement de la documentation requise pour pratiquer légalement la pêche en territoire gabonais : « *l'accès à l'eau est conditionné par la présentation d'une carte de séjour ; le moindre défaut vous expose à une amende* » (Propos d'un « peseur », recueillis en mars 2022 à Owendo).

En plus des tensions liées à l'obligation de fournir les documents requis pour exercer, s'ajoutent des actes d'abus de pouvoir, de mauvais traitements, de corruption (appelée localement "le coca"), d'intimidation, et de "mise en dérive", c'est-à-dire, lorsque le moteur d'une pirogue est saisi en pleine mer par la brigade nautique ; de sanctions arbitraires favorisant le plus souvent les acteurs locaux qu'étrangers : « *nos rapports avec l'administration ne sont pas du tout bons ; sanction abusive, des montants exorbitants, des sommes allant jusqu'à 50000 comme si c'était le tribunal* » (Propos d'un « peseur », recueillis en mars 2022 à Owendo).

3. Une gestion des situations conflictuelles à maintenir

Au Gabon, la pêche artisanale maritime est le théâtre de conflits variés. Ces conflits peuvent être interpersonnels, résultant de désaccords, de divergences de comportement, de luttes pour l'appropriation, de jalousie, ou de la confrontation à l'inconnu. Ils peuvent également être intergroupes, opposant des communautés ou des groupes ayant des cultures ou des idéologies distinctes, comme des conflits ethniques ou raciaux. Aussi, les premiers résultats de l'analyse suggèrent que les conflits dans le secteur de la pêche artisanale maritime devraient être gérés conjointement par les représentants des parties concernées.

En effet, Badjina Egombengani L. J. (2011) indique, au sujet du rôle des structures de regroupement telles que les associations et les centres de pêche dans la gestion des conflits, que « le développement communautaire se traduit également depuis quelques années par la création d'associations de pêche, la formation à la vie associative, la gestion de l'association, la formation sur la gestion des conflits et les dynamiques de groupements (...). Les associations de pêche reconnues par la Direction Générale des Pêches Artisanales obtiennent une attestation du Chef de la Brigade de pêche ».

Car, si « le conflit est l'expression visible de l'agressivité, le passage du sentiment à l'acte, suppose qu'on parte de l'existence d'un ordre social dans lequel se développent des tensions exprimées par l'agressivité et qui peuvent éclater en conflits » (Touraine A., 2009). Aussi, il serait judicieux d'identifier les stratégies efficaces de gestion des situations conflictuelles en présence.

Conclusion

La réflexion contenue dans cet article portait sur l'étude de la représentation des notions de « conflit et de violence » par les acteurs du secteur pêche artisanale maritime dans la province de l'Estuaire du Gabon. Il s'agissait d'en faire une analyse anthropologique au moyen d'une enquête de terrain réalisée auprès d'un panel d'individus vivant dans les communes de Libreville et d'Owendo.

Comme principaux résultats, l'on retiendra comme principaux conflits : des conflits d'intérêts, de pouvoir, identitaires, et de relation. A cela s'ajoute, des comportements ou des réactions face aux différents types de conflits tels que : l'évitement, le dialogue, la domination et la soumission ; notamment entre les acteurs en activité dans ce secteur et les différentes administrations qui les gèrent. Ainsi, l'étude montre que les conflits dans la pêche artisanale maritime sont liés à la pression sur la ressource halieutique, aux mutations sociales et aux recompositions hiérarchiques. Ils expriment aussi des rapports de pouvoir entre générations, entre groupes communautaires, et entre pêcheurs et autorités. Aussi, la méfiance à l'égard des politiques publiques renforce l'invisibilité et l'auto-régulation des tensions. C'est pourquoi, chercher à comprendre les perceptions locales du conflit peut permettre d'éclairer les dynamiques d'adaptation et de résistance des communautés halieutiques.

En guise de conclusion, l'anthropologie des représentations du conflit et de la violence dans la pêche artisanale maritime à Libreville et à Owendo révèle une conflictualité structurelle, enracinée dans des logiques économiques, sociales et culturelles.

Reconnaître ces dynamiques est essentiel pour toute politique de gestion durable de la pêche artisanale au Gabon. Par conséquent, il urge de maintenir voire renforcer l'organisation en cogestion des situations conflictuelles quelles qu'elles soient, pour un développement durable de ce secteur économique.

L'étude a permis de mieux comprendre les causes profondes des conflits dans la pêche artisanale, non seulement sur les plans économiques ou juridiques, mais aussi à travers les perceptions culturelles, les récits d'injustice, les sentiments d'exclusion ou de marginalisation vécus par les pêcheurs. Cela aide à dépasser les approches technocratiques de la gestion halieutique pour intégrer les réalités vécues.

Par ailleurs, en mettant en lumière les malentendus, tensions et frustrations réciproques, cette étude peut servir de base à un dialogue renouvelé entre pêcheurs, autorités locales (municipales, halieutiques) et ONG. Elle peut alimenter des initiatives de médiation ou de concertation participative, mieux adaptées aux attentes des communautés. De plus, la connaissance des représentations locales de la violence permettra ainsi d'identifier les mécanismes endogènes de régulation (chefferies, comités, figures d'autorité) mais aussi leurs limites face à de nouveaux types de conflits (territoriaux, interethniques, institutionnels) et peut contribuer à renforcer ou appuyer les formes locales de gestion pacifique des tensions.

Enfin, les résultats peuvent nourrir les politiques publiques en matière de gouvernance des pêches artisanales, de gestion des espaces côtiers (marchés, débarcadères, zones de pêche), et de prévention des conflits sociaux en milieu urbain. Les décideurs publics peuvent s'appuyer sur cette recherche pour intégrer les savoirs locaux dans les plans d'aménagement ou les projets de développement. En reconnaissant les représentations des pêcheurs comme légitimes, l'étude contribue à valoriser leurs

savoirs, leurs expériences et leurs récits, souvent négligés dans les discours dominants. Cela participe à renforcer l'estime de soi des communautés, leur capacité d'auto-organisation, et leur visibilité dans l'espace public. Les résultats sont également utiles aux ONG travaillant sur la cohabitation pacifique, la sécurité alimentaire ou les droits des pêcheurs, aux projets de développement local, et aux étudiants et chercheurs travaillant sur les conflits socio-écologiques, les représentations sociales, ou la gouvernance communautaire.

Références bibliographiques

AMAND Rudy 2011, *Socio-anthropologie des marins pêcheurs*, L'Harmattan, Paris

AMSELLE Jean-Loup et M'BOKOLO Elikia, 1999, *Au cœur de l'ethnie : ethnies, tribalisme et Etats en Afrique*, Paris, La Découverte, Paris

BADJINA EGOMBENGANI Linda Joëlle, 2011, *Dynamique des changements dans l'activité de la pêche au Gabon de 1900 à nos jours*, Thèse de doctorat, Université de Bordeaux 2

CHERUBINI Bernard, 2004, *Le territoire littoral : Tourisme, pêche et environnement dans l'océan Indien*, L'Harmattan, Paris

COMIER-SALEM Marie-Christine, 2000, « Appropriation des ressources, enjeu foncier et espace halieutique sur le littoral ouest-africain », in *Les pêches piroguières en Afrique de l'Ouest : pouvoirs, mobilités, marchés*, CHAUVEAU Jean-Pierre, JUL-LARSEN Eyolf, CHABOUD Christian, p. 205-229, Karthala, Paris

GARCIA DE ARAUJO Jorge et CARRETEIRO Teresa., 2002, « Conflit », in *Vocabulaire de psychosociologie*, Jacqueline Barus-Michel éd., pp. 94-107), Érès, Toulouse, <https://doi.org/10.3917/eres.barus.2002.01.0094>"

HEBDO INFORMATIONS, 2006, *Le code des pêches et de l'aquaculture : Loi n°15/2005 du 8 août 2005 portant code des pêches et de l'aquaculture en République gabonaise*, n°514-28

[http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Conflit%20\(science%20sociale\)/fr-fr/](http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Conflit%20(science%20sociale)/fr-fr/) .

KIAMBA Claude-Ernest, 2016, « Environnement, conflits et commerce illégal des ressources naturelles en Afrique subsaharienne. Une analyse géopolitique », in Cahier africain des droits de l'homme n°13, Développement durable en Afrique, Presse de l'UCAC, Yaoundé

LOUNGOU Serge, 2014, « La destruction des villages de pêcheurs au sud de Libreville. Une opération entre impératif sécuritaire et spéculation foncière », in L'Espace Politique [En ligne], 22 | 2014-1, mis en ligne le 18 mars 2014, consulté le 10 octobre 2014. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2997> ; DOI : 10.4000/espacepolitique.2997.

MICHAUD, Yves, 2012, « Anthropologie de la violence », in *La violence*, Yves Michaud (éd.), pp. 68-87, Presses Universitaires de France, Paris

MOUSSAOUI Abderrahmane, 2019, Violence, Université Lyon 2, DOI: <https://doi.org/10.17184/eac.anthropen.123>, consulté le 31 octobre 2022.

PICARD Dominique et MARC Edmond, 2015, « Chapitre premier. La notion de conflit », in *Que sais-je ? Les conflits relationnels*, Dominique Picard et Edmond MARC (éds), pp. 7-17, Presses Universitaires de France, Paris, CAIRN.INFO, shs.cairn.info/les-conflits-relationnels--9782130729679-page-7?lang=fr.

PROGRAMME POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES PECHES ARTISANALES EN AFRIQUE DE L'OUEST (1993), in Rapport de l'atelier sur les Conflits dans les Pêcheries Côtière en Afrique de l'Ouest, Rapport Technique N° 53, Cotonou, <https://www.fao.org/3/an093f/an093f.pdf> consulté le 31 octobre 2022.

SABINOT Catherine, 2008, *Dynamique des savoirs et des savoir-faire dans un contexte pluriculturel : Étude comparative*

des activités littorales au Gabon, Th. Doctorat en Ethnoécologie, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris
TOURAINÉ Alain, 2009, « Conflits sociaux », in Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 26 mars 2022.
URL : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/conflits-sociaux/>
[http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Conflit%20\(science%20sociale\)/fr-fr/](http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Conflit%20(science%20sociale)/fr-fr/)

Historicité et actualité de l'événement Pentecôte : une permanence de Dieu et un appel à la foi authentique

Mlan Kouakou Pierre ANZIAN

Maître-Assistant

*UCAO-UUA /Institut Saint Thomas d'Aquin à Yamoussoukro
anzian2009@yahoo.com*

Résumé

Cet article voudrait saisir le sens de l'événement Pentecôte dans la vie de foi des chrétiens d'aujourd'hui. En nous servant de l'analyse phénoménologique comme méthodologie, nous avons démontré que la Pentecôte se présente à la fois comme un événement historique, passé mais d'actualité dans la mesure où l'effusion de l'Esprit Saint s'opère chaque fois qu'il est invoqué. La Pentecôte des Apôtres est unique et passée, mais elle se prolonge comme nouvelle Pentecôte dans l'histoire à travers la liturgie, la célébration des sacrements et la vie de prière. L'actualité de la Pentecôte exprime la permanence de Dieu et de son action dans l'histoire des hommes. En outre, elle convoque à une foi authentique puisque l'Esprit Saint conduit à la vérité tout entière. In fine, l'historicité et l'actualité de l'événement Pentecôte sont une invitation à déceler la présence continue de Dieu auprès de l'homme et s'attacher à sa Parole de sorte à vivre dans le monde une vie authentiquement chrétienne.

***Mots-clés** : Esprit Saint, Événement historique, Foi authentique, Pentecôte, Permanence de Dieu.*

Abstract

This article aims to capture the meaning of the Pentecost event in the faith life of Christians today. Using phenomenological analysis as our methodology, we have shown that Pentecost is both a historical event, past and present, insofar as the outpouring of the Holy Spirit takes place each time it is invoked. The Pentecost of the Apostles is unique and past, but it continues as a new Pentecost in history through the liturgy, the celebration of the sacraments and the life of prayer. The actuality of Pentecost expresses the permanence of God and his action in human history. It also calls us to

authentic faith, since the Holy Spirit leads us to the whole truth. In short, the historicity and actuality of the Pentecost event are an invitation to detect God's continual presence with mankind, and to cling to his Word in order to live an authentically Christian life in the world.

Keywords : *Holy Spirit, Historical event, Authentic faith, Pentecost, Permanence of God.*

Introduction

Dans la tradition chrétienne, la Révélation comme auto-communication de Dieu en Jésus Christ, met en lumière la manifestation du Père dans l'Ancien Testament, celle du Fils et de l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament à travers l'Incarnation et la Pentecôte. Celle-ci comme le don de l'Esprit Saint aux Apôtres, selon le livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-13) est un événement singulier et unique dans l'histoire des hommes. Mais les chrétiens catholiques commémorent cet événement passé depuis le IV^e siècle. Cette célébration mérite une compréhension pour l'homme d'aujourd'hui. Autrement dit, quel est le sens de la célébration liturgique de la Pentecôte chez les chrétiens catholiques ? Cette interrogation se présente comme fondamentale pour la compréhension des fondements du christianisme, de l'évolution du concept de Pentecôte au cours de l'histoire et son impact sur les sociétés contemporaines, notamment avec l'émergence de mouvements comme le pentecôtiste, qui mettent l'accent sur l'expérience spirituelle et les dons du Saint Esprit.

La célébration liturgique de la Pentecôte nous situe dans l'actualité de cet événement. Celle-ci trouve tout son sens à travers l'événement pascal comme le fondement de la foi chrétienne. Cette dernière confesse la mort et la résurrection de Jésus Christ. Elle confesse également la foi en l'Esprit Saint comme manifestation de Dieu dans ses dons le jour de la Pentecôte. Du grec *pentêkostê* qui signifie « cinquantième », la Pentecôte est célébrée cinquante jours après Pâques. Elle trouve

ses origines dans la fête juive de *Chavouot*, qui est célébrée, elle aussi, cinquante jours après la Pâque juive (Pessah). Lors de cette fête, les juifs commémorent le don de la Torah à Moïse (Ex 19, 19), marquant ainsi l'Alliance entre Dieu et son peuple.

En substance, la Pentecôte est l'accomplissement de la Pâques du Christ. Célébrer la Pentecôte, c'est célébrer l'effusion du Souffle divin sur l'humanité. Cette effusion de l'Esprit a-t-elle un lien avec la Pentecôte des Actes des Apôtres ? Autrement dit, l'Esprit Saint descendu à la Pentecôte sur les Apôtres serait-il le même que celui invoqué par l'Église dans sa liturgie ? Si oui, quel serait la portée théologique de l'événement Pentecôte comme réalité à la fois passée et présente dans la vie de foi des croyants d'aujourd'hui ? Cette dernière interrogation constitue la question directrice qui oriente et guide la présente recherche théorique et fondamentale. Celle-ci consiste à faire progresser la connaissance sur le rapport entre l'événement de la Pentecôte et la vie de foi des croyants aujourd'hui sans toutefois omettre de mettre en évidence sa portée sociale et utilitaire.

Comme objectif principal, notre étude vise à montrer que l'événement Pentecôte est une réalité à la fois passée et présente dans la vie de foi des croyants d'aujourd'hui. Quant à l'objectif spécifique, il voudrait mettre en lumière non seulement la présence continue de Dieu auprès des humains mais aussi l'implication de la réception du don de l'Esprit Saint dans la vie de foi. Montrer l'historicité et l'actualité de l'événement Pentecôte, c'est emprunter le chemin qui, d'une part, donne de déceler l'action permanente de Dieu dans l'histoire de l'humanité et, d'autre part, conduit à une foi authentique.

Pour atteindre ces objectifs, nous recourons à l'analyse interprétative phénoménologique. Elle est une méthode de recherche qualitative qui vise à explorer et comprendre les expériences vécues par les individus et le sens qu'ils leur attribuent. Elle combine l'approche phénoménologique, qui

s'intéresse à la manière dont les individus perçoivent et donnent sens à leur monde, avec une approche interprétative, qui reconnaît le rôle du chercheur dans la construction de la signification. L'analyse interprétative phénoménologie a l'insigne avantage d'être herméneutique en ce sens qu'elle privilégie l'interprétation du phénomène selon le précepte : "expliquer plus pour comprendre mieux". En somme, l'analyse interprétative phénoménologie comme méthode d'analyse précieuse et féconde pour révéler les dynamiques théologiques des croyances et réaliser une interprétation religieuse du sens qu'ils revêtissent pour les individus, permet de cerner en profondeur la portée téléologique de l'événement Pentecôte pour les humains et la vie de foi des chrétiens d'aujourd'hui.

Cette démarche se déploiera suivant trois axes. Dans le premier, nous mettrons en lumière la Pentecôte comme un événement historique selon les Écritures. Dans le deuxième, il s'agit de montrer que la Pentecôte est un événement actuel. Dans le troisième, nous esquisserons une lecture théologique de l'événement Pentecôte pour les chrétiens d'aujourd'hui. Cette lecture conduira non seulement à une confiance en Dieu et à la permanence de son action envers les humains mais aussi à une foi authentiquement chrétienne. Car l'Esprit Saint comme un feu dévorant consume toutes les impuretés et installe le croyant dans la vérité tout entière. *In fine*, le sens théologique de l'historicité et l'actualité de l'événement Pentecôte donne de mettre un terme à l'écartèlement du chrétien africain et ouvre le chemin de l'authentique foi en la Personne de Jésus Christ.

1. La Pentecôte : un événement historique selon les Écritures

Au plan scripturaire, c'est-à-dire biblique (les Écritures), l'événement historique de la Pentecôte se laisse saisir selon quatre moments.

Dans un premier moment, la Pentecôte se présente comme un événement historique parce que l'Esprit Saint s'est déjà manifesté dans les textes véterotestamentaires. Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte, entendue comme la descente de l'Esprit Saint, s'est manifestée à travers le peuple élu et, avec eux, l'humanité entière. Cette manifestation de l'Esprit s'exprime à travers plusieurs références bibliques. Dans le livre des Nombres, les mots tels que « nuage » ou « nuée », « feu » renvoient inévitablement à l'Esprit qui descend visiblement sur le sanctuaire et sur le temple de Salomon au moment de la dédicace. En effet, « Le jour où l'on dressa la Demeure, la nuée couvrit la Demeure (...) et, le soir, il y eut sur la Demeure comme l'apparence d'un feu » (Nb 9,15). En d'autres termes, le Premier livre des Rois le dit de façon plus explicite : « Quand les Prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur » (1R 8,10).

De même, le livre de Joël met en évidence les dons liés à l'action de l'Esprit. En fait, Joël voit à travers les dons la manifestation de l'Esprit. Pour lui, les dons sont distribués aux rois, aux prophètes, aux chefs et aux généraux, aux architectes et aux artistes, car il est écrit : « (...) je répandrai mon esprit sur tout être de chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions » (Jl 3, 1). Mais, il importe de remarquer que tous ces dons étaient accordés selon la vocation et les aptitudes personnelles de l'élu considéré. Les anciens et les rois, par exemple, Saül, David et Salomon avaient déjà le don naturel du gouvernement, mais « ce don de l'homme est fécondé par le don de Dieu » (Boulgakov, 1996 : 222). Pareil au Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descend des cieux vers l'homme dans ces dons, et l'homme apparait capable de recevoir l'Esprit descendu.

Dans un deuxième moment, la Pentecôte se présente comme un événement historique parce que le don de l'Esprit a été fait à

Jésus lors de son baptême. Dans le Nouveau Testament, le don de l'Esprit a été fait d'abord à Jésus lui-même parce que c'est à Jésus parce que « Dieu donne l'Esprit sans mesure » (Jn 3,34). De même, c'est encore Jésus que « le Père l'a marqué de son sceau » (Jn 6, 27). Ce texte fait sans doute référence au baptême de Jésus au Jourdain, quand Jean a vu « l'Esprit telle une colombe descendre du ciel et demeurer sur lui » (Jn1, 32). De fait, Jésus vit de toute éternité dans la communion de l'Esprit, c'est pourquoi il a reçu cette investiture de l'Esprit Saint à son baptême. Luc en rend admirablement témoignage quand il affirme : « Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus » (Lc 3, 21-22).

Le Christ atteste lui-même, avec les paroles d'Isaïe, que l'Esprit repose sur lui : « L'Esprit du Seigneur est sur moi » (Lc 4, 18). Et en allant plus loin, on s'aperçoit que le Christ accomplit sa mission au nom de l'Esprit qui habite en lui. En effet, Jésus affirme : « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue (...) » (Lc 4, 18-19). C'est toujours par l'Esprit qu'il chasse les démons et fut conduit préalablement au désert. Tout ceci permet de confirmer que Jésus exerce son ministère en tant qu'il est pneumatophore, c'est-à-dire, « qu'il est rempli de l'Esprit » (Boulgakov, 1996 : 241).

Dans un troisième moment, la Pentecôte se présente comme un événement historique parce que Jésus l'a promis et elle s'est réalisée dans le court de l'histoire après son Ascension. L'Esprit-Saint promis aux disciples est effectivement descendu sur eux à la Pentecôte. Cette promesse intervient lorsque Jésus parvient à la fin de sa mission terrestre et doit retourner au Père. C'est à ce moment qu'il promet à ses disciples l'envoi du Paraclet. Avant

son Ascension, il déclare : « Je prierai le Père, et il vous enverra un autre Paraclet, l'Esprit de vérité » (Jn14, 16-17). Or, le rôle du Paraclet, c'est de consoler et d'encourager. « Il est appelé le Paraclet, parce qu'il console, qu'il donne du courage et qu'il nous élève au-dessus de notre faiblesse » (Galtier, 1996 : 106). Effectivement, Jésus accomplit cette promesse à travers l'événement de la Pentecôte. Au fait, le livre des Actes des Apôtres :

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint : ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. (Ac 2,1-4)

Dans le quatrième et dernier temps, la Pentecôte se présente comme un événement historique parce qu'elle marque la naissance de l'Église. En effet, le don de l'Esprit aux Apôtres cinquante jours après la résurrection du Christ marque le début de l'Église catholique. Autrement dit, la Pentecôte est bien la naissance de l'Église. L'Église naît le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire, qu'elle est « mise au monde ce jour-là » (Menthière, 1998 : 113). Car, selon l'évangéliste Luc, l'Esprit Saint est l'acteur principal et permanent de la mission de l'Église annonçant la Bonne Nouvelle à tous les peuples (Lc 2,32). Pour lui, l'Esprit de Pentecôte fonde l'Église comme une communauté diverse, plurielle, où la communication universelle est un don.

Cette fondation est mise en lumière à travers le récit des Actes des Apôtres qui rapportent qu'après l'Ascension du Seigneur, les Apôtres, fidèles à son commandement, demeurent à Jérusalem dans la prière. « Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères » (Ac 1, 14). Ce moment d'attente est chargé d'espérance, de silence, de méditation sur les Paroles du Maître. Ils se remémorent ses promesses, notamment celle de l'envoi du Consolateur, celui qui leur enseignera tout et leur rappellera ce que le Christ leur a dit (Cf. Jn 14, 26). Le jour de la Pentecôte – fête juive marquant cinquante jours après la Pâque, appelée *Chavouot*, qui commémore le don de la Loi à Moïse sur le mont Sinaï – une effusion spectaculaire de l'Esprit Saint bouleverse la communauté des disciples du Christ. Cette fête, profondément enracinée dans la mémoire juive, prend une autre signification : elle célèbre désormais la Nouvelle Alliance, la Parole reçue, et par conséquent l'identité même du Peuple de Dieu.

Le texte biblique relate l'événement avec puissance : « Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent... Des langues qu'on aurait dites de feu apparurent » (Ac 2, 2-3). Ces signes manifestent la dimension théophanique de l'événement Pentecôte. Le vent, symbole biblique de l'Esprit (*Ruah* en hébreu), renvoie au souffle créateur de Dieu dans la Genèse. Le feu rappelle la présence divine sur le mont Sinaï, mais aussi la purification et la lumière. La Pentecôte chrétienne est, à la fois, accomplissement et nouveauté. Elle est accomplissement de la promesse du Christ : « Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous » (Ac 1,8). Elle est une nouveauté dans la mesure où le Peuple de Dieu, renouvelé par l'Esprit, devient Église missionnaire. Il ne s'agit pas simplement d'une continuité historique, mais d'un basculement ontologique : « le corps des croyants devient le Temple de l'Esprit » (Gillieron, 1978 : 22).

Pour la théologie chrétienne, la Pentecôte est l'élément fondateur de l'Église en tant que nouvelle Alliance du peuple de Dieu, inaugurée par l'Esprit Saint. En fait, bien avant la Pentecôte, les disciples étaient remplis de doute et de peur. Mais après le don de l'Esprit, ils sont devenus témoins courageux du Christ, prêts à annoncer l'Évangile. C'est ainsi que la Pentecôte marque la naissance visible et la manifestation publique de l'Église, Corps du Christ animé par l'Esprit. Le Pape Pie XII a qualifié cet événement de « naissance manifestée, officiellement proclamée » de l'Église (Association Notre Dame de chrétienté, 2025 : <https://www.nd-chretiente.com/le-saint-esprit-et-leglise>). Quant au *Catéchisme de l'Église Catholique (CEC)*, il enseigne que le jour de la Pentecôte, marquant la fin des sept semaines de Pâques, s'est accompli l'effusion de l'Esprit Saint. Cet événement est la manifestation, le don et la communication de l'Esprit comme une Personne divine. D'après le *Catéchisme de l'Église Catholique*, « le jour de la Pentecôte, la Pâques du Christ s'accomplit dans l'effusion de l'Esprit-Saint qui est manifesté, donné et communiqué comme Personne divine : de sa plénitude, le Christ, Seigneur répand à profusion l'Esprit » (CEC n° 731). En outre, la Pentecôte est vue comme la révélation de la Sainte Trinité. La Pentecôte est le jour où la Trinité est pleinement révélée. « Depuis ce jour, le royaume annoncé par le Christ est ouvert à ceux qui croient en lui, participant déjà, dans l'humilité de la chair et dans la foi, à la communion de la Sainte Trinité ». (CEC n° 732).

Après avoir démontré que la Pentecôte est un événement historique, passe, il convient dans les lignes qui suivent de montrer en quoi elle est actuelle.

2. La Pentecôte : un événement actuel

Cette actualité est mise en lumière en s'appuyant sur les Écritures et le Magistère ecclésial.

Au regard du fait biblique, la foi chrétienne enseigne que la Pentecôte n'est pas la commémoration d'un événement historique, un événement du passé encore moins du don de l'Esprit Saint à l'humanité comme un fait unique dans l'histoire. Elle est une réalité actuelle, un principe vivant, toujours opérant. Le don de l'Esprit continue à irriguer l'Église. Chaque baptême, chaque sacrement, chaque conversion authentique en est un témoignage. Chaque fois que l'Évangile est annoncé avec puissance et que des cœurs se tournent vers Dieu, la Pentecôte se répète. Nous assistons à une série de Pentecôtes depuis la prédication apostolique jusqu'à ce jour. De plus, l'Esprit Saint en tant qu'Esprit du Christ rend présent la personne de Jésus. Le don de l'Esprit Saint exprime l'actualité du Christ. D'ailleurs, il le dit si bien : « Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » (Jn14, 26). Auparavant, il avait affirmé : « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera toujours avec vous » (Jn 14, 16). L'événement historique de Jérusalem, même s'il est unique, fonde une dynamique spirituelle perpétuelle. Ainsi, la Pentecôte est une promesse toujours valable : elle se présente comme une actualisation eschatologique.

Dès lors, il apparaît que loin d'être un simple événement historique, la Pentecôte est une réalité actuelle. Elle en est ainsi parce que l'Esprit Saint est promis à tous les croyants. En effet, la promesse du Saint-Esprit ne se limite ni aux premiers disciples ni à l'Église primitive, mais s'étend à tous ceux qui croiront en Jésus à travers les âges. C'est ce qu'atteste le livre des Actes des Apôtres qui affirme : « La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera » (Ac 2, 9). Or la réalisation d'une telle promesse dans la vie des croyants nécessite la conversion et exige que l'on accepte de se faire baptiser. Les auditeurs demandent à Pierre après son discours : « Que devons-

nous faire ? » (Ac 2, 38). Et celui-ci leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit » (Ac 2, 38).

À la suite de cette démarche de foi, le croyant accueille l'Esprit-Saint qui habite en lui désormais. De fait, dans sa première Épître aux Corinthiens, Paul enseigne que l'Esprit demeure dans le cœur de ceux qui croient en Christ. Dès lors, son corps devient le Temple où l'Esprit Saint peut siéger, c'est-à-dire le sanctuaire où réside le Souffle de Dieu, la *Ruah*. C'est pourquoi, il affirme : « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été acheté à grand prix » (Co 6,19-20). Cette présence du Saint-Esprit est une réalité vécue par chaque chrétien aujourd'hui.

De plus, la Pentecôte est un événement actuel, car les dons spirituels sont toujours actifs. En effet, l'Écriture mentionne plusieurs dons spirituels qui sont les manifestations de la puissance du Saint-Esprit dans la vie des croyants et celle de l'Église. Ces dons exprimés précisément dans 1 Co 12 sont des canaux que l'Esprit utilise encore de nos jours pour édifier le corps du Christ. En réalité, les dons sont des grâces offertes par Dieu au croyant « pour lui permettre d'assumer pleinement sa vie dans la foi » (Gillieron, 1978 : 25-26). Mais aussi pour qu'il les mette au service de la communauté. « À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donné, par l'Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ... » (1 Co 12, 7-8).

Enfin, la puissance du Saint-Esprit transforme les vies. À l'instar des premiers disciples qui ont été transformés après la réception de l'Esprit Saint, de même, l'Esprit continue d'agir dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui, les aidant à vivre une vie qui glorifie Dieu et à porter du fruit spirituel dont parle Paul dans

sa lettre aux Galates : « Voici le fruit de l'Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi » (Ga 5, 22-23).

Si l'évènement de la Pentecôte demeure actuel pour l'Écriture, c'est en raison de sa dimension eschatologique. Autrement dit, la Pentecôte se réalise jusqu'à la seconde venue du Christ où il jugera les vivants et les morts.

Pour rappel historique, il importe de souligner que sous le nom de Pentecôte, les juifs contemporains de Jésus célébraient à la fois une fête de moisson et l'anniversaire du don de la Loi à Moïse au Sinaï. Dans les Actes des Apôtres (Ac 2,1-4), il est explicitement dit que « le jour de la Pentecôte étant arrivé », l'Esprit descend sur les Apôtres sous forme de langues de feu. Les chrétiens des premières générations n'ont pas célébré la fête de Pentecôte dès cet évènement puisqu'ils ne disposaient pas de calendrier liturgique. C'est seulement au début du II^e siècle qu'ils choisissent un dimanche de printemps pour célébrer Pâques comme fête annuelle de la Résurrection du Christ. Très rapidement, cette unique fête du calendrier se prolonge pendant les cinquante jours qui la suivent. Vers l'an 200, Tertullien, un Père de l'Église, parle de ce temps de Pentecôte (*spatium Pentecostes*) tout empreint de la joie pascale. En 380, la fête de Pentecôte est attestée à Rome et à Milan. Cette fête en l'an 33 à Jérusalem se présente comme le moment d'investissement des Apôtres pour l'évangélisation. Cette dernière acquiert tout son sens parce que « l'Église existe pour évangéliser » (Paul VI, 1975, n° 14). Et la Pentecôte est une source d'inspiration pour cette mission. « L'Église naît missionnaire parce qu'elle naît du Père, qui a envoyé le Christ dans le monde ; du Fils qui, mort et ressuscité, a envoyé les Apôtres à toutes les nations ; de l'Esprit Saint, qui leur communique la lumière et la force nécessaires pour accomplir cette mission » (Jean-Paul II, 2001 : n° 2). La Pentecôte rappelle à l'Église sa vocation essentielle : transmettre la Bonne Nouvelle avec la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit

agit en tout temps et en tout lieu. C'est pourquoi l'Esprit Saint est invoqué lors des moments clés de la vie liturgique et sacramentelle de l'Église, en l'occurrence dans la célébration de l'Eucharistie et dans les sacrements du baptême et de la confirmation.

L'actualité de la Pentecôte est manifestement mise en lumière dans le Concile Vatican II. Ce document conciliaire insiste sur le rôle de l'Esprit Saint dans l'Église. « L'Esprit habite dans l'Église et dans les cœurs des fidèles comme dans un Temple ; il y prie et y rend témoignage de leur adoption filiale » (Constitution dogmatique *Lumen Gentium*, 1964 : n° 4). L'Esprit n'est pas un simple symbole : il est une Personne divine, vivante, agissante.

Cette même constitution (Idem) rappelle que l'Esprit Saint « dirige l'Église par ses dons hiérarchiques et charismatiques ». Il inspire les pasteurs, éclaire les fidèles, sanctifie les sacrements. L'événement de la Pentecôte est ainsi le commencement d'un processus continu de guidance spirituelle. L'Esprit n'est pas enfermé dans l'histoire, mais devient le principe vivant de toute l'histoire ecclésiale.

Quant à l'encyclique *Dominum et Vivificantem* du Pape Jean-Paul II, elle développe une pneumatologie riche et actuelle, montrant l'action pérenne de l'événement historique de la Pentecôte. En ce sens, il affirme :

Si c'est un fait historique que l'Église est sortie du Cénacle le jour de la Pentecôte, on peut dire qu'en un sens elle ne l'a jamais quitté. Spirituellement, l'événement de la Pentecôte n'appartient pas seulement au passé : l'Église est toujours au Cénacle, qui reste présent dans son cœur. L'Église persévère dans la prière, comme les Apôtres, avec Marie, Mère du Christ, et avec ceux qui, à Jérusalem, constituaient le premier noyau de la

communauté chrétienne et attendaient en priant la venue de l'Esprit Saint. (Jean Paul II, 1986 : n° 66).

Il ressort de cette affirmation que le Pape Jean-Paul II rappelle aux chrétiens et aux hommes et aux femmes de bonne volonté que l'Église ne doit pas vivre dans une nostalgie inféconde de la Pentecôte, mais dans sa réalité perpétuelle, dont les fruits sont toujours accessibles à notre temps. Le Souverain Pontife voit dans les signes des temps modernes (œcuménisme, communautés nouvelles, charismes contemporains) des manifestations du même Esprit qui souffla à Jérusalem.

À la suite de l'encyclique *Dominum et Vivificantem* du Pape Jean-Paul II, le *Catéchisme de l'Église catholique* (CEC n° 731-741) affirme clairement que la Pentecôte est un événement unique dans l'histoire du salut, mais que ses effets sont durables. Dans cette perspective, il mentionne : « Le don de l'Esprit inaugure le temps de l'Église » (CEC n° 742). Cela signifie que le temps de l'Église est aussi le temps de l'Esprit. Chaque fidèle, par le baptême et la confirmation, reçoit la grâce de la Pentecôte. Les sacrements, la prière, la mission, les charismes sont des canaux vivants par lesquels l'Esprit continue son œuvre. Ce serait une erreur de penser que la Pentecôte serait comme un « âge d'or » dépassé et clos. Elle est plutôt une réalité actuelle, à vivre dans la foi. Mais, quel est son sens aujourd'hui ?

3. Le sens de l'événement Pentecôte pour les chrétiens d'aujourd'hui

L'événement Pentecôte qui est l'achèvement de l'économie trinitaire a inauguré le temps de l'Église. Depuis cet instant, « le royaume des Cieux est forcé » (Mt 11, 12). Car l'irruption de Dieu en Jésus Christ dans l'histoire de l'humanité à travers le mystère de l'Incarnation a ré-ouvert à l'homme le chemin vers Dieu. Cependant, la descente de l'Esprit Saint sur l'humanité a

fait naître la découverte d'une relation personnelle avec Dieu et l'assurance de la vie éternelle. Le temps du déploiement de l'Esprit Saint comme temps de l'Église se présente comme une interpellation des chrétiens à se laisser configurer véritablement à la Personne de Jésus Christ. Hier, la Pentecôte était l'accomplissement de la promesse du Christ, la manifestation ou la donation de la Troisième Personne de la Sainte Trinité et la naissance de l'Église comme Corps mystique du Christ appeler à répandre la Bonne Nouvelle de salut en Jésus Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, la signification de la Pentecôte est plus large et approfondie au regard des nouveaux instruments d'analyse des textes bibliques qui ont conduit à l'avancée de la science théologique.

Ainsi, la célébration liturgique de la Pentecôte n'est pas un simple rappel de l'effusion de l'Esprit Saint sur Marie et les Apôtres au Cénacle, mais la mise en œuvre de l'événement, dans lequel Dieu le Père, « dans Son Verbe, incarné, mort et ressuscité pour nous, il nous comble de Ses bénédictions, et par Lui il répand en nos cœurs le Don qui contient tous les dons : l'Esprit Saint » (CEC n° 1082). Il s'agit du mystère qui s'accomplit encore aujourd'hui chez ceux qui le célèbrent avec foi. L'événement Pentecôte qui s'est produit au Cénacle à Jérusalem se re-produit encore aujourd'hui chaque fois que l'Église célèbre la liturgie, les sacrements, la prière commune, la célébration liturgique de la Pentecôte et le *Veni Creator Spiritus* ("Viens Esprit créateur") qui est une hymne chrétienne de tradition latine, généralement attribuée à Raban Maur, un moine et évêque allemand du IX^e siècle.

La célébration liturgique de la Pentecôte aide les chrétiens d'aujourd'hui à comprendre et à s'ouvrir encore plus aux dons de l'Esprit reçus dans la vie des disciples du Christ envoyés pour être ses témoins « jusqu'aux extrémités de la terre » (Mt 28, 19). Si la Pentecôte est le temps de l'Église alors Dieu reste présent à cette Église, appelée « Peuple de Dieu ». La présence de Dieu

à son Église est l'expression de son amour pour son nouveau Peuple qui n'est plus Israël mais l'humanité tout entière dont la mort du Christ en Croix le Vendredi Saint a sauvé. Ainsi, l'événement Pentecôte comme réalité actuelle dit la présence de Dieu à son peuple. Cette actualité de Dieu dans l'histoire ouvre le chemin à la confiance en Dieu. Dieu n'est pas absent de la vie des humains encore moins éloigné. Il chemine avec les humains à travers sa présence. Toutes les préoccupations des humains sont les préoccupations de Dieu.

La présence de Dieu à son peuple fait de lui un Dieu compatissant. Il révèle cette nature lors de sa révélation à Moïse au Sinaï : « Je suis le Seigneur, Dieu, miséricordieux et compatissant, patient, riche en miséricorde et en fidélité qui conserve son amour » (Ex 34, 6). L'événement de la Croix est la révélation ultime de la compassion de Dieu. Cette compassion de Dieu est à l'origine de sa présence auprès de son peuple. Jésus, le Fils de Dieu, retourne vers son Père en s'élevant le jour de l'Ascension, mais il est demeuré présent à eux à travers le Paraclet, puisqu'il avait promis de ne pas laisser seuls les disciples comme des orphelins. « Le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » (Jn 14, 26). Si le Saint Esprit est Dieu comme le professe la foi chrétienne alors le temps de l'Esprit que nous vivons depuis l'événement de la Pentecôte dit la présence de Dieu à son peuple. Ainsi, l'événement de la Pentecôte se présente aux chrétiens d'aujourd'hui comme un chemin de foi en Dieu puisque Dieu est présent à son peuple. La présence continue de Dieu à son peuple est un instrument qui ouvre le chemin à la foi.

Faire confiance en Dieu est le postulat de la vie de foi. Le croyant se définit comme un homme ou une femme de foi. Or, selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, « la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas » (He 11, 1). Puis, il ajoute : « Et quand

l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi » (H 11, 2). La foi en Dieu exige du chrétien d'avancer sans se décourager vers la Patrie céleste malgré les difficultés qui pourraient surgir. Cette disposition est possible parce que l'Esprit Saint qui anime l'Église et les croyants est un esprit de force. À l'instar de Pierre et des disciples apeurés après la mort de Jésus, ceux-ci deviennent méconnaissables après l'effusion de l'Esprit. La peur fait place au courage et à l'audace. Pierre et les Apôtres annoncent Jésus mort et ressuscité dans la force de l'Esprit. Ils défient les autorités religieuses et ils n'hésitent à affirmer : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » (Ac 5, 29). En ce sens, l'événement de la Pentecôte enseigne aux chrétiens d'aujourd'hui la persévérance dans la marche avec Dieu. En Dieu et avec Dieu, tout est possible. Dès lors, le doute ne devrait pas avoir de place dans le cœur du chrétien. De plus, avec Dieu, toute impossibilité devient possibilité puisqu'il est l'origine, la source et la fin de toute chose.

La présence continue et permanente de Dieu à son peuple via l'Esprit Saint aide les chrétiens d'aujourd'hui à saisir l'amour de Dieu pour l'homme ainsi que l'influence du concept de Pentecôte sur les sociétés contemporaines et ses implications pour les relations interreligieuses. Cette saisie ouvre non seulement le chemin à la confiance en Dieu et l'assurance de la vie éternelle mais aussi la voie du dialogue interreligieux en favorisant la compréhension mutuelle des traditions et des pratiques. Dès lors, l'événement Pentecôte se présente aux chrétiens d'aujourd'hui comme une pertinente voie de découverte d'une relation personnelle avec Dieu, de faire confiance à Dieu et de s'engager avec assurance sur le chemin de la vie éternelle, d'une part, et d'enrichissement de la connaissance culturelle, d'autre part. Au demeurant, l'événement Pentecôte installe les chrétiens d'aujourd'hui sur le chemin de la confiance en Dieu, de la foi et de l'action de Dieu dans l'histoire, d'un dialogue fécond entre les traditions

culturelles et religieuses en vue de la cohésion, de la justice et de la paix, d'un authentique vivre-ensemble et d'un véritable développement de l'homme et tout l'homme dans son rapport à la nature.

La perpétuité de l'Esprit Saint dans le monde, l'Église et la vie de foi des croyants ouvre le chemin de la sanctification. L'Esprit Saint, en plus de vivifier dans le secret l'homme et l'Église, les sanctifie. L'Esprit Saint installe l'homme sur la voie de la sanctification en l'orientant vers le Bien et le détournant du mal. Ainsi, l'Esprit Saint purifie l'homme du péché et lui donne des dons et des fruits de l'Esprit en vue de son édification personnelle et le bien de la communauté. En somme, l'Esprit Saint rend le croyant saint et conforme à l'image du Christ. De cette manière, il emprunte la route pour être conforme au projet du Créateur : « Soyez saint comme votre Père céleste est saint » (Mt 5, 48). En ce sens, l'événement Pentecôte se présente aux chrétiens d'aujourd'hui comme une voie de sanctification. Il permet d'être conduit à la plénitude du Saint Esprit, c'est-à-dire, à la plénitude des dons et des fruits de l'Esprit.

Le chemin de la sanctification exige une obéissance à Dieu puisqu'elle est un moyen d'être conforme à la volonté de Dieu. La sanctification comme œuvre de l'Esprit Saint exige une rupture avec le péché et les structures de péché, le mal, l'injustice et une conformité à la sainteté de Dieu, en adoptant des attitudes et des comportements qui reflètent sa nature et son caractère. En définitive, l'événement Pentecôte est un véritable outil de conversion et, il ouvre le chemin de la sanctification. Celle-ci donne au croyant de se situer dans une relation avec la Trinité.

Pour avancer plus en profondeur dans la relation avec le Dieu Trinité, il revient aux chrétiens africains de rompre avec la double appartenance. De nombreux chrétiens africains vivent dans l'écartèlement religieux. Le jour, ils sont chrétiens avec des signes ostentatoires comme le chapelet au cou ou au bras, la

croix au cou et la Bible à la main mais la nuit tombée, ils sont adeptes des religions traditionnelles africaines. Ils communiquent avec le culte des ancêtres ou ils s'adonnent à l'art divinatoire. Dans le contexte religieux africain, l'art divinatoire apparaît comme une pratique courante. Rares les chrétiens africains qui ne portent ni amulettes ni gris-gris préparés à l'écart par un marabout, ou qui sont allés consulter un devin, un charlatan ou un marabout pour des questions spirituelles et/ou existentielles (santé, protection, prospérité, succès, délivrance, sentiment amoureux, etc.) Dans la perspective d'une foi authentique, l'Église rappelle avec force à ses fils et ses filles que :

Toutes les formes de divination sont à rejeter : recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort "dévoiler" l'avenir (cf. Dt 18, 10 ; Jr 29, 8). La consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire, et finalement sur les hommes en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect, mêlé de crainte aimante, que nous devons à Dieu seul. (Benjamin Sarr, 2008 : 120)

Le culte au Dieu unique plonge l'homme dans une authentique adoration. Et la véritable adoration est celle qui confesse Jésus Christ comme envoyé de Dieu, Fils de Dieu, mort à la Croix, et Seigneur et Sauveur de l'histoire et de l'humanité. Cette confession est possible que s'il l'on est véritablement habité par le Saint Esprit. Car « là où est l'Esprit du Seigneur, là

est la liberté » (2 Co 3, 17). Cette péricope affirme clairement la présence et le pouvoir libérateur du Saint Esprit dans la vie des croyants. De ce pas, les chrétiens africains peuvent mettre un terme à l'écartèlement religieux s'ils laissent l'Esprit Saint faire son œuvre en eux après avoir reçu sa marque au baptême et à la confirmation. Cette rupture est possible s'ils décident de s'engager sur le chemin de la conversion. Seule la véritable conversion ouvre la voie à la foi authentique.

La véritable conversion est l'affaire du Saint Esprit. En effet, l'Esprit Saint permet de comprendre la Parole de Dieu et le message qui en découle, de ressentir la vérité et de prendre des décisions en accord avec la volonté divine. Au cours de ce processus, l'Esprit ouvre le chemin d'un repentir des péchés, d'une acceptation de Jésus, Fils de Dieu comme Sauveur et d'un engagement à suivre ses enseignements. Dans le fond, l'Esprit Saint installe les chrétiens sur la voie d'une profonde transformation qui commence intérieurement et se manifeste extérieurement. Dans cet élan, la conversion conduit à un changement de cœur et de comportement, ainsi qu'à une vie plus proche de Dieu. Cette exigence de conversion est rappelée par Jésus en ces termes : « Le temps est accompli, et le Royaume de Dieu est proche ; convertissez et croyez à la Bonne Nouvelle » (Mt, 15). La conversion nous dit le *Catéchisme de l'Église catholique*, consiste à se tourner vers Dieu. « Le mouvement de retour à Dieu, appelé conversion et repentir, implique une douleur et une aversion vis-à-vis des péchés commis, et le propos ferme de ne plus pécher à l'avenir ; elle se nourrit de l'espérance en la miséricorde divine » (CEC n° 1490). En définitive, la conversion est le mouvement du retour au Père par le Christ et le renouvellement de notre vie dans l'Esprit Saint. Ce qui signifie que l'Esprit Saint est le protagoniste de la conversion. Dans cette dynamique, l'événement Pentecôte ouvre le chemin de la conversion. Dès lors, l'événement Pentecôte se présente aux chrétiens d'aujourd'hui comme un pertinent outil

qui donne accès à une foi évangélique. Ce qui revient à dire que l'événement Pentecôte installe les chrétiens d'aujourd'hui sur le chemin de la foi authentique.

Une vie authentiquement chrétienne est donc l'affaire du Saint Esprit puisqu'il opère la sanctification, la transformation intérieure et la conversion de tout croyant. La fin de l'écartèlement des chrétiens africains est possible s'ils adhèrent véritablement au message de salut de Jésus Christ et se laissent façonner intérieurement par l'action du Saint Esprit. Il revient aux chrétiens d'aujourd'hui de désirer la présence de l'Esprit Saint dans leur vie de foi. Celle-ci deviendra authentique à condition que les chrétiens d'aujourd'hui fassent l'expérience de l'événement Pentecôte. Seule la coopération à l'action vivifiante, sanctifiante, transformante et renouvelante de l'Esprit ouvre la voie à la foi évangélique. L'événement de la Pentecôte doit être désiré et célébré par les chrétiens africains de sorte à rompre avec la double appartenance religieuse qui se traduit par l'écartèlement et, à s'engager sur le chemin de la foi authentique.

Bien est vrai que la conversion est une œuvre de longue haleine, il n'en demeure pas moins que les chrétiens africains d'aujourd'hui sont invités à s'engager sur la voie de l'expérience du Saint Esprit afin de se renouveler intérieurement et se configurer à la Personne du Christ et à son message de salut. Le Christ en tant que Fils du Père, a accompli sa mission à la Croix en mourant pour le salut de l'humanité et il a promis le Paraclet comme un autre Défenseur à ses disciples. L'événement de la Pentecôte comme accomplissement de la promesse et naissance de l'Église primitive situe les chrétiens d'aujourd'hui dans une entente plus poussée. La fin de l'économie trinitaire manifestée par l'événement Pentecôte offre aux chrétiens d'aujourd'hui d'emprunter le chemin de la confiance en Dieu, la voie de la transformation intérieure, de la conversion, de la sanctification et de la foi authentique. Ce qui voudrait dire que l'événement Pentecôte se présente comme un instrument qui donne accès à

une foi évangélique. En fin de compte, l'événement de la Pentecôte se présente pour les chrétiens d'aujourd'hui non seulement comme un pertinent outil de conversion, de sanctification mais aussi un véritable chemin de foi authentique.

Conclusion

Au regard de la célébration liturgique de la Pentecôte depuis des millénaires, il convenait de se s'interroger en ces termes : l'Esprit Saint descendu à la Pentecôte sur les Apôtres serait-il le même que celui invoqué par l'Église dans sa liturgie ? Si oui, quel serait la portée théologique de l'événement Pentecôte comme réalité à la fois passée et présente dans la vie de foi des chrétiens d'aujourd'hui ? Cette dernière interrogation se présente comme la question principale à laquelle la présente analyse a tenté de répondre. La méthode d'analyse interprétative phénoménologique que nous avons proposé à l'insigne avantage de mieux cerner le sens de la célébration liturgique de la Pentecôte pour les chrétiens d'aujourd'hui.

La portée socio-utilitaire de ce travail est une invitation à saisir la présence continuelle de Dieu auprès de l'homme et s'attacher à sa Parole de sorte à vivre une vie authentiquement chrétienne. Celle-ci implique conversion et rupture avec la double appartenance religieuse. De cette manière, la portée sociale et utilitaire de ce travail est une invitation à déceler l'agir permanent de Dieu dans l'histoire et vivre une spiritualité et une foi authentiques. Vivre une spiritualité et une foi authentiquement chrétiennes, c'est laisser l'Esprit Saint opérer son action en nous de sorte à mener une vie transformée et configurée à celle du Christ et, à témoigner de sa foi avec zèle et audace à l'instar des Apôtres après l'événement Pentecôte. C'est dans cet élan que le cardinal Léon-Joseph Suenens exhorte les chrétiens à rester ouvert à l'Esprit : « Un chrétien qui ne serait pas charismatique dans le sens ample du mot, c'est-à-dire,

disponible à l'Esprit et docile à ces motions seraient un chrétien oublieux de son baptême, un chrétien qui ne serait pas social serait un chrétien tronqué, méconnaissant les impératifs de l'Évangile » (Suenens, 1979 : 9). L'écoute et l'abandon à l'Esprit Saint se présentent comme un authentique chemin qui conduit à la foi évangélique. En somme, la portée socio-utilitaire de cette étude est une invitation, d'une part, à croire que l'Esprit Saint continue d'agir dans le monde et guide les croyants dans leur mission quotidienne, et d'autre part, à s'inscrire dans une ouverture intérieure à l'Esprit Saint comme chemin de foi authentique. D'où l'affirmation, « le vrai but de la vie chrétienne est l'acquisition de l'Esprit Saint de Dieu » selon Séraphim de Sarov (1985 : 156). Cette acquisition est transformatrice et libératrice. En ce sens, Claude Geffré décrit la présence de l'Esprit Saint comme « une libération spirituelle qui surgit après une période de profonde affliction et de solitude, un processus qui reste pertinent pour les croyants modernes » (2006 : 56).

Au demeurant, l'étude de l'historicité et l'actualité de la Pentecôte a une portée sociale et utilitaire significative tant au plan religieux que social. Elle permet de comprendre les fondements du christianisme, de contribuer au dialogue interreligieux, d'enrichir la connaissance de l'histoire des religions, des traditions et des pratiques culturelles liées à la Pentecôte. Cette étude se présente comme un domaine pertinent et utile, offrant des perspectives enrichissantes sur le plan religieux, social et culturel.

Comme résultats de cette étude, l'événement de la Pentecôte, bien qu'étant une réalité passée, il s'actualise dans l'Église et la vie des croyants en raison de son action continue et perpétuelle dans l'histoire jusqu'à la Parousie. Dans cette actualité, l'Esprit Saint continue son œuvre de vivification et de sanctification de l'Église. Cette actualité de l'Esprit Saint dans le monde, l'Église et la vie des chrétiens est un instrument qui permet aux croyants d'approfondir leur propre spiritualité et leur foi. C'est un outil

qui offre l'accès à la conversion. Celle-ci ouvre la voie de l'authentique foi. L'Esprit Saint comme protagoniste de la vie chrétienne mérite donc un compagnonnage soutenu et constant avec le croyant de manière à ce qu'il témoigne d'une foi évangélique dans le vécu et l'expression de sa foi. Dans cet élan, tout chrétien est appelé à vivre sa propre Pentecôte. Celle-ci n'est nullement différente de la Pentecôte des Actes des Apôtres puisque c'est le même Esprit Saint qui est à l'œuvre dans l'histoire dès les débuts de la prédication apostolique. La Pentecôte comme événement historique et actuel impacte les sociétés contemporaines. Elle influence les pratiques religieuses tant au sein des communautés chrétiennes que dans le contexte du pluralisme religieux. D'où la nécessité de nos jours de la promotion du dialogue interreligieux. *In fine*, l'Esprit Saint comme actualité du Christ exprime non seulement la constante présence de Dieu au monde et à l'homme mais convoque aussi à une vie authentiquement chrétienne.

Pour clore, l'événement de la Pentecôte dévoile aux chrétiens d'aujourd'hui qu'aucun fidèle ne peut mener une vie authentiquement chrétienne sans le Saint Esprit. Si tel est le cas, alors quel est le rapport entre la pneumatologie et la christologie ?

Références bibliographiques

ASSOCIATION NOTRE DAME DE CHRÉTIENTÉ, 2025. « LE Saint Esprit et l'Église », URL : <https://www.nd-chretiente.com/le-saint-esprit-et-leglise>, consulté le 12 Juin à 23h09mn

BOULGAKOV Serge, 1996. *Le paraclet*, Paris, aubier, éditions Montaigne

ÉCOLE BIBLIQUE DE JERUSALEM, 2016. *Bible de Jérusalem*, Paris, Cerf

- GALTIER Paul, 1996. *Le Saint Esprit en nous d'après les Pères Grecs*, Romae, Universitatis Gregorianae
- GEFFRE Claude, 2006. *De Babel à Pentecôte. Essais de théologie interreligieuse*, Paris, Cerf
- GILLIERON Bernard, 1978. *Le Saint-Esprit, Actualité du Christ*, Paris, Labor et Fides
- JEAN-PAUL II, 2001. « Homélie du 03 juin : messe en la solennité de pentecôte et translation de la dépouille mortelle du bienheureux Jean XXIII, pape », Cité du Vatican, Libreria Editrice Vaticana
- JEAN-PAUL II, 1992. *CATÉCHISME DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE*, Paris, Mame/Plon
- JEAN-PAUL II, 1986. Lettre encyclique *Dominum et Vivificantem*, Paris, Pierre TEQUI
- MENTHIÈRE Guillaume de, 1988. *La confirmation. Sacrement du don*, Paris, Cerf
- PAUL VI, 1975. Exhortation apostolique *Evangelii nuntiandi*, Paris, Pierre TEQUI
- PAUL VI, 1971. *Constitution apostolique sur le sacrement de confirmation*, Cité du Vatican, Libreria Editrice Vaticana
- PAUL VI, 1964. *CONCILE VATICAN II*, Constitution Dogmatique *Lumen Gentium*, Paris, Cerf
- REVEL Jean-Philippe, 2006. *Traité des sacrements II. La confirmation*, Paris, Cerf
- SAROV Séraphim de, 1985. *Entretien avec Motovilov*, Paris, Desclée de Brouwer
- SARR Benjamin, 2008. *Sorcellerie et univers religieux chrétien en Afrique*, Paris, L'Harmattan
- SUENENS Cardinal Léon-Joseph et CAMARA Dom Helder, 1979. *Renouveau dans l'Esprit et service de l'homme*, Paris, Lumen vitae

Bien-manger et conscience sanitaire chez les personnes âgées à Agboville : une analyse socio-anthropologique en contexte ivoirien

OSSIRI Yao Franck

Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS)
ossirifranck6@gmail.com

TARROUTH Honnéo Gabin

Université Félix Houphouët Boigny
Gabintarrouth1976@gmail.com

KOBENA Kouadio Antoine

Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS)
kobenaantoine8@gmail.com

LOWA Ahou Anne Mireille

angemireillelowa@gmail.com

Master en STASE, option gérontologie, Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS)

Résumé

Cet article examine la manière dont les personnes âgées à Agboville perçoivent et pratiquent le « bien-manger », en lien avec leur conscience sanitaire. Dans un contexte de transition épidémiologique marqué par la montée des maladies chroniques, l'étude analyse les représentations sociales, culturelles et économiques qui influencent leurs choix alimentaires. À travers une approche socio-anthropologique, basée sur une trentaine d'entretiens qualitatifs, il ressort que les habitudes alimentaires des aînés sont fortement ancrées dans les traditions et les croyances locales, mais que leur niveau de conscience sanitaire demeure faible. Cela suggère la nécessité de politiques publiques intégrant les dimensions culturelles et préventives de l'alimentation chez les personnes âgées.

Mots-clés : *Conscience sanitaire, bien-manger, anthropologie, personnes âgées.*

Abstract

This article examines the dietary representations and practices of older

adults in Agboville, Côte d'Ivoire, in a context of nutritional transition. Based on a qualitative survey of 30 individuals aged 60 and over, the analysis draws on the theory of reasoned action and the theory of practices to understand the link between healthy eating and health awareness. The results show that conceptions of healthy eating are shaped by cultural traditions, economic constraints, and popular knowledge. Despite a certain level of education, the majority of respondents exhibit low health awareness, marked by the scarcity of preventive practices and a mystical perception of health. These findings highlight the need to develop prevention policies rooted in the sociocultural realities of older adults, by combining traditional knowledge and appropriate nutritional education.

Keywords: *healthy eating, older adults, health awareness, dietary practices, Côte d'Ivoire.*

Introduction

L'alimentation, loin d'être un acte purement biologique, reflète l'histoire, les valeurs et les dynamiques sociales des peuples (Abdou, 2020). Elle est façonnée par des facteurs tels que le genre, l'âge, la position sociale, les croyances religieuses, et les expériences de vie. En ce sens, le « bien-manger » se situe à l'interface entre biologie et culture, devenant un objet central de l'anthropologie alimentaire. Celle-ci ne se limite pas aux pratiques de consommation, mais interroge ce que l'alimentation révèle du fonctionnement social global (Ana et al., 2007).

Des travaux antérieurs, notamment ceux de Fischler (1990), ont montré que le rapport à la nourriture est traversé par des logiques identitaires, émotionnelles et sociales, remettant en cause l'universalité des recommandations nutritionnelles. Bricas (1993) a, quant à lui, souligné l'importance des arbitrages opérés entre les contraintes économiques, les normes sociales et les préférences culturelles dans la construction des pratiques alimentaires. En contexte africain, plusieurs études (Adjé, 2014 ; Mignot & Dougnon, 2015) ont mis en évidence que les choix alimentaires des personnes âgées reposent moins sur les critères scientifiques de nutrition que sur des héritages

symboliques et sociaux profondément enracinés. Ces études ont cependant accordé peu d'attention à la manière dont ces pratiques se combinent — ou non — à une conscience sanitaire en contexte de vieillissement.

La nutrition joue un rôle déterminant dans le vieillissement en bonne santé. Elle participe à la prévention des maladies chroniques, dont la progression rapide constitue aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique. Or, selon WHO (2021), l'Afrique subsaharienne est confrontée à une « double charge » nutritionnelle, entre malnutrition persistante et émergence des maladies non transmissibles. Dans cette optique, certaines recherches (Mensah & Yé, 2019) insistent sur la nécessité de prendre en compte les représentations locales dans les programmes de santé nutritionnelle. Toutefois, peu d'études en Côte d'Ivoire s'intéressent spécifiquement aux pratiques alimentaires des personnes âgées et à leur niveau de conscience sanitaire.

L'alimentation est aussi devenue un terrain de tensions : entre plaisir et santé, entre traditions et discours scientifiques, entre accès économique et qualité nutritionnelle. Dans un monde globalisé, la nourriture est à la fois source de plaisir et de méfiance. Les crises sanitaires ont accru la défiance vis-à-vis des produits industrialisés, renforçant l'importance d'une conscience sanitaire. Cette conscience se définit comme le souci de soi dans le rapport à la santé, incluant les pratiques de prévention. Sur ce point, les recherches de Hubert (2021) sur les imaginaires alimentaires révèlent que la santé perçue peut reposer sur des logiques populaires parfois en décalage avec les savoirs biomédicaux, en particulier chez les populations âgées.

En Afrique, le vieillissement de la population s'accélère. La Côte d'Ivoire, malgré un recul relatif de la part des personnes âgées selon le RGPH (2021), est concernée par cette mutation démographique. Ce contexte impose de repenser les politiques

sanitaires, non seulement en termes d'accès aux soins, mais aussi en intégrant les déterminants culturels et sociaux de la santé, notamment alimentaires (Dedy, 2016). Si certaines études sur les soins gériatriques abordent les enjeux de santé des aînés (N'Guessan, 2018), elles laissent en marge la question des représentations alimentaires et des pratiques quotidiennes.

Ainsi, ce travail s'inscrit dans une approche gérontologique et socio-anthropologique. Il vise à analyser comment les personnes âgées de la ville d'Agboville perçoivent le bien-manger, quelles sont leurs pratiques alimentaires et dans quelle mesure celles-ci sont liées à leur niveau de conscience sanitaire. L'enjeu est double : d'une part, combler un vide dans la littérature scientifique locale ; d'autre part, fournir des pistes pour une intervention publique plus sensible aux réalités sociales, culturelles et générationnelles.

1. Ancrage théorique et méthodologique

1.1. Ancrage théorique

Dans la ville d'Agboville, les personnes âgées ne parlent pas de l'alimentation comme d'un simple besoin biologique, mais comme d'un récit identitaire et culturel. Les pratiques alimentaires traduisent des histoires de vie et des valeurs collectives. Pour comprendre le lien entre « bien-manger » et conscience sanitaire, deux approches théoriques sont mobilisées.

La première est celle de l'action raisonnée (Fishbein & Ajzen, 1975), postule que les comportements humains sont principalement déterminés par l'intention comportementale, elle-même influencée par l'attitude envers le comportement et la norme subjective. Appliquée à la problématique du bien-manger, elle permet de comprendre comment les

représentations sociales de l'alimentation saine, les croyances individuelles, les valeurs culturelles, et la pression sociale (famille, communauté, soignants) influencent les choix alimentaires des personnes âgées. Dans le contexte socio-anthropologique ivoirien, cette approche éclaire les tensions entre habitudes traditionnelles, influences modernes, contraintes économiques et conscience sanitaire croissante. Elle offre ainsi un cadre pour explorer comment ces personnes âgées arbitrent entre ce qu'ils croient bon pour leur santé et ce que leur environnement social ou culturel valorise comme « bon à manger ».

La seconde, issue de la théorie des pratiques (Warde, 2005 ; 2016), constitue un cadre théorique idéal. En effet, cette approche dépasse la simple analyse des comportements individuels pour s'intéresser aux pratiques sociales en tant qu'unités de sens, d'action et de reproduction culturelle. Selon Warde, l'alimentation n'est pas qu'un acte rationnel ou individuel, mais une pratique socialement située, façonnée par des routines, des savoir-faire, des normes, des significations culturelles et des ressources matérielles. Dans le contexte ivoirien, et plus précisément à Agboville, les pratiques alimentaires des personnes âgées sont modelées par un héritage culturel fort, des contraintes économiques, des représentations du corps vieillissant, ainsi que par l'évolution du discours sanitaire. L'adoption ou le rejet de certaines recommandations nutritionnelles peut ainsi s'expliquer par la manière dont ces recommandations s'articulent ou non avec les pratiques existantes, transmises et ancrées dans le quotidien. La théorie des pratiques permet donc de comprendre comment le « bien-manger » est négocié au croisement de la tradition, de la santé perçue, et de la modernité, tout en prenant en compte les dynamiques de genre, de classe, et de génération dans la construction des habitudes alimentaires des personnes âgées.

1.2. Ancrage méthodologique

Cette étude s'inscrit dans une approche sociologique articulant les dimensions géographique et sociale. Le cadre géographique retenu est la ville d'Agboville, située dans la région de l'Agnéby-Tiassa, et comprenant plusieurs sous-préfectures telles qu'Aboudé, Azaguié, Attobrou, etc. La population totale de la ville s'élève à 384 340 habitants (INS, RGPH 2021). Pour des raisons logistiques et temporelles, la recherche s'est concentrée sur six quartiers urbains : Artisanal, Obodjikro, Centre-ville, Amakebou, Gantois 2 et Médina.

Le choix de cette ville se justifie par la croisée des influences rurales et urbaines, ce qui en fait un terrain privilégié pour observer les transformations des pratiques alimentaires. Ville en pleine mutation, Agboville combine traditions culturelles profondément enracinées et accès croissant à l'information sanitaire. Sa population, issue de divers groupes ethniques, permet une diversité de profils socioculturels propices à une analyse socio-anthropologique fine, rendant pertinent l'examen du rapport entre bien-manger et conscience sanitaire chez les personnes âgées.

Sur le plan social, l'étude cible exclusivement les personnes âgées de 60 ans et plus résidant dans la ville. Cette tranche d'âge représente 4 % de la population nationale selon le RGPH de 1998, avec une concentration plus élevée en milieu rural, souvent liée au retour des retraités dans leurs localités d'origine. À Agboville, ces personnes âgées, souvent chefs de ménage, constituent une catégorie sociale dont les pratiques alimentaires méritent une attention particulière.

La population d'étude est donc constituée des hommes et femmes de 60 ans et plus vivant à Agboville. Étant donné l'impossibilité d'interroger tous les individus de cette tranche d'âge, un échantillon a été constitué. Conformément aux

travaux de Katengu (2009), l'échantillon représente une portion de la population cible permettant de tirer des conclusions pertinentes tout en répondant aux contraintes de faisabilité. L'échantillonnage adopté est de type raisonné, une méthode non probabiliste fondée sur le jugement du chercheur, notamment en l'absence de base de sondage. Les critères retenus ont été la disponibilité et la représentativité des personnes âgées dans les quartiers ciblés. En tout, 30 personnes âgées ont été enquêtées, et la saturation des données a servi de critère d'arrêt, selon l'approche de Jean-Pierre Olivier de Sardan (2008).

La collecte des données a mobilisé deux principaux instruments. D'une part, la recherche documentaire a permis de contextualiser le sujet à travers la consultation d'ouvrages, thèses, mémoires, articles scientifiques et rapports disponibles sur diverses plateformes académiques (Google Scholar, Cairn.info, Persée, etc.). Cette étape a enrichi la compréhension théorique des thématiques abordées. D'autre part, des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec les enquêtés, à partir d'un guide structuré autour de trois axes : perception du bien-manger, habitudes alimentaires et conscience sanitaire. Ces entretiens ont été enregistrés (avec consentement préalable) et complétés par des observations directes (gestes, attitudes, silences) consignées dans un carnet de terrain.

La procédure de collecte a été organisée en deux phases. Une enquête exploratoire, menée en septembre 2023 auprès de dix personnes âgées (6 hommes et 4 femmes), a permis d'affiner les outils méthodologiques et de mieux saisir les réalités sociales locales. Ensuite, l'enquête principale s'est déroulée du 2 au 3 mars 2024 dans les six quartiers sélectionnés. Elle a permis de recueillir des données qualitatives approfondies en lien avec les objectifs de recherche.

L'analyse des données a été conduite selon une démarche qualitative rigoureuse. Les entretiens enregistrés ont été intégralement retranscrits, anonymisés et codifiés selon une nomenclature simple (ex. : Mme A.67 ou M. AC.80). Le langage non verbal a été intégré aux transcriptions, selon les recommandations de Beaud et al. (2003). Une phase de thématisation a ensuite permis de structurer les données autour des trois axes principaux : perception du bien-manger, habitudes alimentaires et conscience sanitaire. Cette structuration a facilité l'interprétation des discours et l'analyse des logiques d'action sous-jacentes, contribuant à valider ou nuancer les hypothèses initiales.

Cependant, la recherche a rencontré certaines contraintes. Le temps limité de terrain a restreint la profondeur de certaines interactions, tandis que la fatigue ou la méfiance de quelques participants a parfois freiné les échanges. Par ailleurs, des difficultés documentaires ont été constatées, certains documents ne comportant pas d'informations bibliographiques complètes. Enfin, des contraintes financières ont limité l'ampleur de l'enquête. Des dispositions ont été prises pour réduire l'impact de ces obstacles, notamment par la sensibilisation des enquêtés sur la confidentialité et l'usage strictement scientifique des données.

En somme, cette méthodologie, bien que confrontée à quelques limites, a permis de construire une analyse pertinente et contextualisée des pratiques alimentaires, des représentations du bien-manger et du niveau de conscience sanitaire des personnes âgées dans la ville d'Agboville.

2. Résultats de la recherche

1. Représentations socioculturelles du bien-manger chez les personnes âgées à Agboville

L'enquête révèle que les personnes âgées à Agboville conçoivent le « bien-manger » selon des logiques diverses, façonnées par la culture, la tradition et la subjectivité. Trois grandes représentations émergent :

- Bien-manger comme santé : Pour certains, une bonne alimentation est celle qui maintient en bonne santé, adaptée à l'organisme et aux besoins de l'âge. Ex. : « Manger ce qui t'aide à rester en bonne santé » (Mme D., 61 ans).
- Bien-manger comme satiété : D'autres associent le bien-manger à la quantité, à la sensation de satiété. Ex. : « Bien-manger, c'est quand le ventre est rempli » (M. B., 61 ans).
- Bien-manger comme équilibre : Une minorité privilégie la variété et l'équilibre alimentaire. Ex. : « Manger chaque jour de tout, en quantité adaptée à mes besoins » (Mme F., 60 ans).

Ces représentations sont fortement influencées par des facteurs socioculturels, notamment :

- L'ancrage traditionnel : Les plats locaux (foutou, sauce graine, etc.) sont perçus comme porteurs de santé et d'identité.
- Les interdits religieux ou coutumiers : Certains aliments sont évités pour des raisons de totems ou de croyances religieuses (ex. interdits de viande de porc chez les

musulmans, de gazelle dans certaines coutumes évangéliques ou animistes).

- L'aspect identitaire : L'alimentation est également un moyen de transmission intergénérationnelle des valeurs et du « bien vivre ».

Ainsi, le bien-manger est à la fois une nécessité biologique, une valeur culturelle et un acte social. Il s'inscrit dans un « habitus alimentaire » transmis, rarement remis en question, et ancré dans l'histoire personnelle et communautaire.

2.1. Représentations économiques du bien-manger

Au-delà des traditions, les conditions économiques influencent fortement la capacité des personnes âgées à bien se nourrir. Plusieurs enquêtés expriment des frustrations liées à la précarité financière :

- Contrainte budgétaire : Beaucoup ne mangent pas ce qu'ils souhaitent, mais ce qu'ils peuvent se permettre. Ex. : « Je mange ce qui se présente à moi » (Mme V., 67 ans), « L'argent fait défaut... » (M. Z., 65 ans).
- Adaptation aux revenus : La pension de retraite ou l'absence de soutien familial limite l'accès à une alimentation variée et équilibrée. Les repas sont parfois irréguliers et peu diversifiés.
- Résilience alimentaire : Malgré cela, certains parviennent à maintenir un régime relativement équilibré. Ex. : « Je mange trois fois par jour... fruits et légumes inclus » (Mme A., 60 ans).

Ces représentations économiques du bien-manger traduisent une tension entre désir de manger sainement et contraintes de subsistance. L'alimentation devient un marqueur de statut social, confirmant les analyses sociologiques sur le rôle différenciateur de la consommation (Laisney et al., 2012).

La retraite marque une rupture identitaire : ceux qui ne parviennent pas à « reconstruire » un rôle social par l'alimentation ressentent davantage l'exclusion. À l'inverse, certains capitalisent sur les habitudes acquises et les soutiens familiaux pour préserver leur autonomie alimentaire.

2.3. Habitudes alimentaires des personnes âgées à Agboville

Les habitudes alimentaires observées à Agboville témoignent d'un fort attachement aux produits locaux. Le régime alimentaire repose principalement sur des plats traditionnels à base de féculents (foutou, riz, kabato, gbleba), accompagnés de sauces locales (graine, djoumble, gouagouassou). Ces plats varient selon l'ethnie, mais partagent une logique d'ancrage culturel et d'économie domestique.

2.3.1 Préférences alimentaires

Les personnes âgées consomment majoritairement des aliments cuisinés à domicile par leur conjointe ou leur entourage. Les produits sont issus des champs ou achetés au marché local. Certains, plus aisés ou en quête de sécurité sanitaire, se tournent vers les supermarchés, bien que cela reste minoritaire. « Moi, je mange ce que j'ai connu depuis l'enfance : foutou banane et sauce graine. » (M. AB, 75 ans)

« Je préfère acheter au supermarché : au moins c'est propre. » (M. F., 60 ans)

2.3.2 Produits transformés et importés

Peu de personnes âgées s'ouvrent aux produits industriels. Le riz, les poissons congelés, le lait ou certaines céréales importées sont consommés, mais souvent perçus avec méfiance. Beaucoup dénoncent la « chimie » des produits modernes.

2.3.3 Fréquentation des lieux de restauration

La restauration extérieure est peu valorisée. Manger « dehors » est perçu comme un risque sanitaire. Certaines personnes y recourent par contrainte, mais le font avec prudence.

« Une fois, j'ai failli manger un cafard dans mon pain acheté dehors. » (M. W., 64 ans)

Ces habitudes illustrent la permanence d'une culture culinaire locale mais aussi les ajustements imposés par la modernisation, la précarité ou les problèmes de santé.

2.4. Incidences des choix alimentaires sur la santé des personnes âgées dans la ville d'Agboville

L'alimentation joue un rôle déterminant dans le maintien de la santé des personnes âgées. Elle contribue à ralentir le vieillissement, à prévenir certaines maladies liées à l'âge, et à garantir une qualité de vie satisfaisante. Cette section analyse les effets positifs et les risques liés aux pratiques alimentaires des personnes âgées à Agboville.

2.4.1. Bienfaits d'une alimentation saine et équilibrée

Une alimentation équilibrée permet aux personnes âgées de préserver leur énergie, de renforcer leur système immunitaire et de limiter les risques de maladies chroniques. Plusieurs enquêtés soulignent l'importance du régime alimentaire dans leur bien-être quotidien :

- « C'est grâce à mon régime que je suis encore en vie. L'alimentation, c'est la santé. » (M. X64)
- « Il faut soigner son alimentation, elle a des effets curatifs. » (M. Z71)
- « Nous devons manger de manière responsable. » (M. A60)

Ces propos traduisent une prise de conscience de l'effet direct de l'alimentation sur la santé. D'un point de vue théorique, la théorie de l'action raisonnée (Fishbein & Ajzen, 1975) permet de comprendre ces comportements : les choix alimentaires sont orientés par les intentions individuelles, elles-mêmes influencées par les normes sociales et les croyances personnelles. Les personnes âgées adaptent ainsi leur alimentation en fonction de leurs représentations de la santé et de leur volonté de préserver leur autonomie.

Les facteurs influençant la qualité de l'alimentation (habitudes, normes, accessibilité des produits, niveau de revenus) jouent également un rôle clé. Ils orientent les choix alimentaires et permettent de mieux concevoir des programmes de prévention adaptés au contexte local.

2.4.2. Risques liés à l'alimentation des personnes âgées

À Agboville, l'alimentation des personnes âgées repose principalement sur des féculents (manioc, igname, banane plantain, etc.). Or, ces aliments, riches en glucides, ne répondent pas toujours aux besoins nutritionnels spécifiques à cet âge, notamment en calcium, vitamines et protéines.

Les enquêtés reconnaissent les limites de leur alimentation :

- « Aujourd'hui, nous mangeons du poisson congelé, des fruits cultivés aux engrais. Tout cela est à l'origine de nos maladies. » (M. A60)
- « J'ai été hospitalisé après avoir consommé du lait périmé. » (M. F60)
- « Je suis passé à un régime alimentaire plus léger à cause de ma santé. Mais beaucoup d'aliments sont pleins de chimie. » (M. H64)

- « Je ne mange plus comme mes parents : eux mangeaient naturel, nous mangeons des produits transformés. » (M. A60)

Les risques identifiés sont nombreux : malnutrition, intoxications alimentaires, déséquilibres nutritionnels, mais aussi exposition à des produits transformés, pauvres en nutriments et parfois malsains. L'hygiène alimentaire est également une préoccupation : certains rapportent des cas de contamination, comme ce témoin ayant failli consommer un insecte dans son pain acheté à l'extérieur (M. W64).

Malgré une certaine connaissance des bonnes pratiques alimentaires, les personnes âgées demeurent exposées à divers risques liés à la qualité des aliments, à leur pouvoir d'achat limité, et à une offre alimentaire parfois inadaptée. Le risque nutritionnel majeur observé est la dénutrition, aggravée par une consommation insuffisante de protéines, de calcium et d'acides gras essentiels.

2.5. Niveau de conscience sanitaire des personnes âgées face au bien-manger dans la ville d'Agboville

Cette section analyse, d'un point de vue anthropologique, le niveau de conscience sanitaire des personnes âgées dans la ville d'Agboville, en lien avec leurs connaissances et pratiques alimentaires. L'hypothèse sous-jacente est que l'ignorance et le manque de connaissances diététiques contribuent aux mauvaises habitudes alimentaires.

2.5.1 Conscience sanitaire et niveau d'instruction

La notion de « conscience sanitaire », telle que définie par le Pr. Dedy Seri, renvoie à « l'estime et le souci de soi qui se manifestent dans le rapport à la santé », fondée sur les ressources disponibles dans le milieu de vie. Pour évaluer cette conscience, l'enquête a porté sur le niveau d'instruction, la

perception du bien-manger, la régularité des bilans de santé et l'attention portée à sa propre santé.

La répartition des niveaux d'instruction montre une majorité de personnes ayant un niveau secondaire (36,67 %) et supérieur (33,33 %), contre 20 % d'analphabètes et 10 % ayant arrêté au primaire. Toutefois, quel que soit le niveau d'instruction, 73,33 % des enquêtés déclarent ne pas effectuer régulièrement de bilans de santé.

Tableau 1: Répartition des enquêtés en fonction de leur régularité de leur bilan de santé et de leur niveau d'instruction

Régularité des bilans / Niveau d'instruction	Bilan régulier	Bilan irrégulier	TOTAL
Aucun	2	3	5
Primaire	2	3	5
Secondaire	1	10	11
Supérieur	3	6	9
TOTAL	8	22	30

Sources : nos enquêtés

Les raisons évoquées sont souvent économiques ou liées à une méconnaissance des pratiques de prévention :

- « Le bilan de santé, je le faisais, mais ces derniers temps, c'est dur à cause du manque d'argent. » (M. S84)
- « Je suis parfait, je n'ai jamais été malade. Je ne fais donc jamais de bilan de santé. » (M. AB.63)

Par ailleurs, certaines personnes, bien qu'ayant eu une formation sanitaire, adoptent-elles aussi une attitude négligente : « Je suis un régime car je souffre du diabète. Mais je ne fais jamais de bilan de santé. » (M. D61)

Ces déclarations révèlent une faible conscience sanitaire, même chez celles et ceux qui ont un niveau d'instruction relativement élevé.

2.5.2. La prédominance des savoirs populaires

Les comportements alimentaires et les rapports à la santé sont largement influencés par des croyances traditionnelles. Comme le souligne Dedy Seri, la faiblesse de la conscience sanitaire en Afrique est liée à la prédominance des savoirs populaires et au faible niveau de culture scientifique.

« Tout ce que nous mangeons, c'est Dieu qui nous garde vraiment. » (M. Q60)

« Je ne mange pas le mouton, c'est le totem de mon papa. » (M. AD.77)

Ces perceptions s'inscrivent dans un modèle explicatif traditionnel où les maladies sont perçues comme d'origine divine ou mystique. Ainsi, la santé est davantage placée sous la protection des forces surnaturelles que sous le contrôle de l'individu via des pratiques préventives.

« Je ne fais pas de bilan, car je ne tombe pas malade. » (M. AC.60)

« J'ai failli être opérée après avoir consommé du lait avarié. Depuis, je ne suis plus suivie par un médecin. » (Mme AD.63)

Ces discours traduisent une méconnaissance des enjeux de prévention et une conception fataliste de la santé. Comme le note Raymond Massé (1995), « c'est le savoir populaire qui

conditionne l'attitude et les comportements des individus à l'égard de la maladie et particulièrement de la prévention ».

2.5.3 Conscience sanitaire et attitude face au bien-manger

Malgré certaines représentations traditionnelles, quelques personnes âgées montrent une certaine lucidité sur les effets de l'alimentation sur la santé :

- « Ce que nous mangeons agit sur notre santé. Il faut manger de façon responsable. » (Mme A60)
- « Je ne consomme pas d'alcool, je mange léger. Ce que nous mangeons nous détruit, c'est de la chimie. » (M. H64)
- « Je ne mange pas dehors. La santé est dans ce qu'on mange. » (M. C64)

Ces témoignages montrent que certaines personnes âgées construisent une hygiène alimentaire fondée sur leur expérience personnelle et des critères culturels ou d'hygiène, sans accompagnement médical.

Ainsi, la conscience sanitaire, en tant que construction socioculturelle, est un facteur déterminant de la longévité. Elle se manifeste par des comportements plus ou moins à risque. Elle dépend à la fois du niveau de connaissance de l'individu, de ses croyances, et des modèles de santé en vigueur dans son environnement.

L'analyse des entretiens réalisés dans les quartiers d'Artisanal, Obodjikro, Centre-ville, Amakebou, Gantois 2 et Medina à Agboville révèle que la perception du bien-manger chez les personnes âgées reste fortement conditionnée par les croyances populaires, malgré un certain niveau d'instruction chez certains enquêtés.

Globalement, la conscience sanitaire demeure faible, ce qui se traduit par l'absence de pratiques préventives (comme les bilans de santé réguliers) et par la prédominance d'une approche mystico-religieuse de la santé. Ces constats soulignent la nécessité d'une éducation sanitaire adaptée et d'une prise en charge socioculturelle des enjeux alimentaires chez les personnes âgées.

3. Discussion des résultats

Cette section discute des résultats obtenus en les confrontant aux cadres théoriques et aux études antérieures, afin de mettre en lumière les représentations, les pratiques et les enjeux sanitaires liés à l'alimentation des personnes âgées à Agboville.

3.1. La perception du bien-manger

L'analyse des données met en évidence que la perception du bien-manger chez les personnes âgées à Agboville est profondément influencée par les représentations socioculturelles et économiques. Cette perception n'est pas uniquement fondée sur des connaissances nutritionnelles, mais aussi sur des prescriptions sociales transmises de génération en génération (Yoro et al., 2015).

Ces constats rejoignent ceux de Kouassi et al. (2017), qui ont montré, dans une étude sur l'allaitement mixte en pays Wê, que les pratiques alimentaires sont largement déterminées par des héritages culturels, souvent en contradiction avec les recommandations sanitaires modernes. De la même manière, Tibère (2019) observe en Guadeloupe une pluralité de significations attribuées à l'alimentation : pour 42,3 % des enquêtés, manger est vital, tandis que pour 33 %, c'est un moyen de maintenir la santé. Il souligne également l'évolution des pratiques alimentaires en lien avec les transformations sociales, économiques et symboliques.

En Côte d'Ivoire, comme ailleurs, l'alimentation est un système culturel complexe, structuré par des normes sociales, des valeurs identitaires et des contraintes matérielles (Garine, 1996 ; Poulain, 2017). L'étude de l'INSPQ (2014) révèle que les personnes âgées sont conscientes de l'importance de l'alimentation pour la santé, mais leur discours est souvent confus, influencé par des messages alarmistes sur les risques de contamination ou de prise de poids. Il en ressort un décalage entre les messages de santé publique et les pratiques réelles, conditionnées par des environnements sociaux et culturels peu favorables à leur application.

3.2. Les habitudes alimentaires des personnes âgées

Les habitudes alimentaires observées à Agboville confirment les résultats d'Adiko et al. (2018), qui notent la dominance de plats à base de céréales et de féculents dans les régimes ivoiriens. L'igname, le manioc et la banane plantain, fortement ritualisés chez les Akan, symbolisent l'identité ethnique et la cohésion sociale (Bricas et al., 1997). L'attiéké, par exemple, est emblématique de cette identité chez les N'zima.

En comparaison, les études françaises (Masson et al., 2015) montrent une alimentation des personnes âgées axée sur les produits frais et peu transformés. À La Réunion, Créole (2000) note une évolution des régimes traditionnels vers des formes plus occidentalisées, intégrant snacks, boissons sucrées et restauration rapide, phénomène également observé par Tibère (2019). Cette transformation est liée à l'expansion des circuits de distribution modernes.

Selon Cardon (2010), l'alimentation des personnes âgées varie selon trois facteurs : la région, la structure familiale et le statut socio-économique. Elle combine produits frais (pain, légumes, viande) et produits élaborés, souvent accessoires.

3.3. Le niveau de conscience sanitaire des personnes âgées

Bien que l'alimentation soit cruciale pour bien vieillir, les résultats indiquent un faible niveau de conscience sanitaire chez les personnes âgées à Agboville, contrairement à ce qu'observe Tibère (op. cit.) en Guadeloupe, où 72,4 % des personnes âgées estiment avoir une alimentation équilibrée et se disent bien informées, notamment via les médias (59,8 %) et les professionnels de santé (20,5 %).

En Côte d'Ivoire, les comportements de prévention sont souvent limités par le niveau d'instruction, comme le montre Kuate (2005). Un niveau d'étude plus élevé est associé à un meilleur état de santé et à une utilisation plus proactive des services médicaux. Ainsi, 55,8 % des personnes sans instruction présentent des limitations d'activités, contre 23,1 % chez celles ayant un niveau secondaire ou plus.

Dedy (2010) explique ce déficit de conscience sanitaire par la faiblesse historique de la culture de la prévention en Afrique, où le savoir médical reste souvent éclipsé par des savoirs populaires. Yoro (2015) confirme la persistance des interdits alimentaires et comportementaux comme indicateurs d'un ancrage culturel fort, particulièrement dans un contexte de dysfonctionnement du système de santé, marqué par des inégalités structurelles entre milieux urbains et ruraux. Ces pratiques traditionnelles, souvent spirituelles ou prophylactiques (Nguyen, 1942), sont destinées à protéger les individus, notamment les femmes enceintes et les nourrissons, contre les "forces maléfiques".

3.4. Portée et limites des résultats

L'étude montre que le bien-manger chez les personnes âgées à Agboville est fortement influencé par les contextes culturels et économiques. Elle met en lumière la nécessité d'une meilleure

articulation entre les politiques publiques de santé et les réalités sociales des personnes âgées.

Cependant, la taille réduite de l'échantillon (30 personnes) et l'indisponibilité de certains répondants constituent une limite majeure à la généralisation des résultats. Malgré cela, ces données apportent des éclairages précieux pour les décideurs, notamment en matière de prévention des maladies chroniques liées à l'alimentation, dans un contexte de vieillissement croissant de la population.

Amadou Hampâté Bâ rappelait que "en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle" (Kacou, 2005). Cela souligne l'importance de préserver et de comprendre les savoirs alimentaires traditionnels tout en accompagnant les aînés vers des pratiques nutritionnelles plus protectrices.

Conclusion

Cette étude socio-anthropologique sur le bien-manger et la conscience sanitaire chez les personnes âgées à Agboville met en lumière l'importance des représentations culturelles, économiques et symboliques dans la structuration des pratiques alimentaires. Elle montre que, pour beaucoup de personnes âgées, l'alimentation demeure un acte identitaire et social, façonné par les traditions et contraint par les réalités économiques. Bien que certaines voix témoignent d'un souci croissant pour la santé, la conscience sanitaire globale reste faible, traduisant une faible culture de la prévention et la persistance des logiques populaires face à la santé.

La portée socio-utilitaire de cette étude est double. Sur le plan scientifique, elle comble un vide dans la littérature locale en documentant les pratiques alimentaires des personnes âgées dans cette ville. Sur le plan pratique, elle offre des pistes pour des politiques de santé publique plus efficaces : sensibilisation nutritionnelle adaptée aux réalités locales, intégration des

savoirs traditionnels dans les stratégies de prévention, et prise en compte du pouvoir d'achat des personnes âgées. En valorisant les savoirs locaux tout en promouvant une culture de la prévention, cette recherche invite à repenser l'accompagnement nutritionnel des personnes âgées dans une perspective inclusive, durable et socialement ancrée. Les limites de cette recherche tiennent à la taille réduite de l'échantillon et à l'ancrage strictement urbain.

Références bibliographiques

- ADJÉ Ségolène, 2014. *Pratiques alimentaires et enjeux culturels chez les personnes âgées en Afrique de l'Ouest*. Éditions CERAP, Abidjan.
- ANA Françoise, DURY Stéphane & MAIRE Bernard, 2007. Les déterminants sociaux des comportements alimentaires. In : *Nutrition et sociétés*, IRD (éd.), pp. 45–62, IRD Éditions, Paris.
- BEAUD Stéphane, WEBER Florence & LECLERCQ Emmanuel, 2003. *Guide de l'enquête de terrain : Produire et analyser des données ethnographiques*. La Découverte, Paris.
- BRICAS Nicolas, 1993. Les contraintes des choix alimentaires en Afrique. *Cahiers Agricultures*, vol. 2(1), pp. 13–18.
- BRICAS Nicolas & ATTAIE Houssaine, 1998. La consommation alimentaire des ignames. In : *L'igname, plante séculaire et culture d'avenir*, pp. 21–30.
- CARDON Philippe, 2010. Regard sociologique sur les pratiques alimentaires des personnes âgées vivant à domicile. *Gérontologie et société*, vol. 134(3), pp. 31–42. <https://doi.org/10.3917/gs.134.0031>
- DAYORO Zoguehi Arnaud Kévin, 2008. *Les conditions de vie des retraités en Côte d'Ivoire* [Thèse de doctorat unique]. Université de Cocody-Abidjan.
- DEDY Séri, 2016. Les enjeux de la santé publique en Côte d'Ivoire : Approche anthropologique des pratiques de soin chez

- les personnes âgées. *Revue Ivoirienne de Sciences Sociales*, vol. 3(2), pp. 87–104.
- FISCHLER Claude, 1990. *L'Homnivore : Le goût, la cuisine et le corps*. Odile Jacob, Paris.
- GARINE Igor de, 1979. Anthropologie de l'alimentation. *Social Science Information*, vol. 18(6), pp. 899–901. <https://doi.org/10.1177/053901847901800604>
- HUBERT Annie, 2021. Alimentation et santé : la science et l'imaginaire. *Anthropologie et Sociétés*, vol. 45(1), pp. 93–112. <http://doi.org/10.4000/aof.1108>
- INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS), 2021. *Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) 2021 : Résultats globaux*. République de Côte d'Ivoire – INS, Abidjan.
- KA Amadou, 2020. Manger au Ferlo (Sénégal) : Les charmes risqués des « goûts de la ville ». *Anthropologie et Sociétés*, vol. 44(1), pp. 241–258. <https://doi.org/10.7202/1073516ar>
- KACOU Fato Patrice, 2005. *Étude socio-anthropologique de la contribution des institutions sociales à l'allongement de la vie : L'exemple de l'ebeb chez les Adjoukrou* [Thèse de doctorat]. Université de Cocody-Abidjan.
- KATENGU Makanzu Mufuta, 2009. *Méthodologie de la recherche en sciences sociales : Fondements et démarches*. L'Harmattan, Paris.
- KUATE-DEFO Barthélémy, 2005. Facteurs associés à la santé perçue et à la capacité fonctionnelle des personnes âgées dans la préfecture de Bandjoun au Cameroun. *Cahiers québécois de démographie*, vol. 34(1), pp. 1–46. <https://doi.org/10.7202/010848ar>
- MENSAH Pascal & YÉ Mariam, 2019. Culture alimentaire et politiques de prévention nutritionnelle en Afrique de l'Ouest : entre savoirs locaux et normes globales. *Revue Africaine de Santé Publique*, vol. 16(3), pp. 210–221.

- MIGNOT Lydie & DOUGNON Isaïe, 2015. Vieillesse et alimentation en Afrique : pratiques, représentations et enjeux de santé. *Cahiers d'Études Africaines*, vol. 55(217), pp. 65–84.
- N'GUESSAN Éric, 2018. Prise en charge des personnes âgées et mutations sociales en Côte d'Ivoire : étude de cas dans la région d'Abidjan. *Revue de Sociologie Africaine*, vol. 12(1), pp. 45–63.
- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), 2021. *La double charge de la malnutrition dans les pays à revenu faible et intermédiaire*. OMS, Genève.
- SÉRI Dédy, 2016. Pratiques à risque pour la santé et conscience sanitaire des populations en Afrique subsaharienne : Cas de la Côte d'Ivoire. *Cahier Santé Publique*, vol. 1, pp. 90–102.
- TIBÈRE Laure, POULAIN Jean-Pierre, FISCHLER Claude & BRICAS Nicolas, 2023. Manger à Bamako (Mali) : entre besoins et aspirations. *Anthropology of Food*, n°17. <https://doi.org/10.4000/aof.12982>
- TIBÈRE Thierry, 2019. *Alimentation et nutrition dans les régions d'outre-mer*. IRD Éditions, Paris.
- YORO Rodrigue, KONAN Alfred & KRA Alain, 2015. Pratiques de soins et représentations sociales en milieu rural ivoirien : entre normes et résistances. *Revue Ivoirienne de Sociologie*, vol. 2(1), pp. 47–63.

Impacts Socio-économiques des Cafétariats «Chez Diallo » dans la Ville de Porto-Novo (Capitale du Bénin)

Richard Codjo AKODANDE HONMA

*Laboratoire de Recherche Rétrospective-Afrique (LabRA) /
Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin
rakodande@gmail.com*

Résumé

La présente recherche s'intéresse à la prolifération des cafétérias dites « chez Diallo » dans la ville de Porto-Novo et à l'analyse de leurs impacts socio-économiques. Ces établissements, tenus majoritairement par des ressortissants ouest-africains, se sont multipliés au cours de la dernière décennie, répondant à une demande croissante en restauration rapide à prix abordable.

L'étude, fondée sur une approche qualitative et quantitative, s'appuie sur des observations de terrain, des entretiens semi-directifs, des enquêtes de terrain et l'analyse documentaire. Les données recueillies ont été traitées et analysées grâce au modèle SWOT. Au total, 65 promoteurs de cafétariats «chez Diallo» et 13 personnes ressources ont été pris en compte dans le cadre de la présente recherche.

La multiplication des cafétérias chez Diallo à Porto-Novo crée une source importante de revenus pour plusieurs acteurs économiques. Pour les propriétaires et gestionnaires des cafétérias, ces établissements constituent une activité génératrice de bénéfices quotidiens. En moyenne, une cafétéria peut réaliser un chiffre d'affaires journalier variant entre 10 000 et 30 000 FCFA selon sa taille, son emplacement, et le type de plats proposés. Sur un mois, cela représente un revenu brut potentiel allant de 300 000 à 900 000 FCFA. Ces revenus permettent aux propriétaires de couvrir les frais d'exploitation (achats de matières premières, salaires du personnel, loyers, charges diverses) et de dégager une marge bénéficiaire qui leur offre une autonomie financière et la possibilité de réinvestir dans leur activité ou dans d'autres projets. Du côté des employés, même si les salaires sont souvent modestes et dans le secteur informel, ils représentent une source régulière de revenus qui contribue à leur subsistance.

Mots-clés : Bénin, Porto-Novo, Cafétariats, impacts socio-économiques

Abstract

This research focuses on the proliferation of cafeterias known as "Chez Diallo" in the city of Porto-Novo and analyzes their socio-economic impact. These establishments, mostly operated by West African nationals, have multiplied over the past decade in response to a growing demand for affordable fast food.

The study, based on both qualitative and quantitative approaches, relies on field observations, semi-structured interviews, field surveys, and document analysis. The data collected were processed and analyzed using the SWOT model. In total, 65 cafeteria promoters under the "Chez Diallo" label and 13 resource persons were considered in this research.

The multiplication of "Chez Diallo" cafeterias in Porto-Novo has created a significant source of income for various economic actors. For the owners and managers of these cafeterias, the establishments represent income-generating activities with daily profits. On average, a cafeteria can generate a daily turnover ranging from 10,000 to 30,000 FCFA depending on its size, location, and the type of dishes offered. Over a month, this represents a potential gross income of 300,000 to 900,000 FCFA. These earnings allow owners to cover operating costs (purchase of raw materials, staff salaries, rent, miscellaneous expenses) and to generate a profit margin that provides financial autonomy and the possibility to reinvest in their business or in other ventures. As for the employees, although wages are often modest and within the informal sector, they represent a regular source of income that contributes to their livelihood.

Keywords: Benin, Porto-Novo, Cafeterias, Socio-economic impacts

Introduction

La ville de Porto-Novo, capitale administrative du Bénin, connaît depuis quelques années une transformation urbaine et économique marquée par l'essor d'activités informelles, parmi lesquelles figure la prolifération des cafétérias dites « chez Diallo ». Ces espaces, souvent modestement aménagés, constituent des lieux de restauration rapide, de socialisation, mais aussi d'activités économiques intenses. Cette dynamique urbaine soulève des interrogations quant à ses impacts socio-

économiques, tant au niveau des acteurs directs (vendeurs, fournisseurs) qu'indirects (consommateurs, riverains). Selon Bayart (1989 : 51.), l'économie informelle est un mode d'adaptation stratégique des populations africaines face à l'insuffisance des politiques publiques d'emploi. Les cafétérias de rue, comme celles tenues par les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest appelés « chez Diallo », s'inscrivent parfaitement dans cette logique d'autonomisation populaire. Ces micro-entreprises participent à la dynamique de subsistance et au tissu économique local. Pour Ake (2000 : 58), le développement économique en Afrique repose en grande partie sur les initiatives locales et informelles qui permettent aux populations de répondre à leurs besoins en dehors des structures économiques classiques. De plus, ces cafétérias constituent des zones d'interaction sociale où s'échangent non seulement des biens, mais aussi des idées, des valeurs culturelles et des solidarités communautaires.

Par ailleurs, pour Hart (1973 : 5), pionnier de l'étude de l'économie informelle, « le secteur informel représente une réponse flexible et innovante à l'urbanisation rapide dans les pays en développement ». Cette lecture est partagée par de Soto (2005 : 112), qui dans le mystère du capital soutient que ces micro-entreprises incarnent une forme de capitalisme populaire en attente de reconnaissance juridique et institutionnelle.

Au Bénin, les petites unités comme les cafétérias contribuent à la réduction du chômage urbain et au dynamisme des flux monétaires locaux. Ces établissements constituent également des lieux de sociabilité où se créent des réseaux d'entraide et de solidarité entre jeunes, étudiants, artisans et travailleurs précaires (Houssou-Gandonou, 2012 :89). L'anthropologue Copans (2010 : 145), note quant à lui que ces lieux de rassemblement informel traduisent une africanisation des modes de consommation et d'occupation de l'espace urbain.

À l'échelle locale, dans le contexte de Porto-Novo, ces établissements sont de plus en plus visibles dans les zones périphériques, les abords des écoles, marchés, gares routières, etc. Leur multiplication contribue à générer des emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, tout en posant des défis en matière d'hygiène, de fiscalité locale et de régulation de l'espace urbain. Ainsi, il devient nécessaire d'analyser de façon rigoureuse les implications de cette prolifération, tant sur le plan social qu'économique, afin d'identifier les opportunités à saisir et les contraintes à surmonter pour un développement urbain harmonieux.

L'étude du phénomène des cafétérias «chez Diallo» dans la ville de Porto-Novo vise donc à répondre à une double problématique : comment ces établissements influencent-ils la dynamique économique locale, et en quoi redéfinissent-ils les rapports sociaux dans les quartiers urbains et périurbains ? C'est à cette double interrogation que cette recherche entend apporter des éléments de réponse, à travers une approche mêlant observations de terrain, enquêtes et lectures théoriques.

1-Données et méthodes

L'approche méthodologique adoptée dans le cadre de cette recherche sur la prolifération des cafétérias «chez Diallo» dans la ville de Porto-Novo repose sur une démarche qualitative et quantitative. Elle vise à cerner, les dynamiques sociales et économiques induites par ce phénomène. Dans un premier temps, une revue documentaire a permis de contextualiser le sujet à partir d'ouvrages, d'articles scientifiques et de rapports officiels. Ensuite, des enquêtes de terrain ont été réalisées à travers des questionnaires adressés aux gérants de cafétérias, aux clients ainsi qu'aux riverains. Des entretiens semi-directifs ont également été menés auprès des autorités locales et des acteurs économiques du secteur. Le choix de cette approche mixte

permet de croiser les perceptions et les réalités observables. Les données collectées ont été traitées à l'aide de logiciels d'analyse statistique et thématique. Cette méthodologie a pour but de dégager des résultats fiables et pertinents pour l'analyse des impacts socio-économiques du phénomène étudié.

1.1. Recherche documentaire

La recherche documentaire constitue une étape fondamentale dans la construction de cette étude portant sur la prolifération des cafétérias « « chez Diallo » » dans la ville de Porto-Novo et ses impacts socio-économiques. Elle a consisté à rassembler, analyser et exploiter un ensemble de sources secondaires permettant de mieux comprendre les contours du phénomène. À cet effet, des ouvrages scientifiques, des mémoires académiques, des articles de revues spécialisées ainsi que des rapports institutionnels produits par l'INSAE, les mairies et certaines ONG ont été consultés.

1.2 Enquête de terrain

L'enquête de terrain a été faite en deux phases à savoir : la phase exploratoire et la phase de l'enquête proprement dite.

-Phase exploratoire

La phase exploratoire de cette recherche a consisté en une première immersion sur le terrain afin d'appréhender la réalité du phénomène dans son contexte naturel. Elle a impliqué une observation libre des espaces où s'implantent les cafétérias « « chez Diallo » », ainsi que des échanges informels avec les acteurs concernés. Cette étape préliminaire a permis de repérer les principaux lieux d'implantation, d'identifier les profils des gestionnaires et des usagers, et de dégager les enjeux sociaux et économiques sous-jacents. Par ailleurs, elle a facilité la formulation d'hypothèses pertinentes et l'ajustement des outils de collecte des données, notamment les guides d'entretien. Cette

phase a également mis en exergue certaines difficultés pratiques, telle que la méfiance initiale des exerçants. En somme, la phase exploratoire a jeté les bases d'une enquête structurée et adaptée à la spécificité du contexte de Porto-Novo.

-Phase d'enquête proprement dite

La phase d'enquête proprement dite s'est déroulée après la phase exploratoire, avec la mise en œuvre des outils méthodologiques conçus pour la collecte des données. Elle a mobilisé des entretiens semi-directifs auprès des exploitants de cafétérias, des clients ainsi que des responsables municipaux afin de recueillir des informations détaillées sur les pratiques, motivations et impacts socio-économiques. Parallèlement, des observations systématiques sur le terrain ont permis de documenter les conditions matérielles d'implantation et les dynamiques spatiales. Cette phase a été marquée par une approche qualitative visant à comprendre les comportements et perceptions des acteurs dans leur environnement quotidien. Les données recueillies ont ensuite été analysées selon une logique thématique, garantissant une interprétation contextualisée. L'enquête a également pris en compte les interactions sociales et les réseaux communautaires qui structurent ce secteur. Cette étape cruciale a ainsi permis de consolider les fondements empiriques de la recherche et d'affiner les conclusions.

- Echantillonnage

L'échantillonnage constitue une étape fondamentale dans la conduite de toute recherche empirique, notamment dans l'étude de la prolifération des cafétérias «chez Diallo» à Porto-Novo. Compte tenu de la diversité et de la taille importante de la population concernée, il a été nécessaire de définir une méthode d'échantillonnage afin d'assurer la représentativité et la pertinence des données recueillies. Le choix s'est porté sur un échantillonnage non probabiliste, de type raisonné ou par

jugement, permettant de sélectionner les individus ou unités les plus à même de fournir des informations riches et significatives en lien avec les objectifs de la recherche. Au total, 65 promoteurs de cafétariats «chez Diallo» et 13 personnes ressources ont été pris en compte dans le cadre de la présente recherche.

Les critères retenus pour la sélection de l'échantillon ont été multiples et complémentaires. D'abord, la localisation géographique a constitué un critère principal : les cafétérias implantées dans les quartiers stratégiques de Porto-Novo (marchés, gares routières, établissements scolaires) ont été privilégiées, car elles concentrent une forte fréquentation et illustrent les dynamiques les plus visibles. Ensuite, le profil des exploitants a été pris en compte, en veillant à inclure différentes origines ethniques (notamment peuls, haoussas), âges, et statuts socio-économiques, afin d'appréhender la diversité des acteurs. Par ailleurs, le type de cafétéria (stand simple, structure semi-durable, niveau d'équipement) a été un critère de différenciation, permettant d'explorer les variations dans les modes de fonctionnement et les stratégies entrepreneuriales. Le volume d'activité et la durée d'existence des établissements ont également guidé la sélection, avec un équilibre entre cafétérias bien installées et initiatives plus récentes.

Pour réaliser les enquêtes, différentes techniques sont utilisées. Il s'agit, entre autres :

- des observations directes et participatives qui sont effectuées pour connaître les différents sites où sont implantées les cafétariats «chez Diallo» dans la Ville ;
- de la méthode des itinéraires, qui a permis d'identifier les principaux acteurs et les personnes cibles pouvant fournir des informations relatives à la présente recherche ;

-l'enquête par questionnaire qui est réalisée auprès des promoteurs pour recueillir leurs perceptions sur le fonctionnement des cafétariats ;

-des entretiens avec des personnes ressources pouvant fournir des informations sur la présente recherche.

Pour réaliser les enquêtes, plusieurs outils et matériels ont été également utilisés. Il s'agit, entre autres, de :

- une grille d'observation qui est utilisée pour identifier les différentes cafétariats « *chez Diallo* » disponibles dans le secteur de recherche ;

- un questionnaire à l'endroit des promoteurs pour recueillir le maximum des informations relatives aux cafétariats « *chez Diallo* » dans la Ville ;

- un guide d'entretien est mis à contribution pour réaliser les interviews avec les différentes personnes ressources ;

- la carte de la Ville qui a permis d'avoir une meilleure connaissance du secteur de recherche ;

- un appareil photo numérique pour la prise de vues instantanées.

1.3. Traitement des données et analyse des résultats

Le traitement des données a consisté au traitement graphique grâce à l'utilisation du logiciel Excel 2007 et SPSS 2003. La démarche d'analyse des résultats est inscrite dans la logique du modèle SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces). La recherche est axée sur les facteurs internes et externes qui influent l'installation des cafétariats « *chez Diallo* » dans la ville de Porto-Novo.

2. Résultats

2.1. Origine et historique des cafétérias « chez Diallo » à Porto-Novo

L'émergence des cafétérias dites « chez Diallo » dans la ville de Porto-Novo remonte aux premières vagues migratoires de ressortissants ouest-africains, notamment peuls et haoussa, originaires majoritairement du Mali, du Niger et du nord du Bénin. Ces migrants, souvent commerçants ou éleveurs, se sont installés dans la capitale béninoise pour des raisons économiques et socioculturelles. Face à la nécessité de s'adapter à un nouvel environnement tout en valorisant leurs habitudes alimentaires, certains membres de ces communautés ont commencé à proposer du thé, du café, du pain, des omelettes et des mets rapides dans de petits espaces aménagés. C'est au début des années 2000 que le modèle s'est réellement structuré et popularisé sous l'appellation informelle de cafétérias « *chez Diallo* », en référence au nom courant porté par plusieurs propriétaires d'origine peule. Ces cafétérias, souvent situées aux abords des marchés, établissements scolaires, gares routières ou artères fréquentées, ont rapidement gagné en notoriété en raison de leur accessibilité, de leurs prix abordables et de leur ambiance conviviale. Elles se sont peu à peu imposées comme des lieux de socialisation, surtout chez les jeunes, les travailleurs, et les élèves. Aujourd'hui, les cafétérias «chez Diallo» font partie intégrante du paysage urbain de Porto-Novo, et leur prolifération témoigne d'un phénomène à la fois économique, culturel et social. La photo 1 présente une vue partielle d'une cafétéria située dans le 5^{ème} Arrondissement de la ville de Porto-Novo.

Photo 1 : Vue partielle d'une cafétéria dans le 5^{ème} Arrondissement de la ville de Porto-Novo

Prise de vue : Akodande Honma, juin 2025

2.2 Typologie des cafétérias chez Diallo à Porto-Novo

La diversité des cafétérias dites « chez Diallo » à Porto-Novo permet de les regrouper selon plusieurs critères en une typologie qui reflète leur organisation, leur mode de fonctionnement et leur public cible. Cette typologie peut se décliner en quatre grandes catégories principales:

❖ Cafétérias ambulantes ou itinérantes

Ce sont les plus rudimentaires. Elles sont souvent tenues par de jeunes vendeurs équipés de plateaux ou de charrettes contenant du pain, du thé, du lait, du sucre et parfois des œufs durs. On les retrouve principalement dans les zones à forte affluence matinale: abords des marchés, gares routières, écoles et carrefours. Leur mobilité leur permet de s'adapter à la clientèle quotidienne, mais elles sont souvent dépourvues d'aménagement fixe ou de dispositifs d'hygiène.

❖ **Cafétérias de rue semi-installées**

Ces cafétérias sont montées de manière artisanale à l'aide de bâches, de tables en plastique, de bancs ou de tabourets. Elles disposent généralement d'un petit réchaud à gaz ou à charbon pour préparer les mets sur place (thé, pain omelette, spaghettis, etc.). Bien que précaires, elles bénéficient d'une clientèle régulière (élèves, apprentis, travailleurs) et peuvent fonctionner du matin jusqu'en soirée. Ce sont les plus courantes dans les quartiers populaires.

❖ **Cafétérias fixes ou sédentaires**

Installées dans de petits locaux en dur ou dans des constructions plus permanentes, ces cafétérias présentent une certaine stabilité. Elles offrent souvent un espace plus organisé avec un mobilier plus confortable, parfois un petit téléviseur, et un service plus soigné. Certaines sont ouvertes 24h/24. Elles attirent une clientèle plus variée, parfois plus exigeante, et proposent des menus légèrement plus diversifiés. Leur implantation est généralement proche des grands axes routiers ou des établissements publics.

❖ **Cafétérias mixtes ou hybrides**

Ces établissements combinent les caractéristiques des cafétérias traditionnelles et des petits restaurants. En plus du menu classique (pain-thé-lait), ils proposent parfois des plats locaux simples (riz-sauce, igname-pâte, etc.) en journée. Ils emploient plus de personnel et tendent à se professionnaliser. Ces cafétérias visent à élargir leur clientèle, tout en conservant l'ambiance conviviale propre au modèle « chez Diallo ».

Cette typologie met en lumière l'hétérogénéité des cafétérias chez Diallo à Porto-Novo. Si elles partagent une base commune d'identité culturelle et de simplicité, elles évoluent selon les ressources des exploitants, leur capacité à s'adapter aux besoins

des consommateurs et à intégrer les dynamiques urbaines. Cette diversité constitue à la fois une richesse économique et un défi pour leur encadrement et leur modernisation.

Par ailleurs, les promoteurs des cafétariats chez Diallo (Ethnies peules et Haaoussa) viennent pour la plupart des pays tels que le Niger, la Guinée, Mauritanie et certains Béninois originaires des départements septentrionaux (Borgou, Alibori), partagent des affinités culturelles avec les communautés peules et haoussas.

❖ **Les différents types de plats vendus dans les cafétérias chez Diallo à Porto-Novo**

Les cafétérias chez Diallo, bien qu'appartenant majoritairement au secteur informel, offrent une gamme variée de plats simples, adaptés aux habitudes alimentaires urbaines et accessibles aux populations à revenus modestes. Ces plats peuvent être regroupés en plusieurs catégories selon leur nature et leur moment de consommation. Il s'agit entre autres les plats du petit-déjeuner (Pain omelette, Pain au lait concentré sucré, Pain-beurre ou pain-margarine), Les plats du déjeuner ou de la pause (Spaghettis sautés aux œufs, Pommes frites accompagnées d'œufs). Les plats vendus dans les cafétérias chez Diallo à Porto-Novo sont simples, rapides à préparer, et répondent aux besoins alimentaires quotidiens d'une clientèle large et variée. Leur prix abordable, leur disponibilité à toute heure et leur caractère nourrissant font de ces mets des éléments clés de la restauration populaire en milieu urbain béninois.

❖ **Les heures d'affluence dans les cafétérias chez Diallo à Porto-Novo**

Les cafétérias chez Diallo, en tant qu'espaces de restauration populaire, connaissent des périodes de forte affluence qui varient selon les moments de la journée, les jours de la semaine et la proximité avec certains lieux stratégiques (écoles, marchés, gares, lieux de culte, etc.). L'analyse des heures d'affluence

permet de mieux comprendre le fonctionnement et l'organisation de ces établissements.

- ***Tôt le matin (entre 5h30 et 8h30) – Pic d'affluence matinale***

Cette tranche horaire constitue la période la plus chargée pour la majorité des cafétérias. Elle coïncide avec le départ au travail, à l'école ou aux marchés. Les clients consomment généralement des petits déjeuners rapides et abordables (pain-omelette, thé, lait caillé). Ce moment est stratégique pour les cafétérias, qui réalisent souvent une bonne partie de leur chiffre d'affaires quotidien durant ces heures.

- ***Fin de matinée (entre 10h et 12h30) – Affluence modérée***

Après le rush du matin, l'affluence diminue légèrement mais reste constante, notamment avec l'arrivée des travailleurs en pause ou des élèves libérés après les cours du matin. Certains viennent pour une collation légère, un plat de spaghettis ou un café. Les cafétérias situées près des ateliers ou bureaux maintiennent un flux régulier de clients.

- ***Déjeuner (entre 12h30 et 14h30) – Deuxième pic d'affluence***

Les cafétérias qui proposent des repas plus consistants (riz, pâte, spaghetti) enregistrent une nouvelle vague de fréquentation à l'heure du déjeuner. Cette période attire surtout les travailleurs, les apprentis, les conducteurs de taxi-moto et parfois des étudiants. L'offre est plus diversifiée et les services légèrement plus lents du fait de la demande.

- ***Soirée (entre 18h et 21h) – Affluence variable***

En soirée, certaines cafétérias rouvrent ou poursuivent leurs activités avec une clientèle en quête de détente : jeunes, groupes d'amis ou travailleurs nocturnes. Les plats consommés sont

souvent des en-cas ou des restes du déjeuner (pain, œufs, thé, lait). Les cafétérias proches des lieux de regroupement (places publiques, rues animées) sont plus fréquentées à ces heures.

- ***Nuit (après 21h) – Faible affluence ou fermeture***

La majorité des cafétérias ferment entre 21h et 22h. Cependant, certaines restent ouvertes tardivement, notamment dans les zones populaires ou proches des gares routières. L'activité y est plus réduite, avec une fréquentation ponctuelle par des travailleurs nocturnes ou des clients de passage.

2.3 Impacts socio-économiques de la prolifération des cafétériats « chez Diallo » à Porto-Novo

❖ **Impacts sociaux et création d'emplois locaux des cafétérias chez Diallo à Porto-Novo**

La multiplication des cafétérias chez Diallo dans la ville de Porto-Novo a un impact social positif important, notamment à travers la création d'emplois pour la population locale. Ces établissements, souvent de petite à moyenne taille, recrutent principalement des jeunes et des femmes, groupes sociaux qui rencontrent fréquemment des difficultés d'insertion professionnelle dans le secteur formel.

Ainsi, les cafétérias offrent des emplois directs tels que serveurs, cuisiniers, aides-cuisiniers, vendeurs, agents d'entretien, contribuant à réduire le chômage et à améliorer le niveau de vie des familles concernées. Par ailleurs, elles génèrent également des emplois indirects, en favorisant l'activité des fournisseurs locaux de denrées alimentaires, des transporteurs, et des petits commerçants. Sur le plan social, ces emplois permettent aux jeunes de développer des compétences professionnelles, un sens des responsabilités et une autonomie financière. Ils favorisent aussi l'inclusion sociale en offrant une source de revenus réguliers, ce qui peut réduire la précarité et limiter l'exode rural

vers les grandes villes. Cependant, il est important de noter que ces emplois sont souvent informels, avec des conditions de travail parfois précaires, un manque de protection sociale et une rémunération modeste. Néanmoins, ils représentent une opportunité précieuse pour de nombreux habitants de Porto-Novo.

❖ **Impacts économiques de la prolifération des cafétérias chez Diallo à Porto-Novo**

La prolifération des cafétérias chez Diallo dans la ville de Porto-Novo génère plusieurs retombées économiques significatives. D'abord, elle contribue à la création d'emplois directs et indirects, ce qui favorise la réduction du chômage urbain, notamment chez les jeunes et les femmes, populations souvent marginalisées dans le marché formel de l'emploi. Sur le plan commercial, ces cafétérias dynamisent le commerce de proximité en augmentant la demande de produits alimentaires locaux, tels que les légumes, viandes, céréales et boissons. Cette demande stimule les circuits courts d'approvisionnement, permettant aux agriculteurs et petits commerçants locaux d'écouler leurs produits plus facilement. De plus, la multiplication des cafétérias génère une augmentation des revenus pour les propriétaires, qui réinvestissent souvent dans leur activité ou dans d'autres secteurs économiques, contribuant ainsi à la croissance économique locale. Par ailleurs, ces établissements participent au développement de l'économie informelle, qui constitue une part importante de l'économie urbaine à Porto-Novo. Cependant, cette prolifération peut aussi engendrer une concurrence intense, mettant parfois en difficulté les petits exploitants moins équipés ou moins organisés. L'absence de formalisation de ces activités peut limiter l'accès au crédit, à la formation professionnelle et à une meilleure gestion d'entreprise.

Aussi, la multiplication des cafétérias chez Diallo à Porto-Novo crée une source importante de revenus pour plusieurs acteurs économiques. Pour les propriétaires et gestionnaires des cafétérias, ces établissements constituent une activité génératrice de bénéfices quotidiens. En moyenne, une cafétéria peut réaliser un chiffre d'affaires journalier variant entre 10 000 et 30 000 FCFA selon sa taille, son emplacement, et le type de plats proposés. Sur un mois, cela représente un revenu brut potentiel allant de 300 000 à 900 000 FCFA. Ces revenus permettent aux propriétaires de couvrir les frais d'exploitation (achats de matières premières, salaires du personnel, loyers, charges diverses) et de dégager une marge bénéficiaire qui leur offre une autonomie financière et la possibilité de réinvestir dans leur activité ou dans d'autres projets. Du côté des employés, même si les salaires sont souvent modestes et dans le secteur informel, ils représentent une source régulière de revenus qui contribue à leur subsistance. Par exemple, un serveur ou un cuisinier peut percevoir entre 20 000 et 40 000 FCFA par mois, ce qui, bien que modeste, est un complément essentiel dans un contexte de chômage élevé.

Par ailleurs, les fournisseurs locaux tirent également profit de cette dynamique. La demande régulière de produits alimentaires tels que farine, légumes, viandes, épices, boissons et emballages entraîne des revenus stables pour les agriculteurs, commerçants et transporteurs impliqués dans la chaîne d'approvisionnement. Toutefois, la rentabilité de ces cafétérias est parfois freinée par la forte concurrence et l'absence d'accès au financement formel, ce qui limite la capacité d'investissement et de développement. La formalisation et l'appui technique pourraient améliorer la gestion financière et optimiser les revenus des acteurs. Le tableau I présente l'analyse SWOT des impacts socio-économiques des cafétariats dans la ville de Porto-Novo.

Tableau I : Analyse SWOT des impacts socio-économiques des cafétariats dans la ville de Porto-Novo.

Forces (Strengths)	Faiblesses (Weaknesses)
<ul style="list-style-type: none"> -Réputation bien établie de la marque « chez Diallo » dans la ville -Prix accessibles et attractifs pour la population locale -Emplacements stratégiques dans les quartiers fréquentés 	<ul style="list-style-type: none"> -Risque de dilution de la quantité avec la multiplication des points -Manque de personnel qualifié dans certains cafétariats -Gestion centralisée difficile avec l'expansion rapide
Opportunités (Opportunities)	Menaces (Threats)
<ul style="list-style-type: none"> -Croissance de la demande en restauration rapide et accessible -Possibilité de franchiser le modèle pour une expansion maîtrisée -Partenariats avec des producteurs locaux pour réduire les coûts. 	<ul style="list-style-type: none"> -Concurrence accrue avec l'arrivée de nouvelles enseignes -Risque de saturation du marché local -Fluctuation des prix des matières premières (Inflation)

Source : Enquete de terrain, juin 2025

La prolifération des cafétariats «chez Diallo» à Porto-Novo témoigne d'un dynamisme entrepreneurial et d'une réponse adaptée aux besoins de consommation locale. Toutefois, pour assurer une croissance durable, il est essentiel de renforcer la qualité, la gestion et l'identité de chaque point de vente.

Conclusion

L'essor des cafétérias *chez Diallo* dans la ville de Porto-Novo s'inscrit dans une dynamique socioculturelle et économique profondément ancrée dans l'histoire migratoire ouest-africaine. Originaires du Mali, du Niger et du Nord du Bénin, les Peulhs et les Haoussas ont joué un rôle déterminant dans l'introduction et la diffusion de ce modèle de restauration populaire. Leur tradition commerciale, leur mobilité transfrontalière et leur sens de l'organisation ont permis l'implantation progressive de ces espaces de consommation, devenus aujourd'hui incontournables dans le paysage urbain de Porto-Novien.

La typologie des cafétérias *chez Diallo* se décline en plusieurs formes: ambulantes ou itinérantes, visibles dans les rues et marchés; semi-installées, occupant des espaces publics de manière informelle; fixes ou sédentaires, souvent aménagées dans des locaux modestes; et hybrides, combinant mobilité et installation partielle selon les opportunités et les flux de clientèle. Cette diversité témoigne de leur capacité d'adaptation aux contraintes urbaines et aux besoins des consommateurs.

Sur le plan socio-économique, la prolifération des cafétérias *chez Diallo* à Porto-Novo génère des effets ambivalents. D'une part, elles favorisent l'auto-emploi, notamment chez les jeunes et les migrants, tout en contribuant à la dynamisation de l'économie locale par la création de micro-entreprises et la stimulation de la consommation quotidienne. D'autre part, leur présence massive soulève des enjeux liés à l'occupation informelle de l'espace public, à l'hygiène alimentaire, et à la gestion urbaine, nécessitant une régulation concertée entre les autorités municipales et les acteurs du secteur.

Ainsi, les cafétérias *chez Diallo* ne sont pas de simples lieux de restauration: elles incarnent une forme de résilience économique, un vecteur de lien social, et un marqueur culturel de la ville de Porto-Novo. Leur reconnaissance et leur encadrement pourraient constituer un levier stratégique pour un développement urbain inclusif et durable.

Références bibliographiques

AKE Claude 2000, *The Feasibility of Democracy in Africa*, Dakar, CODESRIA, p. 58.

BAYART Jean-François 1989, *L'État en Afrique : La politique du ventre*, Fayard, pp. 205-211.

De SOTO Hernando 2005, *Le mystère du capital*, Éditions De Fallois, pp. 112-120.

HART Keith 1973, *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana*, ILO, pp. 5-8.

HOUSSOU-GANDONOU Augustin (2012), *Économie informelle et développement local au Bénin*, Ruisseaux d'Afrique, pp. 89-95.

Impact of Code Switching in the Teaching and Learning in Multilingual French Classrooms at CEBELAE

Rissikatou MOUSTAPHA épouse BABALOLA

Université d'Abomey-Calavi

rissikatouba@gmail.com

Salami SALIFOU ABDOULAYE

Université d'Abomey-Calavi

Salifabsalam@yahoo.fr

Résumé

Cet article examine le rôle de l'alternance codique dans la promotion ou l'exacerbation des fractures socioculturelles dans l'enseignement du français langue étrangère (FLE) dans les classes multilingues du CEBELAE (Centre Béninois des Langues Étrangères). En utilisant une approche qualitative d'étude de cas, la recherche explore comment la pratique de l'alternance entre le français et l'anglais pendant l'enseignement a un impact sur l'apprentissage de la langue française, la dynamique de classe, la négociation de l'identité et l'accès au savoir des apprenants. Les résultats révèlent que si l'alternance codique peut être une ressource pédagogique, elle peut aussi renforcer les hiérarchies culturelles et les inégalités linguistiques existantes, en particulier dans des contextes ethnolinguistiques diversifiés. L'étude appelle à une approche pédagogique plus réfléchie et plus inclusive de la gestion de la diversité linguistique dans l'enseignement du FLE.

Mots-clés : *alternance codique, fossés socioculturels, classes multilingues, français langue étrangère, diversité linguistique.*

Abstract

This paper examines the role of code-switching in fostering or exacerbating socio-cultural divides in the teaching of French a Foreign Language (FFL) in multilingual classrooms at CEBELAE (Centre Beninois des Langues Étrangères). Using a qualitative case study approach, the research explores how the practice of alternating between French and English language during instruction impacts learners' language learning, classroom dynamics,

identity negotiation, and access to knowledge. The findings reveal that while code-switching can be a pedagogical resource, it may also reinforce existing cultural hierarchies and linguistic inequalities, especially in settings with diverse ethnolinguistic backgrounds. The study calls for a more reflective and inclusive pedagogical approach to managing linguistic diversity in FFL education.

Keywords: *code-switching, socio-cultural divides, multilingual classrooms, French as a Foreign Language, linguistic diversity.*

Introduction

Language plays a fundamental role in shaping communication, learning, and social interactions in educational settings. In multilingual classrooms, this role is magnified, as multiple languages coexist, influencing both the cognitive development of students and the social dynamics within the classroom. The use of language is not just a communicative tool; it is deeply intertwined with identity, power, and social inclusion or exclusion. For learners in such contexts, the languages they speak and the languages they learn are not just vehicles for education they are markers of belonging or marginalization. This is particularly relevant in the case of the Centre Béninois de Langues Étrangères (CEBELAE), a language institution in Benin that teaches both French and English to learners from diverse linguistic and cultural backgrounds.

CEBELAE is a microcosm of linguistic diversity. Learners come from a variety of linguistic traditions such as English, Arabic, Spanish, and Turkish. These diverse backgrounds offer rich opportunities for linguistic exchange and cross-cultural understanding, but they also pose challenges for teachers and learners alike. One such challenge is the practice of code-switching (alternating between languages during communication). While code-switching can be a useful pedagogical tool to enhance understanding, it also raises significant concerns about inclusion, power dynamics, and the reinforcement of socio-cultural divides within the classroom.

In multilingual environments like CEBELAE, code-switching between French and English language can have both positive and negative effects on classroom dynamics. On the one hand, it may serve as a bridge between learners of different linguistic backgrounds, promoting understanding and fostering a sense of community. On the other hand, it can unintentionally marginalize learners whose languages are not frequently used in the classroom, perpetuating feelings of exclusion and reinforcing cultural hierarchies. These tensions can create significant barriers to effective learning, as learners may feel disconnected from the learning process or reluctant to participate in class discussions.

This study seeks to explore how code-switching is practiced in multilingual French as a Foreign Language (FFL) classroom at CEBELAE and how it impacts sociocultural divides. By examining how language use in the classrooms intersects with identity negotiation, participation, and access to knowledge, this paper aims to highlight the challenges and opportunities posed by code-switching in such contexts. Ultimately, the study seeks to inform more inclusive and equitable teaching practices that recognize and embrace the linguistic diversity of the classroom while minimizing social divisions.

The specific objectives of this study are to:

1. investigate the practices of code-switching in FFL classrooms at CEBELAE
2. identify the reasons for using code-switching in FFL classrooms at CEBELAE
3. examine how code switching affects the participation, engagement and identity negotiation of learners from diverse linguistic backgrounds.

2. Literature review

Code-switching in classroom contexts seems to be mostly hindered by its uniqueness. Code-switching is the employment of several languages throughout one speech. Code-switching is recurring issues in multilingual communities, according to Imran and Ain (2019), they become disruptive when it occurs often in academic contexts. Kuma et al. (2021), backed the perspective by adding that the following variances could affect students' learning and dedication: poor appreciation, rejection from non-speakers, irregular support, and limited language development. Inappropriate evaluation and inadequate foundation for good condition. They also noted that these problems might be addressed by using effective institutional diversity and inclusion strategies and efforts. Lin (2013) supported that beginners in school regularly practise code-switching for a number of reasons that reinforces the perspectives. Beginners come from many backgrounds and speak different languages; some may desire to learn in their first language or the language in which they are most competent. (Imran et al., 2019) suggested that in an academic environment code switching and code mixing might also be simplified. Some concepts that students come upon in their first languages might not have a straight translation. Including relevant information allows individuals to employ code switching to cover in the blanks in their self-portraits.

Guiré (2014) posited that code-switching can help to clarify a point, support a request, promote camaraderie and social character, lower stress, and provide humour to a discourse. Though it might be a useful tool for effective classroom communication, code-switching is not usually an indicator of language acquisition problems. Studies show that language learners often fail to discover the suitable vocabulary or grammatical norms while switching languages. Guiré (2014) added that in Burkina Faso code switching has been only

officialised in bilingual education but teachers still ignore its use because the official instructions that approved the use of code switching, lack the significant orientation on how code switching should be employed. Komaklo (2025) posits that code switching and code mixing are helpful strategies for navigating difficult linguistic and cultural environments because language is always changing to meet the demands of society.

Consequently, there is more likelihood of errors, doubts, and confused communication. Code-switching in various ways connected with language acquisition can influence both the learning and use of languages. Shahid, Gurmani, and Kalhor's (2023) findings state that Code switching among language learners are influenced by social and friendly variables and then represents a motivator for students to engage in active language learning. Gumperz (1982) also noted that frequent approaches for learners to interact with classmates who speak the same language as them or to express their cultural identity include code-switching. According to Sarr (2020), code switching is not a marker of linguistic deficiency, but rather a sign of plurilingual competence and adaptability in which hybridization enables speakers to navigate between multiple cultural identities and linguistic repertoires in daily life. Similarly, Essizewa (2014) analysed Kabiye–Ewe Code Switching, emphasizing the bilingual speaker's cognitive flexibility to switch languages and access lexical items as needed.

Heller (2007) contends that unfavourable social views and cultural restrictions can drive students to limit their code-switching attitude. According to him appreciating the challenges language students encounter in trying to switch between languages is fundamental. This kind of practice has tremendous impacts on education. Teachers of languages should be aware of the elements included into these activities to support their understudies.

From past studies, code-switching is confusing linguistic peculiarity that advanced students need to learn about and observe. According to Moustapha Babalola (2025), code switching is triggered by cognitive load of lower-level learners in translation whereas intermediate learners try to naturally seek words equivalence between languages. Research on the topic indicates that findings addressing students' worries about code switching will help to improve communication, increase academic performance, and promote linguistic inclusiveness on classrooms. By means of efficient policies and programs, educational institutions can create an environment that welcomes students with different language backgrounds, motivates them to establish meaningful relationships with one another, and hence improves the educational prospects open to all students. According to Youssef (2001) more study and instructional interventions are required to identify and solve language learners' challenges with code-switching. García (2009) argued that language teaching depends on a knowledge of code-switching. These strategies reflect the normal language use of bilinguals; hence teachers can use them to improve instruction. Teachers may build more inclusive and successful learning environments by acknowledging and validating students' language backgrounds.

Code-switching are no more seen in today's multilingual classrooms as simply mistakes or indicators of language misunderstanding. Rather, they are becoming recognised as useful instruments teachers and students utilise to increase the efficiency of their education. Once criticised, these techniques are today praised for allowing learners to understand challenging ideas, feel more comfortable, and even become more competent in speaking many languages. Moustapha Babalola & Babalola (2018) demonstrated how code-switching and translation function pedagogically in Beninese educational settings. Their research findings challenge traditional monolingual approaches,

revealing that fluid language use serves as a strategic, culturally embedded tool that enhances learning, interaction, and identity in foreign languages classrooms. Actually, code-switching can be rather helpful when done purposefully and carefully in enhancing student knowledge as well as instructional quality.

Code-switching in education has one of the main advantages since it clarifies difficult or new concepts for the students. To clarify a difficult grammatical rule, describe new terminology, or link abstract ideas to something familiar, teachers can turn to a language learners know better. Macaro (2009) states that this is about making learning more accessible rather than about decreasing standards. In a second language, students also use their first language to make sense of what they are learning, therefore facilitating a more meaningful information processing mechanism. Other studies by Arthur and Martin (2006) found that teachers frequently switch languages to assist in the understanding of technical courses including science and maths. Such switching also helps students pay closer attention and think more deeply about language, so demonstrating that code switching are far more than just fast fixes, in as much as they are effective teaching strategies.

Apart from improving understanding, code Switching assist with the emotional and social aspects of education. Learners in schools where many languages and cultures coexist may occasionally feel lost or disconnected. On the other hand, a more friendly and courteous environment results from teachers letting learners use their first language. Based on Vygotsky's (1978) sociocultural theory, it is abundantly evident that language serves not only as a means of communication but also helps learners and teachers feel included and connect with each other. García and Wei (2014) contend that including several languages in the classroom helps students feel like they belong and have identity. Code-switching between the teacher and learners, according to Moodley (2007), helped foster trust and

create a more intimate classroom. Setati (2005) also discovered that students felt more confidence when their languages were valued in school. These results show that code switching can help build classrooms where students feel recognised and valued, hence promoting diversity.

For practical classroom management, teachers also employ code switching. It is about keeping the class going smoothly, not only about simplifying content for understanding. Obviously, one should also take into account the challenges that arise. Not everyone feels that code-switching is always beneficial. Using the L1 too extensively worries some scholars about hindering learners access to the language they are seeking to acquire. If teachers rely too much on switching, Turnbull and Arnett (2002) propose that learners might not get adequate foreign language practice. Similar issues are raised by Macaro (2005), who notes that excessive code-switching could confuse students or lower their confidence in speaking the target language. Strict language rules, according to Macaro (2009), can unintentionally exclude teachers and students depending on these techniques to make learning effective.

Scholars have proposed more careful classroom uses for code switching in order to balance the advantages and risks. Macaro (2009) discusses the concept of "optimal use", in which switching is done with a defined goal in mind like assisting with a challenging issue or fostering classroom rapport. García and Wei (2014) meanwhile suggest a more flexible and open approach known as translanguaging. Under this perspective, every student's language ability is a tool from the same toolkit; thus, teachers can assist them to apply what they know to understand, communicate, and develop. In classes where students come from many origins and speak several languages, this method is particularly helpful. The ultimate aim is not to forbid code-switching or support it mindlessly but rather to use it deliberately as a strategic component of instruction honouring

students' linguistic reality. Based on this existing literature, the study adopts Vygotsky 'sociocultural theory to understand better the phenomenon of code switching in multilingual French classrooms at CEBELAE.

3. Clarification of theoretical frameworks

This study draws on two complementary theoretical perspectives: Vygotsky's sociocultural theory and Long's interaction hypothesis in order to critically investigate the impact of code-switching in multilingual French classrooms at CEBELAE. These frameworks are not only foundational in foreign language education research, but they are also particularly relevant to understanding the complex dynamics of teaching and learning in multilingual and multicultural environments.

Vygotsky's sociocultural theory places social interaction and cultural context at the heart of cognitive development, including language learning. According to Vygotsky (1978), learning occurs most effectively through interaction with more knowledgeable others (teachers or peers), particularly within what he termed the Zone of Proximal Development (ZPD), the space between what a learner can do independently and what they can achieve with support.

In multilingual classrooms at CEBELAE, learners often draw on multiple linguistic resources to access and process new content. Code-switching, in this context, becomes a socio-cognitive tool that enables students to bridge the gap between their current level of understanding and the target language outcomes.

Furthermore, Vygotsky emphasizes the cultural embeddedness of cognition. CEBELAE's classrooms are culturally and linguistically diverse, and learners bring their first languages and cultural frameworks into the learning process.

Code-switching serves as a mechanism for negotiating meaning, maintaining cultural identity, and creating an inclusive classroom culture where all languages are valued. This directly supports Vygotsky's claim that learning is not a solitary cognitive activity, but rather a collaborative, culturally situated practice.

While Vygotsky's theory explains the social and cultural foundations of language learning, Long's (1983, 1996) Interaction Hypothesis provides a more linguistically oriented framework that highlights the role of interaction in developing language proficiency. According to Long, negotiation of meaning during interaction is crucial for second language acquisition (SLA). When learners face communication breakdowns, they modify their speech, ask questions, and seek clarification; in short, processes that make input more comprehensible and encourage output. These interactional adjustments facilitate learning.

In CEBELAE's multilingual French classrooms, code-switching often emerges during such negotiation of meaning. Teachers may switch to a language shared with students to provide immediate clarification, while students may switch to their first language to seek assistance from peers. These moments of code-switching reflect the interactive scaffolding that Long identifies as essential to language development.

Additionally, code-switching can lower learners' affective filters a concept aligned with Long's concern for creating conditions that support interaction. By allowing students to use languages they are more comfortable with, code-switching reduces anxiety, increases participation, and sustains engagement, especially when learners are struggling with complex French input. This dynamic reinforces the hypothesis that interaction not just exposure to input, is fundamental to acquisition.

4. Methods of the study

This study adopts a qualitative case study approach, which is particularly well-suited to exploring the nuanced and context-dependent phenomenon of code-switching in multilingual French classrooms at CEBELAE. Given the complexity of classroom interactions, language practices, and sociocultural dynamics, a qualitative design allows for a deep, interpretive understanding of how code-switching influences teaching, learning, and social relations among learners from diverse linguistic backgrounds.

The choice of a case study is further justified by the need to investigate this phenomenon within its real-life educational context. CEBELAE represents a rich multilingual environment where French, English, and other local or foreign languages intersect in daily classroom interactions. A case study allows for an in-depth exploration of this particular setting without attempting to generalize beyond it, thereby preserving the authenticity of the findings and the voices of participants.

Data collection through semi-structured interviews, classroom observations, enables the triangulation of perspectives from teachers and learners, capturing both the instructional strategies employed and the learners' subjective experiences. This multi-source data strengthens the credibility and trustworthiness of the study.

Ultimately, this methodological approach is aligned with the research goal of uncovering both the pedagogical benefits and the socio-cultural risks of code-switching. It provides a comprehensive and context-sensitive lens through which to analyse the educational and social implications of language use in multilingual FFL classrooms.

The study involves 28 FFL learners and 8 FFL teachers at CEBELAE. The learners' participants include Ghanaians, Nigerians, Chadians and Equatoguineans with backgrounds in English, Arabic and Spanish. The teachers are experienced French language teachers who regularly use code-switching or avoid code switching in their teaching practices. The researcher observed 15 French language classes, focusing on instances of code-switching and analysing the patterns of language use by both learners and teachers. Semi-structured interviews were conducted with 28 learners and 8 teachers. The interviews explored students' experiences with code-switching, their perceptions of linguistic inclusion or exclusion, and their views on the role of language in shaping classroom participation.

From classroom observations and interviews, thematic analysis was used to identify recurring patterns and themes in the data related to code-switching practices, classroom interaction, and socio-cultural dynamics in order ensure the reliability and validity of the findings.

The interview questions are presented as follow:

a) Do you code-switch in classroom? why?

Faites-vous de l'alternance codique en classe ? Pourquoi?

b) Why do you use code-switching in the classrooms?

Pourquoi utilisez-vous l'alternance codique en classe ?

c) What are the impacts of code switching in French language education?

Quels sont les impacts de l'alternance codique dans l'enseignement du français ?

d) Do you encourage the use of code-switching in classroom situations? Why?

Encouragez-vous l'usage de l'alternance codique en situation de classe ? Pourquoi?

5. Findings

The findings of this study are drawn from classroom observations, semi-structured interviews with learners and teachers. These data sources provide insight into the role of code-switching in multilingual FFL classrooms, particularly in terms of its effect on classroom interactions, language participation, and students' identity negotiation. The following key themes emerged from the analysis of the data:

5.1. Practices of code-switching and classroom interaction

Classroom observations revealed that code-switching was a frequent occurrence in FFL lessons at CEBELAE, especially when beginners (A1 level learners) had difficulty understanding French or when teachers sought to ensure comprehension. The practice of code-switching at CEBELAE is pervasive, systematic, and contextually driven, demonstrating their central role in multilingual classroom dynamics rather than being incidental occurrences. Teachers consciously employ CS, particularly in beginner and elementary classes, as a pedagogical scaffold to ensure comprehension, reduce cognitive strain, and maintain classroom participation. For instance, during an English class, a teacher stated: *“Now, work in pairs to complete the exercise. Travaillez en binômes, s’il vous plaît.”* This deliberate code switching ensured that instructions were understood by learners, enabling effective classroom management and participation. Learners also engaged actively in code switching practices. For example, a learner in a French class asked: *“Teacher, does ‘apporter’ mean ‘to bring’ or ‘to take’?”* Here, the learner code-switched to clarify lexical nuances, demonstrating learner-initiated scaffolding to negotiate meaning. Code-switching allowed for smoother communication between learners and teachers, particularly when learners faced

linguistic barriers in French. Since anglophones students are the majority, teachers would often switch to English to clarify points or answer student questions, ensuring that students understood key concepts. For example, a teacher in a French class remarked:

“On utilise l'imparfait pour les actions habituelles. It's like saying 'used to' in English.”

Learners similarly engage in code switching to clarify meanings and sustain conversation flow, as one learner stated from the interview conducted: *“Sometimes I don't know the word in French, so I use English to explain to my friends.”* This interaction facilitates comprehensible input, aiding language acquisition.

However, the use of English language created a dynamic where students who did not speak English, particularly students from Chad and Equatorial Guinea, felt excluded from these interactions. For example, a Chadian student expressed frustration during an observation when the teacher switched to English to explain a grammatical point, leaving him unable to follow the discussion. This sense of exclusion was amplified when Anglophones students used English to discuss points amongst themselves during group activities, further marginalizing minority linguistic group.

5.2. Reasons for using code switching in FFL classrooms at CEBELAE

The reasons for Code switching among teachers and learners are diverse, rooted in cognitive, pragmatic, affective, and social needs. Code switching is primarily used to bridge comprehension gaps when learners encounter complex grammatical structures or unfamiliar vocabulary. For example,

from the classroom observation, a teacher in a French class remarked:

“On utilise l'imparfait pour les actions habituelles. It's like saying 'used to' in English.”

This explanation reduces extraneous cognitive load allowing learners to process new grammatical structures without overwhelming their working memory.

Learners similarly engage in CS/CM to clarify meanings and sustain conversation flow, as one student stated during the interview: *“Sometimes I don't know the word in French, so I use English to explain to my friends.”* This interactional attitude facilitates comprehensible input, and help the learner acquire quickly French language.

Code switching also serve to reduce anxiety and create a supportive classroom environment. Teachers use phrases like: *“Take your time, ça va aller.”*

5.3. Impacts of code switching in FFL classrooms at CEBELAE

The impacts of CS/CM are predominantly positive while also revealing complexities that require pedagogical management. Code switching ensures learners understand complex lessons and vocabulary. As Teacher 6 (FLE) explained:

“At certain stage of my classes, my foreign students have trouble grasping the essential notion of the past tense... I quickly code switch or code mix to make them better understand.”

Code switching increases learners' confidence to participate, particularly for beginners. One learner noted: *“It helps me express my ideas clearly.”*

Teachers noted that code switching helps reduce fear of making mistakes, with Teacher 3 (FLE) stating: *“It leads to the ability to be reassured, and that releases fear.”*

Teachers expressed concerns that excessive code-switching leads to learner dependency on L1, hindering L2 immersion. Teacher 1 (FLE) stated: *“When we start to exploit code-switching and code mixing, there are some students who don't want to force themselves... it will compromise students' French proficiency.”*

In multilingual FFL classroom, the dominance of English in code switching practices marginalizes Arabic and Spanish speakers, creating sociolinguistic tensions. Teacher 5 (FLE) noted: *“When Nigerians use the code-switching... the learners who don't speak English are frustrated and feel marginalized.”*

This shows that based on language identity and power code switching can reflect and reinforce power dynamics if not managed sensitively.

Power dynamics in the classroom are clearly influenced by the use of different languages. English is the dominant language in the classroom, and learners who speak this language had greater access to information, participation, and recognition. This created a power imbalance, with learners who speak languages such as Arabic and Spanish being left out of many classroom discussions. Teachers, while often using code-switching to ensure understanding, seem to favour the use of English for explanations, as these has been observed in the majority of the FFL classes.

Classroom observation showed that this power dynamic emerged during a group activity, where the group of students who speak English dominated the conversation, while non-

English-speaking learners remain silent or struggled to contribute meaningfully. As such, the language of instruction (French) appeared secondary to the informal, but powerful, linguistic practices of the classroom.

6. Discussion

The findings of this study underscore the complex relationship between code-switching, socio-cultural divides, and classroom dynamics in multilingual educational contexts. While code-switching has the potential to serve as a useful pedagogical tool, promoting understanding and facilitating communication in linguistically diverse classrooms, it also has the potential to reinforce socio-cultural divides when not managed inclusively.

Concerning the practices of code-switching the findings revealed that code-switching is systematically practiced within French classrooms at CEBELAE. reflecting clear differences between teachers and learners. Teachers primarily engage in code-switching as a deliberate instructional tool to clarify complex grammatical concepts, manage cognitive load, and maintain classroom control, especially in beginner and lower-intermediate classes. Learners engage in using it to negotiate meaning, seek clarification, and sustain participation during interactions. This aligns with Vygotsky's Sociocultural Theory, highlighting the role of Code switching as a scaffolding tool to maintain the flow of communication and negotiate meaning.

Talking about the reasons for using code-switching teachers and learners identified clear cognitive and communicative reasons for employing Code switching in the classroom. Teachers used code-switching to scaffold learners' understanding, clarify difficult vocabulary and grammar, reduce cognitive overload, and manage learners' anxiety. Learners used code-switching to overcome vocabulary limitations, express ideas clearly, confirm understanding during tasks, and maintain

active participation without fear of making mistakes. These motivations align with cognitive theories such as Sweller's cognitive load theory, which emphasises reducing extraneous cognitive load to facilitate learning, and with affective dimensions of learning, aligning with Peace Linguistics principles that support learners' emotional well-being.

As far as the impacts of code switching is concerned, the study revealed that the impacts of code-switching were found to be largely positive only in bilingual classrooms. In bilingual context, code-switching significantly enhanced learners' comprehension, motivation, participation, and confidence in using the target language. In that context learners reported that code-switching allowed them to understand complex content, reduced anxiety, and encouraged active participation. Teachers observed that the use of code-switching enabled them to maintain lesson flow and ensure that learners did not fall behind due to language barriers in bilingual classrooms. However, the study also identified the negative impacts of code switching regarding potential dependency on L1, which could limit learners' target language immersion if not managed with a gradual reduction strategy. The findings align with Swain's output hypothesis, indicating that learners use code-switching to produce meaningful output and negotiate complex ideas, and with Long's Interaction Hypothesis, supporting learners' communicative engagement. The data thus confirm the hypothesis that code-switching significantly impact learners' French language acquisition and participation in bilingual way. In addition, code-switching is predominantly used by English speaking learners in which they gain more access to learning opportunities, while learners from minority linguistic backgrounds, such as Arabic and Spanish, speakers feel marginalized. This finding aligns with Bourdieu's concept of linguistic capital, where languages associated with higher social

prestige (English speaking learners) hold more power in shaping learners' participation and access to knowledge.

7. Implications for pedagogical practice

The findings of this study suggest that educators at CEBELAE and in similar multilingual contexts must adopt more inclusive teaching strategies that recognize and validate the linguistic diversity of their students. While code-switching can be an effective tool for facilitating communication, it must be used in a way that ensures all students, regardless of their linguistic background, have equal access to learning opportunities. Translanguaging, which encourages students to draw on their entire linguistic repertoire, could be an effective pedagogical strategy to promote inclusivity and mitigate socio-cultural divides. By embracing the linguistic resources that students bring to the classroom, teachers can create a more equitable learning environment that fosters greater participation and engagement from all students.

Conclusion

This study has highlighted the complex and dualistic nature of code-switching in the context of multilingual French as a Foreign Language (FFL) classroom at CEBELAE. While code-switching emerges as a powerful pedagogical strategy to enhance comprehension, mediate meaning, and support learner engagement, it also carries the potential to deepen socio-cultural divides when not applied thoughtfully. The research demonstrates that the strategic use of both French and English can facilitate access to knowledge, particularly for learners from anglophone backgrounds. However, this same practice may marginalize students whose linguistic repertoires are less represented, thereby reinforcing cultural and linguistic hierarchies within the classroom.

The findings call for a critical re-evaluation of language use in FFL pedagogy, emphasizing the need for inclusive and reflective teaching practices that acknowledge and value the full spectrum of learners' linguistic identities. Educators must move beyond seeing code-switching solely as a functional tool and consider its broader social implications. Ultimately, managing linguistic diversity in multilingual classrooms demands not only pedagogical sensitivity but also a commitment to equity, ensuring that language choices support, rather than undermine, the inclusive goals of education.

References

1. ANTÓN Martina and DI CAMILLA Frank J., 1999, "Socio-cognitive functions of L1 collaborative interaction in the L2 classroom", *The Modern Language Journal*, vol. 83, no. 2, pp. 233–247.
2. ARTHUR Jay and MARTIN Peter, 2006, "Accomplishing lessons in postcolonial classrooms: Comparative perspectives from Botswana and Brunei Darussalam", *Comparative Education*, vol. 42, no. 2, pp. 177–202.
3. BOURDIEU Pierre, 1991. *Language and Symbolic Power*, Cambridge, Harvard University Press.
4. COOK Vivian, 2001. *Second Language Learning and Language Teaching*, London, Arnold.
5. ESSIZEWA Komlan E, 2014, "Lexical insertions in Kabiye–Ewe codeswitching in Lomé", *International Journal of Bilingualism*, vol. 18, no. 4, pp. 408–427.
6. GARCÍA Ofelia, 2009. *Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective*, Oxford, Wiley-Blackwell.
7. GARCÍA Ofelia and WEI Li, 2014. *Translanguaging: Language, Bilingualism and Education*, London, Palgrave Macmillan.

8. GUIRÉ Inoussa, 2014, « L’alternance code français-fulfulde en classe bilingue : Expression orale 3ème année, arithmétique 5ème année », *Actes des Journées scientifiques internationales de novembre 2013 (Ouagadougou, Burkina Faso)*, projet AUF et OIF, n° 2014, p. 91.
9. GUMPERZ John J, 1982. *Discourse Strategies*, Cambridge, Cambridge University Press.
10. HELLER Monica, 2007. *Bilingualism: A Social Approach*, London, Palgrave Macmillan.
11. IMRAN Muhammad and AIN Qurratul, 2019, “Effects of non-native instructors’ L1, beliefs and priorities on pronunciation pedagogy at secondary level in district Rajanpur, Pakistan”, *Journal of Language and Cultural Education*, vol. 7, no. 2, pp. 108–121.
12. KOMAKLO Bienvenu, 2025. *Impact of the Pedagogical Translation Methods on English Language Teaching/Learning in Benin Universities*, Unpublished doctoral thesis, University of Abomey-Calavi.
13. LIN Angel M Y, 2013, “Classroom code-switching: Three decades of research”, *Applied Linguistics Review*, vol. 4, no. 1, pp. 195–218.
14. LONG Michael H, 1983, “Native speaker/non-native speaker conversation and the negotiation of comprehensible input”, *Applied Linguistics*, vol. 4, no. 2, pp. 126–141.
15. MACARO Ernesto, 2005, “Code-switching in the L2 classroom: A communication and learning strategy”, in LLURDA Enric (ed.), *Non-native Language Teachers: Perceptions, Challenges and Contributions to the Profession*, New York, Springer, pp. 63–84.
16. MACARO Ernesto, 2009, “Teacher use of code-switching in the second language classroom: Exploring ‘optimal’ use”, in TURNBULL M and DAILEY-O’CAIN J (eds.), *First Language Use in Second and Foreign Language Learning*, Bristol, Multilingual Matters, pp. 35–49.

17. MOODLEY Visvaganthie, 2007, “Code-switching in the multilingual English first language classroom”, *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, vol. 10, no. 6, pp. 707–722
18. MOUSTAPHA BABALOLA Rissikatou, 2025. *Former à la Traduction, Fondements Théoriques et Pratiques*. ProTIC Editions & Services. PP.178-182
19. MOUSTAPHA BABALOLA Rissikatou and BABALOLA O N. A. L. Clément, 2018, “Code switching in Beninese EFL classrooms: Case study of some secondary schools”, *L’Educateur: Revue Internationale Multidisciplinaire*, vol. 1, no. 3, pp. 14–26. Université d’Abomey-Calavi.
20. SARR Ibrahima, 2020, “Hybridation linguistique et identité culturelle au Sénégal”, *European Scientific Journal*, vol. 16, no. 23, pp. 102–122.
21. SETATI Mamokgethi, 2005, “Learning and teaching mathematics in a primary multilingual classroom”, *Journal for Research in Mathematics Education*, vol. 36, no. 5, pp. 447–466.
22. SWAIN Merrill KINNEAR Penny and STEINMAN Linda, 2011. *Sociocultural Theory in Second Language Education: An Introduction Through Narratives,*” Bristol, Multilingual Matters.
23. TRIBHUWAN Kumar, VENKANNA Nukapangu and AHDI Hassan, 2021, “Effectiveness of code switching in language classroom in India at primary level: A case of L2 teachers’ perspectives”, *Pegem Journal of Education and Instruction*, vol. 11, no. 4, pp. 379–385.
24. TURNBULL Miles and ARNETT Katy, 2002, “Teachers’ uses of the target and first languages in second and foreign language classrooms”, *Annual Review of Applied Linguistics*, vol. 22, pp. 204–218.
25. TURNBULL Miles and DAILEY-O’CAIN Jennifer, 2009. *First Language Use in Second and Foreign Language Learning*, Bristol, Multilingual Matters.

26. VYGOTSKY Lev S, 1978. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*, Cambridge, Harvard University Press.
27. YOUSSEF Valerie, 2001, "Code-switching and social stratification: Evidence from Trinidad", *Journal of Pidgin and Creole Languages*, vol. 16, no. 1, pp. 1–24.

Le Mandarin comme Capital : Enjeux Sociaux et Parcours d'Apprenants à l'Institut Confucius de Lomé

TCHACORICO Ismaïlou

tchacoricoismailou@gmail.com

Université de Lomé, Togo

PASSOU Essohanam Mbou

charlpas@gmail.com

IRES-RDEC, Togo

AWESSO Atiyihwè

charlesawesso@gmail.com

Université de Lomé, Togo

ABOUDOU Maman Tachiwou

amtwatara@gmail.com

Université de Lomé, Togo

Résumé

Cette étude explore les représentations sociales, les motivations et les expériences des étudiants togolais inscrits à l'Institut Confucius de Lomé dans leur parcours d'apprentissage du mandarin. À partir d'un corpus de verbatims issus d'enquêtes de terrain, elle met en lumière les tensions entre contrainte instrumentale et engagement affectif, ainsi que les processus d'identification, d'ethnicisation et de distinction symbolique liés à la langue chinoise. Mobilisant les apports théoriques de Bourdieu, Dörnyei, Gil et Duff, l'analyse révèle comment le mandarin est perçu tantôt comme un capital stratégique dans un contexte économique incertain, tantôt comme un vecteur d'expérimentation identitaire. Le rôle du réseau social, des représentations culturelles et des dynamiques pédagogiques y apparaît comme central dans la reconfiguration progressive des rapports à la langue et à soi.

Mots clés : *Apprentissage, Institut Confucius, motivation instrumentale, représentation sociale, capital linguistique.*

Abstract

This study examines the social representations, motivations, and subjective experiences of Togolese students enrolled at the Confucius Institute of Lomé in their journey of learning Mandarin. Based on a corpus of interview excerpts from fieldwork, it highlights the tensions between instrumental constraints and emotional engagement, as well as the processes of identification, ethnicization, and symbolic distinction related to the Chinese language. Drawing on theoretical frameworks from Bourdieu, Dörnyei and Duff, the analysis shows how Mandarin is perceived both as a strategic asset in an uncertain economic context and as a medium for identity experimentation. Social networks, cultural perceptions, and pedagogical dynamics emerge as central to the evolving relationship between learners, language, and self.

Keywords : *Language learning, Confucius Institute, instrumental motivation, social representations, linguistic capital.*

Introduction

Dans le contexte de la mondialisation linguistique contemporaine, les langues dites « non hégémoniques », comme le mandarin, occupent une place ambivalente dans les trajectoires d'apprentissage : à la fois perçues comme vecteurs d'ascension sociale et objets d'altérité culturelle. En Afrique de l'Ouest, et notamment au Togo, l'émergence des Instituts Confucius comme dispositifs de diffusion linguistique et culturelle soulève des questions majeures sur les motivations d'apprentissage, les mécanismes d'identification et les tensions symboliques vécues par les apprenants. Apprendre une langue, c'est aussi se confronter à un imaginaire, à une norme, à un autre (Kramsch, 2009), ce qui rend l'apprentissage du mandarin à la fois stratégique, subjectif et parfois conflictuel. L'Institut Confucius de Lomé constitue un terrain d'observation particulièrement fécond pour interroger les représentations sociales qui entourent le chinois et pour

analyser comment les étudiants s'approprient – ou résistent à – cette langue dans un contexte de forte présence économique chinoise au Togo. Les discours recueillis auprès des étudiants révèlent une multiplicité de logiques motivationnelles, allant de l'utilitarisme économique (Becker, 1964 ; Gardner et Lambert, 1972) à des formes d'engagement plus affectif, en passant par des dynamiques d'influence sociale (Bourdieu, 1986 ; Granovetter, 1973). Dans un cadre institutionnel marqué par une forte standardisation pédagogique et une mise en scène symbolique de la Chine (Makeham, 2008 ; Ding et Saunders, 2006), les étudiants doivent composer avec des attentes parfois contradictoires : valoriser un capital linguistique rare tout en négociant leur identité propre. Cet apprentissage se réalise dans une situation d'asymétrie culturelle : les étudiants togolais, souvent sans contact préalable avec la langue ni la culture chinoise, sont immergés dans un univers pédagogique où le chinois devient à la fois langue d'accès et d'assignation (Kramsch, 1993 ; Duff, 2019). L'attribution d'un nom chinois dès l'inscription à l'Institut peut illustrer cette tension entre immersion culturelle et imposition symbolique (Byram, 1997 ; Duff, 2017). À cela s'ajoutent des stéréotypes sociaux, souvent intériorisés ou subis, tels que les surnoms assignés dans les espaces sociaux, révélateurs d'un processus d'ethnicisation symbolique (Kim, 2009 ; Yao, 2000). En parallèle, l'apprentissage du mandarin s'inscrit de plus en plus dans une logique de capitalisation sociale et économique, en lien avec les travaux de Bourdieu (1982, 1986) sur le capital linguistique. Le mandarin devient ici un atout stratégique, un marqueur de distinction dans un marché du travail saturé, mais aussi un espace de subjectivation où se rejouent les rapports entre langue, pouvoir et reconnaissance (Dörnyei et Ushioda, 2009). Les étudiants développent des formes de résilience, d'adaptation et parfois de résistance, qui transforment leur

rapport à la langue au fil de leur parcours : de la contrainte initiale à l'adhésion progressive (Deci et Ryan, 1985).

Dès lors, une question centrale traverse l'ensemble de ces observations : comment des apprenants togolais socialement et culturellement éloignés du mandarin parviennent-ils, dans un contexte institutionnel contraint, à développer une forme d'adhésion subjective et identitaire à la langue chinoise ? Autour de cette interrogation, se dessinent des axes multiples : la dialectique entre assignation symbolique et appropriation personnelle, le rôle du groupe et des réseaux sociaux dans la construction de l'engagement, les effets ambivalents de l'*exotisation* culturelle, et les conditions pédagogiques d'une motivation durable. L'expérience des apprenants de l'Institut Confucius de Lomé devient alors un terrain d'observation privilégié pour interroger les dynamiques complexes de l'apprentissage en langue seconde à l'ère de la mondialisation.

Dans ce contexte, cet article s'attache à analyser les représentations sociales et identitaires associées à l'apprentissage du mandarin à Lomé, ainsi que les mécanismes de construction de la motivation et de transformation du rapport à la langue chez les étudiants de l'Institut Confucius de Lomé. Elle s'appuie sur une démarche ethnographique, fondée sur des entretiens, pour restituer la diversité des expériences et la profondeur des enjeux vécus par les apprenants. Notre argumentaire s'organise autour de trois axes principaux : Dans un premier temps, nous étudierons la dimension symbolique et identitaire de l'apprentissage du chinois à Lomé, en interrogeant les processus de représentation, d'assignation et de repositionnement culturel. Nous aborderons ensuite l'évolution des dynamiques motivationnelles, de la contrainte initiale à l'adhésion progressive, en lien avec les théories de la motivation et les pratiques de socialisation langagière. Enfin,

nous analyserons l’ancrage social et économique de l’apprentissage du mandarin, en explorant les logiques de distinction, de capitalisation linguistique et d’insertion professionnelle.

1. Méthodologie

La collecte des données de terrain s’est déroulée entre 2023 et 2025, articulant environ soixante-dix entretiens individuels et une vingtaine de séances d’observation auprès de cinquante apprenants inscrits à l’Institut Confucius de Lomé. Ces 50 participants n’ont pas été sélectionnés *a priori* ; leur nombre s’est consolidé au fil de l’enquête, en fonction de leur disponibilité effective à s’impliquer activement dans la recherche. Étant donné les contraintes professionnelles et les emplois du temps souvent chargés des étudiants – pour beaucoup fonctionnaires ou salariés – seuls des entretiens individuels ont pu être réalisés. L’organisation de *focus groups* s’est avérée impraticable dans ce contexte. Obtenir un rendez-vous nécessitait un certain degré de préparation logistique : les rencontres devaient être programmées au moins une semaine à l’avance et confirmées par des rappels la veille et le jour même. L’enquête a débuté à la suite d’un premier échange avec un responsable de l’Institut, qui a facilité l’accès aux étudiants tout en soulignant l’importance du respect strict de leurs horaires de cours. L’Institut Confucius de Lomé propose deux modalités de formation : un cursus modulaire sur trois semestres, et une Licence professionnelle en six semestres. Dans le cadre des parcours modulaires, les opportunités d’entretien étaient réduites : les étudiants étaient souvent absorbés par la révision des *hanzi* (caractères chinois) ou pressés de quitter les lieux après les cours. Les seuls moments propices pour d’éventuels échanges étaient les instants précédant les cours. Pour les étudiants en Licence professionnelle, dont l’emploi du temps

est plus dense, les échanges n'étaient envisageables qu'entre deux sessions, et les rendez-vous prévus en fin de journée étaient fréquemment annulés en raison de la fatigue accumulée. Quelques entretiens ont toutefois pu être réalisés pendant les vacances universitaires de 2023, malgré les difficultés logistiques rencontrées, notamment liées à l'éloignement géographique de certains étudiants. À plusieurs reprises, des entretiens ont été annulés à la dernière minute, en particulier chez des étudiantes contraintes par des responsabilités domestiques. À la suite du soutien formel exprimé par l'un des responsables de l'Institut, de nouveaux contacts ont été établis, favorisant une meilleure familiarité entre chercheurs et étudiants. Un mode de fonctionnement souple s'est progressivement instauré : les participants acceptaient de fixer des rendez-vous à condition d'être consultés par téléphone au préalable, en précisant que les lundis, vendredis et matinées étaient des créneaux peu favorables. Les plages horaires les plus propices se situaient autour de 10h pour les étudiants modulaires, et entre 12h et 15h pour les étudiants de Licence. Certains acceptaient également des entretiens les week-ends. Les vendredis, généralement consacrés aux activités culturelles (telles que la danse du dragon, la calligraphie, le *kung-fu* ou la gastronomie), ont offert des occasions privilégiées d'observation, notamment des interactions entre pairs et entre étudiants et enseignants. Par ailleurs, des observations ont été menées parallèlement aux entretiens, en accordant une attention particulière aux pratiques langagières, aux postures corporelles et aux éventuelles formes d'« imitation chinoise » développées au contact des enseignants. Les entretiens ont été menés dans une posture d'écoute active, avec une grille souple et adaptable : les questions étaient reformulées au besoin, selon le fil de la conversation, afin de s'ajuster aux propos des informateurs. La prise de notes, consignée dans un carnet dédié, ainsi que les relances ciblées, ont permis de recueillir

des données riches, contextualisées et nuancées. Avant chaque entretien, les objectifs de la recherche étaient rappelés aux participants, qui étaient également rassurés quant à la confidentialité de leurs propos. L'anonymat a été strictement respecté ; les prénoms et autres identifiants personnels n'étaient utilisés qu'à des fins pratiques dans le cadre de la relation de terrain. Bien que l'équipe enseignante ait encouragé la participation des étudiants, ces derniers étaient systématiquement informés de leur droit à ne pas répondre à certaines questions, en particulier si celles-ci étaient perçues comme sensibles. Les incompréhensions éventuelles étaient accueillies avec bienveillance, et les consignes réexpliquées afin de garantir une compréhension fine et une expression aussi fidèle que possible de leurs expériences.

2. Résultats et discussions

2.1. Représentations sociales et réactions à l'apprentissage du chinois chez les étudiants de l'Institut Confucius de Lomé

Apprendre une langue, c'est aussi entrer dans une culture et en intérioriser les normes sociales. L'attribution d'un nom chinois lors de l'entrée à l'Institut Confucius — « *Quand tu viens à l'Institut, on te donne un nom chinois* »¹ — illustre cette immersion culturelle. Toutefois, cette démarche peut être aussi perçue comme une imposition symbolique d'identité, générant une tension entre apprentissage linguistique et respect de l'individualité (Byram, 1997 ; Duff, 2017). Mais pour certains apprenants, le choix d'apprendre le chinois est soutenu par l'entourage familial, qui y voit une compétence stratégique : « (...) *mon père, il a tout de suite embrassé l'idée d'apprendre la culture chinoise* »². Cette valorisation est souvent liée au

¹ Extrait d'un entretien du 20 octobre 2024 à l'Institut Confucius de Lomé avec une étudiante de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

² Extrait d'un entretien du 10 janvier 2023 dans un espace délocalisé à Lomé avec une étudiante de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

rôle croissant de la Chine sur la scène internationale (Ding et Saunders, 2006) et s'inscrit dans une logique d'accumulation de capital culturel (Bourdieu, 1982).

Cependant, les caractéristiques linguistiques du mandarin — notamment le système d'écriture logographique et les tons — suscitent des appréhensions : « *Ils aimeraient eux aussi apprendre la langue, mais ils ont peur des caractères* »³; quelques mois plus tard, un autre apprenant de l'IC faisait observer que : « *Si tu ne respectes pas les tons, on ne te comprendra pas* »⁴. Ces obstacles perçus sont confirmés par les travaux de Wen (2016), qui identifie les tons comme l'un des principaux facteurs de décrochage chez les débutants dans l'apprentissage des langues étrangères. Certains étudiants mettent plutôt l'accent sur des expériences de stéréotypisation : « (...) *ils m'appellent Monsieur le Chinois* »⁵ ; un autre informateur avait auparavant rapporté que : « *dans le quartier, on m'appelle maintenant Jackie Chan* »⁶. Ces assignations, bien que parfois teintées d'humour, traduisent une ethnicisation symbolique et une réduction identitaire, analysées par Kramsch (2009) dans le cadre des processus de socialisation en langue seconde.

Cela dit, l'enseignement dans les Instituts Confucius repose sur une progression standardisée : « *On a un livre pour chaque niveau [...] dans le livre il y des textes, des dialogues, des leçons de grammaire* »⁷. Si cette organisation rassure certains profils d'apprenants, elle peut se révéler contraignante pour les

³ Extrait d'un entretien du 12 avril 2023 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

⁴ (Extrait d'un entretien du 20 février 2025 dans un espace délocalisé avec un apprenant de l'Institut âgé d'une quarantaine d'années environ)

⁵ Extrait d'un entretien du 15 juillet 2024 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

⁶ Extrait d'un entretien du 12 avril 2023 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

⁷ Extrait d'un entretien du 20 mars 2023 à l'Institut Confucius avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

plus créatifs et limiter l'adaptabilité du dispositif. Les dynamiques de groupe apparaissent alors déterminantes dans la persévérance des apprenants :

« (...) après plusieurs semaines de cours, je ne comprenais rien de ce qu'on nous enseignait, j'ai alors approché une fille qui m'a donné son numéro et dès le lendemain, on a commencé à travailler ensemble, c'est comme cela que je me suis en sorti »⁸.

Cette solidarité constitue un facteur d'engagement (Zhang, 2015), mais elle peut aussi renforcer des logiques de clan, réduisant l'exposition aux locuteurs natifs. Au fur et à mesure que la formation se poursuit « *Il y a certains qui croient que Confucius est un dieu* »⁹. Ce type de représentation reflète un processus d'exotisation (Makeham, 2008 ; Yao, 2000), où la différence culturelle est perçue comme une altérité fascinante mais simplifiée. Mais en même temps, plusieurs étudiants déplorent l'absence de reconnaissance de leur propre culture : « *Tout est sur la Chine, rien sur notre culture à nous* »¹⁰. Ce déséquilibre interculturel peut freiner l'appropriation identitaire de la langue par les étudiants non chinois.

2.2. De la contrainte à l'adhésion : évolution de la motivation et expérience d'apprentissage au sein de l'Institut Confucius de Lomé

Au moment de l'inscription, le discours de certains apprenants révèle une motivation clairement utilitaire : « *Moi en fait c'est pour pouvoir trouver du travail que je suis parti m'inscrire à*

⁸ Extrait d'un entretien du 17 juin 2024 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

⁹ (Extrait d'un entretien du 17 mars 2023 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ)

¹⁰ Extrait d'un entretien du 20 Octobre 2024 dans un espace délocalisé avec une étudiante de l'Institut âgée d'une vingtaine d'années environ

l'Institut Confucius. »¹¹. Dans ce type de trajectoire, ni l'intérêt pour la langue elle-même, ni la curiosité culturelle ne sont mentionnés. Le mandarin est perçu comme une compétence instrumentale, un atout stratégique dans un contexte d'insécurité économique. Ce profil correspond aux observations de Gardner et Lambert (1972) sur la « motivation instrumentale », où la langue est investie comme une ressource à visée professionnelle. Pourtant, malgré cette approche initialement distante, les récits d'autres apprenants témoignent d'une transformation progressive de leur rapport à la langue et à l'institution. Cette évolution débute par une volonté d'adaptation à un nouvel environnement. Un informateur rapporte à cet effet : « *Déjà les premiers jours, je me suis dit : c'est mon nouveau monde, donc pourquoi ne pas m'intégrer corps et âme* »¹². Ce moment marque une inflexion importante : l'étudiant adopte une posture active et s'engage dans un processus de participation. Ce glissement illustre une transition vers une forme de motivation plus intégrée, telle que définie par Deci et Ryan (1985), où l'apprentissage commence à être valorisé pour lui-même.

Un facteur clé dans cette évolution est la dynamique collective entre pairs : « *Entre nous aussi, les étudiants, on se parle en chinois un peu un peu (...) avec le temps on apprend ensemble.* »¹³. Ces interactions créent un espace d'apprentissage horizontal où la langue devient outil de socialisation. L'usage du mandarin s'ancre dans les échanges quotidiens, au-delà du cadre formel, ce qui confirme l'importance des interactions sociales dans les processus

¹¹ Extrait d'un entretien du 25 novembre 2023 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

¹² Extrait d'un entretien du 15 juin 2023 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

¹³ Extrait d'un entretien du 20 septembre 2024 dans un espace délocalisé avec une étudiante de l'Institut âgée d'une vingtaine d'années environ

d'appropriation, en écho aux travaux de Vygotsky et à l'approche ethnographique de Duff (2019).

Progressivement, l'apprentissage cesse d'être perçu comme une contrainte pour devenir une source de plaisir personnel : « *C'était bien, j'étais tout excitée et après, quand vous apprenez les nouveaux mots, ça nous donnait la joie.* »¹⁴. Ce verbatim exprime un basculement du régime motivationnel, où l'apprenant découvre la satisfaction intrinsèque liée à l'acquisition de la langue. Il s'agit là d'un début d'internalisation (Deci et Ryan, 1985), qui peut également être interprété comme une manifestation d'*agency* (Ahearn, 2001), lorsque la langue cesse d'être une obligation imposée de l'extérieur pour devenir une compétence valorisée et investie par le sujet lui-même.

Mais on peut faire une autre interprétation des verbatims qui précèdent et y lire d'autres dynamiques : « *Moi en fait c'est pour pouvoir trouver du travail que je suis parti m'inscrire à l'Institut Confucius* »¹⁵. Cette formulation explicite également une orientation instrumentale, où l'apprentissage du mandarin s'inscrit dans une stratégie de survie face à un marché du travail marqué par l'influence croissante de la Chine. Le mandarin est ici perçu comme un capital à mobiliser, dans la lignée des analyses de Bourdieu (1986). La langue fonctionne comme une ressource différenciée, un capital linguistique au sens de Bourdieu (1986), c'est-à-dire un savoir mobilisable dans des stratégies de distinction et d'ascension sociale.

L'absence de contact préalable avec la langue ou la culture chinoise renforce cette approche initialement distante : « *C'est arrivé à l'Institut Confucius que j'ai connu la langue même en*

¹⁴ Extrait d'un entretien du 16 février 2025 dans un espace délocalisé avec une étudiante de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

¹⁵ (Op.Cit)

vrai, en réalité.»¹⁶. Ce manque d'exposition antérieure témoigne d'une discontinuité culturelle forte. L'apprenante adopte une posture de non-engagement affectif vis-à-vis de la langue, un facteur souvent corrélé à une moindre réussite dans l'appropriation linguistique (Kim, 2009). Le chinois est ici envisagé comme radicalement «autre», à la fois linguistiquement et symboliquement. Cependant, cette posture initiale évolue au fil du temps, notamment grâce à l'interaction quotidienne entre pairs : « *Entre nous aussi, les étudiants, on se parle en chinois un peu un peu (...) avec le temps on apprend ensemble.* »¹⁷. La dynamique collective joue un rôle central dans la transformation du rapport à la langue. L'apprentissage devient un processus socialisé, où la langue seconde fonctionne comme outil de médiation, de reconnaissance et de cohésion. Cette perspective s'inscrit dans l'approche socioculturelle de Vygotsky (1978), selon laquelle les interactions sociales sont structurantes dans les processus de développement cognitif et linguistique.

Parallèlement, l'environnement immersif et l'usage de la langue dans un cadre relationnel favorisent une familiarisation affective progressive. Ce basculement est illustré par une expression émotionnellement chargée : « *C'était bien, j'étais toute excitée et après, quand vous apprenez les nouveaux mots, ça nous donnait la joie.* »¹⁸. Ce passage révèle un véritable renversement motivationnel. L'apprenant passe de la contrainte à la curiosité, de la survie à la valorisation personnelle. Cette « *motivational shift* » (Dörnyei et Ushioda, 2009) est caractéristique d'un engagement de plus en plus intériorisé, où le plaisir d'apprendre prend le pas sur l'utilité pragmatique, et bien que la motivation initiale reste instrumentale, les

¹⁶ Extrait d'un entretien du 25 mai 2025 dans un espace délocalisé avec une étudiante de l'Institut âgée d'une vingtaine d'années environ

¹⁷ (Op.Cit)

¹⁸ (Op.Cit)

dynamiques d'apprentissage laissent entrevoir un début d'intégration subjective : « *Je me suis dit : c'est mon nouveau monde, donc pourquoi ne pas m'intégrer corps et âme* »¹⁹. Par cet exemple de témoignages, les apprenants dépassent la seule logique de rentabilité pour s'identifier à leur nouvel environnement. La langue devient un espace à habiter, et non plus seulement un outil à exploiter. Ce glissement annonce l'émergence d'un L2 self (Dörnyei, 2009), c'est-à-dire une identité projetée construite autour de la langue cible, intégrée aux aspirations personnelles et à la représentation de soi.

2.3. Du désintérêt initial à l'engagement progressif : analyse du rapport à la langue et à la culture chinoises chez les apprenants de l'Institut Confucius de Lomé

Plusieurs verbatims révèlent chez les étudiants de l'Institut Confucius de Lomé, une absence quasi totale de contact avec le mandarin avant l'entrée à l'Institut Confucius. Une informatrice fait par exemple observer que : « *Je savais que la langue existait, on la voyait dans les dessins animés, mais je ne savais même pas répéter un seul mot, c'est à l'institut que je l'ai vraiment appris* »²⁰. Ce verbatim témoigne d'une découverte tardive et contingente, qui ne découle ni d'une passion préalable ni d'un intérêt culturel, mais bien d'un contexte de formation imposé ou opportuniste. Le mandarin n'est alors pas perçu comme une passerelle vers un univers culturel, mais comme un outil fonctionnel, à visée stratégique. Cette distanciation est encore plus explicite dans le verbatim suivant : « *Ce n'était pas une passion pour moi. Je n'ai jamais pensé un jour apprendre le chinois.* »²¹. L'univers chinois — ses idéogrammes, son histoire, ses valeurs — demeure

¹⁹ (Op.Cit)

²⁰ Extrait d'un entretien du 20 septembre 2023 dans un espace délocalisé avec une étudiante de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

²¹ Extrait d'un entretien du 20 mars 2025 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

largement extérieur à l'apprenant. Ce positionnement interroge la capacité des institutions à générer un engagement symbolique et culturel dans un cadre d'apprentissage initialement peu affectif. Il met en lumière la tension entre l'offre pédagogique et les représentations des apprenants.

Cela dit, une exposition antérieure au mandarin peut toutefois exister, mais sous une forme passive et souvent stéréotypée : « *On avait l'habitude de blaguer souvent en parlant des chinois : hi hon, ni hao, mais c'était pour rigoler, c'est tout.* »²². Ce type de contact relève moins d'un apprentissage que d'un usage caricatural, révélateur d'une perception folklorisante de la langue. Loin de constituer un tremplin vers une appropriation, ces pratiques renforcent une vision décontextualisée, voire exotisante, du chinois. Elles illustrent un rapport distancié où l'altérité linguistique est réduite à une performance comique ou sociale. Ce verbatim met ainsi en évidence un paradoxe : celui d'apprendre une langue sans véritable désir de cette langue en tant que telle. L'acte d'apprentissage est ici instrumentalisé, dissocié de toute projection identitaire ou affective. Dans ce cadre, l'implication subjective est faible, et l'imaginaire peu mobilisé. Or, comme le rappelle Dörnyei (2009), l'engagement affectif constitue un levier majeur dans la persévérance et la réussite en langue étrangère.

Face à cette réalité, enseignants et institutions sont confrontés à un défi fondamental : comment susciter un désir de langue chez des apprenants pragmatiques, peu enclins à la projection interculturelle ? La réponse semble résider dans l'expérience elle-même. En effet, un témoignage précédent avait déjà montré une transformation progressive de la relation à la

²² Extrait d'un entretien du 15 janvier 2025 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

langue : « *Quand vous apprenez les nouveaux mots, ça nous donnait la joie* »²³. Ce verbatim exprime l'émergence d'une émotion positive, née du processus d'apprentissage et de la reconnaissance de ses propres progrès. Le plaisir d'apprendre, lorsqu'il est vécu collectivement et valorisé, peut inverser la dynamique initiale. La motivation devient alors un processus évolutif, qui se (re)construit dans et par l'action.

2.4. Les motivations d'inscription à l'Institut Confucius de Lomé : entre rationalité économique et influence sociale

L'enseignement du chinois au sein des Instituts Confucius est fréquemment perçu par les apprenants comme un levier d'insertion socio-économique. Cette perception s'inscrit dans le cadre théorique du capital humain formulé par Becker (1964), selon lequel l'acquisition de compétences – linguistiques notamment – est un investissement susceptible d'accroître la productivité individuelle et les opportunités professionnelles. Dans un contexte de mondialisation où les partenariats économiques avec la Chine s'intensifient, en particulier en Afrique et dans certaines régions d'Europe, la maîtrise du mandarin est perçue comme un atout différenciant sur un marché du travail saturé. Des témoignages d'étudiants recueillis lors de nos enquêtes sur le terrain confirment cette dynamique. Un apprenant de l'Institut fait par exemple observer que : « *c'est pour pouvoir trouver du travail que je suis parti m'inscrire à l'Institut Confucius, je veux travailler avec les Chinois et pouvoir gagner de l'argent pour survivre et subvenir à mes besoins.* »²⁴. Ce verbatim illustre une motivation instrumentale au sens de Gardner et Lambert (1972), selon laquelle l'apprentissage d'une langue vise l'atteinte d'un objectif extérieur – ici, l'emploi – plutôt qu'un désir d'intégration culturelle ou de développement personnel.

²³ (Op.Cit).

²⁴ Extrait d'un entretien du 21 décembre 2024 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

Le mandarin est alors considéré comme une compétence fonctionnelle, voire une langue de survie, dans un environnement où les opportunités économiques locales sont rares. Dans les contextes étudiés, en particulier africains, le choix d'apprendre le chinois ne résulte pas d'un intérêt préalable pour la culture ou la langue, mais d'un calcul rationnel fondé sur l'observation d'un contexte socio-économique difficile. De nombreux apprenants n'ont aucun antécédent avec la Chine ni de contact antérieur avec le mandarin. Ce choix linguistique s'inscrit dans une logique d'ascension sociale, portée par l'espoir d'un emploi au sein d'entreprises chinoises implantées localement. Cependant, cette motivation utilitaire ne saurait être interprétée comme une simple stratégie individuelle. Elle reflète aussi une configuration structurelle dans laquelle les Instituts Confucius constituent parfois l'unique offre de formation linguistique gratuite ou peu coûteuse, souvent adossée à des promesses – explicites ou implicites – d'insertion professionnelle (Hartig, 2016 ; Paradise, 2009). Cette dimension institutionnelle renforce la perception d'un lien direct entre apprentissage du chinois et accès à l'emploi.

Un autre facteur déterminant est l'influence du réseau social de l'apprenant. De nombreux inscrits à l'Institut Confucius de Lomé, rapportent avoir été orientés vers l'Institut Confucius par un proche. Un apprenant avait par exemple rapporté que : *« c'était un ami qui m'avait conseillé d'aller m'inscrire à l'Institut Confucius. Son petit frère avait fait aussi l'Institut Confucius [...] il m'a dit juste de le faire parce que son petit frère actuellement a trouvé un travail qui paye bien. »*²⁵. Ce type de recommandation s'inscrit dans la logique du capital social (Bourdieu, 1986), défini comme l'ensemble des

²⁵ Extrait d'un entretien du 26 février 2025 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

ressources mobilisables via l'appartenance à un réseau. Ici, la transmission d'une information qualifiée par un cas de réussite crédibilise l'institution et oriente la décision. L'inscription ne résulte donc pas d'une démarche autonome, mais d'un processus de validation sociale. Cette dynamique peut également être interprétée à la lumière des travaux de Granovetter (1973), qui mettent en évidence le rôle crucial des liens faibles – relations distantes, mais stratégiques – dans la circulation des opportunités économiques. Dans le cas des Instituts Confucius, ces liens facilitent la diffusion d'informations sur les bénéfices potentiels de l'apprentissage du mandarin. Le récit d'une réussite, même indirectement connue, suffit à déclencher une chaîne de mobilisations.

En croisant les dimensions économiques et relationnelles, il apparaît que l'inscription à l'Institut Confucius repose rarement sur une motivation culturelle ou académique. Elle résulte d'un agencement entre : (i) un manque structurel d'opportunités de formation ou d'emploi ; (ii) une recherche urgente de solutions concrètes et (iii) une influence sociale déterminante. Ce type de motivation, bien qu'extrinsèque, peut être puissant. Toutefois, comme le soulignent Dörnyei et Ushioda (2009), elle demeure instable si elle ne s'accompagne pas d'une transformation affective du rapport à la langue. En l'absence de résultats concrets ou d'un engagement émotionnel croissant, l'effort d'apprentissage risque de s'éroder.

Ce bouche-à-oreille structurant transforme progressivement l'Institut Confucius en label social : un marqueur de mobilité ascendante, une voie vers l'emploi, voire un symbole d'intégration professionnelle réussie. Les inscriptions s'effectuent donc sur la base de recommandations informelles, souvent plus performatives que les dispositifs de communication institutionnelle. Un précédent extrait de

témoignage renforce cette idée : « *il m'a dit juste de le faire parce que son petit frère actuellement a trouvé un travail qui paye bien.* »²⁶. La transmission orale d'un récit de transformation réussie agit ici comme un catalyseur de décision. Ce type de narration, empreint d'exemplarité, s'inscrit dans la planification linguistique informelle théorisée par Spolsky (2004), où les représentations collectives diffusées au sein des communautés guident plus fortement les comportements d'apprentissage que les politiques linguistiques officielles. Dans cette perspective, l'apprentissage du mandarin ne peut être compris uniquement à partir de la motivation individuelle. Il dépend largement de la position sociale de l'apprenant, de ses ressources relationnelles, et de sa capacité à mobiliser l'expérience d'autrui. Comme le souligne Dörnyei (2005), les choix linguistiques sont souvent co-construits dans un tissu social, au croisement des aspirations personnelles et des influences collectives.

Ces éléments invitent à dépasser les modèles motivationnels classiques pour adopter une approche écologique et interactionnelle de l'apprentissage, dans laquelle le rôle du réseau social est central. L'institut devient alors non seulement un lieu d'enseignement, mais aussi un espace d'activation des dynamiques relationnelles et des projections socio-économiques partagées.

Conclusion

L'analyse des parcours d'apprenants à l'Institut Confucius de Lomé met en évidence la complexité des dynamiques motivationnelles qui président à l'apprentissage du mandarin dans un contexte africain marqué par des enjeux socio-économiques aigus. Loin de l'image d'un engagement fondé

²⁶ (*Op. Cit*)

sur une passion spontanée pour la langue ou la culture chinoise, la majorité des trajectoires étudiées révèlent une motivation initialement extrinsèque, construite autour de la recherche d'une mobilité sociale, de l'espoir d'un emploi ou de la pression du réseau social proche. Dans cette configuration, la langue chinoise apparaît d'abord comme un capital stratégique, une ressource instrumentale activée dans un contexte d'incertitude économique. Pour autant, l'expérience de formation à l'Institut Confucius de Lomé n'est pas figée dans cette seule logique utilitaire. Au fil de l'apprentissage, certains apprenants connaissent un renversement progressif de leur rapport à la langue, passant d'un usage fonctionnel à une forme d'adhésion plus intégrée, où l'apprentissage devient source de plaisir, d'identité et d'autonomisation. Ce basculement, soutenu par les interactions sociales entre pairs et par l'environnement immersif de l'Institut, montre que l'appropriation linguistique peut s'ouvrir à une internalisation affective, à condition que les conditions pédagogiques, relationnelles et symboliques le permettent. Toutefois, plusieurs tensions traversent ce processus. La standardisation des méthodes, l'absence de reconnaissance de la culture des apprenants, les stéréotypes ethniques subis ou encore les formes d'assignation symbolique (nom chinois, surnoms, attentes implicites) peuvent entraver la construction d'un rapport subjectif apaisé à la langue et à l'institution. La langue cible reste marquée par une altérité forte, parfois perçue comme inaccessible ou caricaturée. Ce paradoxe – apprendre une langue sans s'y reconnaître – révèle les limites d'un modèle d'enseignement centré sur la seule diffusion culturelle unilatérale. La portée socio-utilitaire de cette étude réside ainsi dans sa capacité à éclairer les logiques d'engagement linguistique dans les espaces postcoloniaux contemporains, où les langues étrangères sont moins choisies qu'assignées, moins désirées que stratégiquement mobilisées. Elle montre que l'apprentissage du mandarin au sein des

Instituts Confucius ne peut être pleinement compris qu'à l'intersection de trois dimensions : la contrainte structurelle, la médiation sociale et la réappropriation subjective. À ce titre, les Instituts Confucius apparaissent comme des lieux ambivalents : à la fois espaces d'opportunité et dispositifs de normalisation, de mise en conformité culturelle. En révélant ces dynamiques, cette recherche contribue à une réflexion plus large sur les conditions d'un apprentissage linguistique émancipateur, capable de conjuguer utilité sociale, reconnaissance symbolique et développement personnel. Elle invite enfin les institutions à repenser leurs dispositifs en tenant compte des trajectoires réelles des apprenants, de leur positionnement social, de leurs aspirations, mais aussi de leurs résistances silencieuses. C'est à cette condition que l'enseignement des langues pourra devenir un véritable vecteur d'appropriation, d'*empowerment* et de transformation.

Bibliographie

- AHEARN Laura, 2001, «Language and agency», *Annual Review of Anthropology*, vol. 30, pp. 109–137.
- BECKER Gary, 1964. *Human Capital : A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, Columbia University Press, New York.
- BOURDIEU Pierre, 1982. *Ce que parler veut dire : L'économie des échanges linguistiques*, Fayard, Paris.
- BOURDIEU Pierre, 1986. *La distinction. Critique sociale du jugement*, Éditions de Minuit, Paris.
- BYRAM Michael, 1997. *Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence*, Multilingual Matters, Clevedon.
- DECI Edward et RYAN Richard, 1985. *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*, Plenum Press, New York.
- DING Sheng et SAUNDERS Robert, 2006, «Talking up China

- : An analysis of China's rising cultural power and global promotion of the Chinese language », *East Asia*, vol. 23, n° 2, pp. 3–33.
- DÖRNYEI Zoltán, 2005. *The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition*, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah.
- DÖRNYEI Zoltán et USHIODA Ema, 2009. *Motivation, Language Identity and the L2 Self*, Multilingual Matters, Bristol.
- DUFF Patricia, 2017. Socialization into academic discourse communities. In : DUFF Patricia & MAY Stephen (dir.), *Language Socialization*, pp. 239–252, Springer, Cham.
- DUFF Patricia, 2019. *Language Socialization*, Wiley-Blackwell, Oxford.
- GARDNER Robert et LAMBERT Wallace, 1972. *Attitudes and Motivation in Second-Language Learning*, Newbury House, Rowley.
- GRANOVETTER Mark, 1973, « The Strength of Weak Ties », *American Journal of Sociology*, vol. 78, n° 6, pp. 1360–1380.
- HARTIG Falk, 2016. *Chinese Public Diplomacy: The Rise of the Confucius Institute*, Routledge, Londres.
- KIM Young, 2009, « Intercultural personhood: Globalization and a way of being », *International Journal of Intercultural Relations*, vol. 33, n° 4, pp. 359–368.
- KRAMSCH Claire, 1993. *Context and Culture in Language Teaching*, Oxford University Press, Oxford.
- KRAMSCH Claire, 2009. *The Multilingual Subject: What Foreign Language Learners Say About Their Experience and Why It Matters*, Oxford University Press, Oxford.
- MAKEHAM John, 2008. *Lost Soul: "Confucianism" in Contemporary Chinese Academic Discourse*, Harvard University Asia Center, Cambridge (MA).
- PARADISE James, 2009, « China and international harmony: The role of Confucius Institutes in bolstering Beijing's soft

- power », *Asian Survey*, vol. 49, n° 4, pp. 647–669.
- SPOLOSKY Bernard, 2004. *Language Policy*, Cambridge University Press, Cambridge.
- WEN Xiaohong, 2016, « Challenges in learning Chinese tones among foreign language learners », *Journal of Chinese Linguistics*, vol. 44, n° 2, pp. 405–430.
- YAO Xinzong, 2000. *An Introduction to Confucianism*, Cambridge University Press, Cambridge.
- ZHANG Lawrence, 2015, « Learner agency, learning strategy use and L2 achievement: A structural equation modeling approach », *System*, vol. 45, pp. 103–115.